

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Studiengang Sonderpädagogik
Masterarbeit

Didaktisches Modell einer Rollenspiel-basierten Förderung mit Leitfigur

Mit Piro unterwegs im Land der Schatzinseln

Eingereicht von: Rahel Wunderli
Begleitung durch Stefan Meyer
Datum der Abgabe: 1. Dezember 2018

Abstract

Welche Wirkung hat eine Rollenspiel-basierte Förderung mit einer Leitfigur auf die Beziehungs- und Lernkultur in den einmal wöchentlich stattfindenden Förderlektionen im Kindergarten?

Um dieser Frage nachzugehen, wurde Piro, ein Pirat, als Leitfigur eingesetzt. Sie ist operatives und experimentelles Bindeglied zwischen Kind und Förderlehrperson. Der daraus entstehende intermediäre Raum bildet ein Spielfeld, in dem sich ein Rollenspiel entwickeln kann, das nach Wygotski die führende Lern-Aktivität des Kindergartenalters ist.

Die Fall-Studie zeigt, dass das Rollenspiel mit der Leitfigur eine lustbetonte Variante der Förderung sein kann und lernwirksam ist. Die Studie zeigt auch, dass das Gelingen durch viele Faktoren wie Themenwahl, Wahl der Leitfigur, Setting beeinflusst wird. Der zentralste Erfolgsfaktor ist jedoch die gute Zusammenarbeit des pädagogischen Teams.

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	7
1.1	Motivation und persönlicher Bezug der vorliegenden Arbeit	7
1.2	Projektidee	7
2	Ausgangslage am Arbeitsort	8
2.1	Kindergarten 1	8
2.1.1	<i>Lehrpersonen und ihre Didaktik</i>	8
2.1.2	<i>Gestaltung der Förderarbeit und Zusammenarbeit</i>	8
2.1.3	<i>Diagnostizierter Förderbedarf</i>	9
2.2	Kindergarten 2	9
2.2.1	<i>Lehrpersonen und ihre Didaktik</i>	9
2.2.2	<i>Gestaltung der Förderarbeit und Zusammenarbeit</i>	10
2.2.3	<i>Diagnostizierter Förderbedarf</i>	10
2.3	Kindergarten 3	10
2.3.1	<i>Lehrpersonen und ihre Didaktik</i>	10
2.3.2	<i>Gestaltung der Förderarbeit</i>	11
2.3.3	<i>Diagnostizierter Förderbedarf</i>	11
2.4	Kindergarten 4	11
2.4.1	<i>Lehrpersonen und ihre Didaktik</i>	11
2.4.2	<i>Gestaltung der Förderarbeit</i>	12
2.4.3	<i>Diagnostizierter Förderbedarf</i>	12
3	Theoretische Grundlagen	13
3.1	Didaktisches Modell der «Rollenspiel-basierten» Förderung	14
3.1.1	<i>Einführung</i>	14
3.1.2	<i>Klärung von verwendeten Begriffen</i>	15
3.2	Lern-Ebene	16
3.2.1	<i>Wygotskis Denkansätze</i>	16
3.2.2	<i>Lernen aus Sicht der heutigen Forschung</i>	21
3.2.3	<i>Psychologie des Spiels</i>	23
3.2.4	<i>Die Spielentwicklung im Kindesalter</i>	25

3.2.5	<i>Das Fantasie- und Rollenspiel</i>	27
3.2.6	<i>Bedeutung und Funktion von Puppen in der Spielentwicklung</i>	29
3.3	<i>Ebene der Methoden</i>	29
3.3.1	<i>Einsatz des Rollenspiels im Kindergarten</i>	29
3.3.2	<i>Tools of the Mind - The Vygotskian Approach to Early Childhood Education</i>	30
3.3.3	<i>Einsatz des Rollenspiels im therapeutischen Bereich</i>	36
3.3.4	<i>Puppen als pädagogisches Medium im Kindergarten</i>	37
3.3.5	<i>Einsatz von Puppen im therapeutischen Bereich</i>	40
3.4	<i>Beziehungsebene</i>	41
3.4.1	<i>Bedeutung der Beziehungsqualität zwischen Kind und Lehrperson</i>	42
3.4.2	<i>Beziehungskompetenzen für eine gelingende Lehrperson-Kind-Beziehung</i>	43
3.4.3	<i>Bedeutung der Kommunikation und Interaktion bei Lernprozessen</i>	44
3.4.4	<i>Entwicklungsdimensionen von Puppen</i>	45
3.4.5	<i>Wirkungen von Leitfiguren auf die Beziehung zwischen Kind und heilpädagogischer Lehrperson</i>	46
3.5	<i>Aus dem Modell abgeleitete Annahmen</i>	46
3.5.1	<i>Lernebene</i>	46
3.5.2	<i>Methodische Ebene</i>	46
3.5.3	<i>Beziehungsebene</i>	47
3.6	<i>Abgeleitete Fragestellung</i>	47
3.6.1	<i>Zentrale Fragestellung</i>	47
3.6.2	<i>Unterfragen</i>	47
4	<i>Forschungsmethodik</i>	48
4.1	<i>Grundlagen der Aktionsforschung</i>	48
4.1.1	<i>Definition</i>	48
4.1.2	<i>Sinn und Zweck von Aktionsforschung</i>	48
4.1.3	<i>Grundlegender Ablauf einer Aktionsforschung</i>	49
4.1.4	<i>Gütekriterien von Aktionsforschung</i>	49
4.1.5	<i>Methoden der Aktionsforschung</i>	50
4.2	<i>Forschungsdesign</i>	52
4.2.1	<i>Entwicklung des Designs</i>	52
4.2.2	<i>Dokumentation und Validierung</i>	53

5	Evaluation	54
5.1	Chancen und Grenzen auf der Lernebene	54
5.1.1	<i>Kindergarten 1.....</i>	<i>54</i>
5.1.2	<i>Kindergarten 2.....</i>	<i>58</i>
5.1.3	<i>Kindergarten 3.....</i>	<i>60</i>
5.1.4	<i>Kindergarten 4.....</i>	<i>63</i>
5.1.5	<i>Beantwortung der Unterfrage 1.....</i>	<i>65</i>
5.2	Chancen und Grenzen einer Leitfigur für den Beziehungsaufbau	66
5.2.1	<i>Kindergarten 1.....</i>	<i>66</i>
5.2.2	<i>Kindergarten 2.....</i>	<i>67</i>
5.2.3	<i>Kindergarten 3.....</i>	<i>69</i>
5.2.4	<i>Kindergarten 4.....</i>	<i>70</i>
5.2.5	<i>Was braucht eine Leitfigur, damit sie sich positiv auf die Beziehungskultur auswirken kann?</i>	<i>71</i>
5.2.6	<i>Beantwortung der Unterfrage 2.....</i>	<i>73</i>
5.3	Umsetzbarkeit – Welchen Einfluss haben Kontextfaktoren.....	74
5.3.1	<i>Separat mit Gruppen versus integrativ mit Fokuskindern.....</i>	<i>75</i>
5.3.2	<i>Räumlichkeiten – Unterrichtszeiten – parallele Unterrichtstätigkeiten.....</i>	<i>76</i>
5.3.3	<i>Anforderung an die heilpädagogische Lehrperson</i>	<i>76</i>
5.3.4	<i>Beantwortung der Unterfrage 3.....</i>	<i>77</i>
5.4	Beantwortung der zentralen Fragestellung.....	77
5.5	Diskussion der Forschungsergebnisse.....	79
5.5.1	<i>Diskussion der Ergebnisse auf der methodisch/didaktischen Ebene</i>	<i>79</i>
5.5.2	<i>Diskussion der Ergebnisse zum Einsatz von Leitfiguren für die Beziehungsebene</i>	<i>80</i>
5.5.3	<i>Diskussion der Ergebnisse in Bezug auf die theoretischen Ansätze der Lernebene</i>	<i>80</i>
5.6	Evaluation der Forschungsmethoden.....	81
6	Rückblick – Ausblick	82
6.1	Persönlich	82
6.2	Forschung und Entwicklung.....	83
7	Verzeichnisse	84
7.1	Abbildungsverzeichnis	84

7.2	Literaturverzeichnis.....	84
8	Anhang	89
8.1	Förderprozess.....	89
8.1.1	<i>Beispiel eines Förderplan</i>	89
8.1.2	<i>Einverständnis der Eltern für die Veröffentlichung der Testergebnisse.....</i>	90
8.1.3	<i>Ergebnisse aus dem EMBI Vortest der Förderkinder aus dem Kindergarten 1</i>	91
8.1.4	<i>Ergebnisse aus dem EMBI Nachtest der Förderkinder aus dem Kindergarten 1.....</i>	91
8.1.5	<i>Lernzuwachs einzelner Förderkinder.....</i>	92
8.1.6	<i>Lernzuwachs in der phonologischen Bewusstheit der Förderkinder aus dem Kindergarten 1</i>	93
8.2	Beispiel einer Förderlektion	94
8.2.1	<i>Vorbereitung.....</i>	94
8.2.3	<i>Eintrag dazu im Forschungstagebuch</i>	96
8.3	Fotos	101
8.3.1	<i>Rätsel</i>	101
8.3.2	<i>Schatzkarte mit Hindernissen</i>	101
8.3.3	<i>Znüteller</i>	102
8.3.4	<i>Goldschatzspiel.....</i>	102
8.4	Protokolle des pädagogischen Teams	103
8.4.1	<i>Protokoll 1</i>	103
8.4.2	<i>Protokoll 2</i>	104

1 Einleitung

1.1 Motivation und persönlicher Bezug der vorliegenden Arbeit

Ursprünglich versteckte sich hinter «Mit Piro im Land der Schatzinseln» ein Spiel zur Förderung der Mengen- und Zählkompetenzen.

Ziel des Projekts war, ein Spiel mit möglichst grossem mathematischem Potential zu entwickeln. «Unter mathematischem Potential verstehe ich die Summe der beobachtbaren mathematischen Aktivitäten während des Spiels» (Wunderli, 2016, S. 32).

Die Suche nach Projektklassen war schwierig. Während der Suche nahm ich eine Stelle als heilpädagogische Fachlehrperson an. Für vier Kindergärten standen mir 13 Lektionen zur Verfügung. In diesen Kindergärten arbeiteten fünf Lehrpersonen, die ganz unterschiedlich waren. Alle erwarteten, dass ich mich ihnen anpasse. Als Neuling wagte ich es nicht, sogleich auf Konfrontation zu gehen. Weitere Schwierigkeiten waren die verschiedenen Vorstellungen und Erwartungen der Lehrpersonen, was sinnvoller Förderunterricht ist. So erhofften sich die einen Klassenlehrpersonen, dass wir, die heilpädagogischen Fachlehrpersonen, Kinder «heilen» und Wunder vollbringen können und dies in den zur Verfügung stehenden zwei bis drei Lektionen. Andere belächeln uns. Unsere Arbeit wird gering geschätzt und wir verkommen zu Assistenzen, denn die spärlichen Ressourcen sind ohnehin eine Farce.

Ursprünglich erhoffte ich mir, dass ich das geplante Spiel mit einer oder mehreren dieser Klassen erproben könnte. Dies liess sich nicht verwirklichen, denn in allen Klassen war der Bedarf an mathematischer Förderung gering. Im Vordergrund stand die Förderung der sozial-emotionalen und der fein- und grobmotorischen Kompetenzen und der sprachlichen Kompetenzen.

Nach den ersten sieben Wochen als heilpädagogische Lehrperson war ich ziemlich unzufrieden und ich begann mich zu fragen:

- Wie ist es in diesen zwei bis drei Lektionen möglich, so vielen verschiedenen Kindern mit den unterschiedlichsten Bedürfnissen gerecht zu werden?
- Wie könnte der Unterricht gestaltet werden, damit die Lehrperson, die Kinder und ich als heilpädagogische Fachlehrperson zufrieden sind?
- Wie lässt sich das Beste aus den Kontextfaktoren – Platzverhältnisse, vorhandenes Material – herausholen?
- Was könnte helfen, dass möglichst alle der zu fördernden Kinder gleichzeitig profitieren können?

Auf der Suche nach Lösungen auf diese Fragen entstand die Projektidee, die in der Folge umgesetzt wurde.

1.2 Projektidee

Das Bild «Land der Schatzinseln» tauchte wieder auf und diente mir als Metapher. Die zu erwerbenden Kompetenzen sind Schätze. Diese sind in der Regel versteckt und vergraben und es braucht Zeit und Anstrengung, bis sie gefunden und ausgegraben sind.

Genauso ist Lernen nicht immer nur spannend und geschieht ganz beiläufig. Nein, da und dort sind Hindernisse zu überwinden und Anstrengung ist notwendig, um weiterzukommen.

Ich beschloss, mit den Kindern dieses Land der Schatzinseln zu erforschen. Ich wollte mit ihnen Abenteuer erleben, Schätze suchen und finden, Schwierigkeiten überwinden ...

Da ich schon als Lehrperson öfter Leitfiguren im Unterricht eingesetzt hatte, beschloss ich, auf diese Reise einen Piratenjungen mitzunehmen.

2 Ausgangslage am Arbeitsort

Bevor ich meine Projektidee zu verwirklichen begann, suchte ich das Gespräch mit den Lehrpersonen. Alle erklärten sich bereit, sich an diesem Versuch zu beteiligen, und gaben mir auch die Erlaubnis, die gewonnenen Daten für meine Masterarbeit zu verwenden.

Nicht alle waren mit meiner Leitfigur zufrieden. So fanden beide Lehrpersonen aus dem Kindergarten 2 einen Piraten als zu eng und für ihren Unterricht nicht passend. Dennoch erklärten sie sich bereit, den Piraten für die damals geplanten zehn Wochen zu akzeptieren. Anschliessend würden sie sich neutrale Leitfiguren wünschen. Die Lehrperson aus dem Kindergarten 4 wollte keine andere Leitfigur als ihre Jahresleitfigur in ihrem Zimmer akzeptieren. Sie stellte mir jedoch frei, es mit dieser zu versuchen.

Im Folgenden wird die Ausgangslage der einzelnen Kindergärten beschrieben und der Förderbedarf einzelner Kinder wird aufgelistet, der kurz vor dem Start des Projekts erstellt wurde. Alle Namen sind geändert.

2.1 Kindergarten 1

2.1.1 Lehrpersonen und ihre Didaktik

Die Lehrperson wird in wenigen Jahren pensioniert. Sie ist erfahren und verfügt über eine heilpädagogische Ausbildung. Im Zentrum ihres Unterrichts steht meistens ein Thema, an dem sie über mehrere Wochen arbeitet. Während der Auffangszeit¹ bis etwa 9 Uhr bietet sie zwei bis drei Möglichkeiten, von denen das Kind eine auswählt. Um 9 Uhr folgt eine Kreissequenz, gefolgt vom Znüni und anschliessender Pause. Nach der Pause ist Freispiel.

Mit den Kindergartenkindern im zweiten Jahr arbeitet sie an den beiden Nachmittagen insbesondere an mathematischen und sprachlichen Kompetenzen.

2.1.2 Gestaltung der Förderarbeit und Zusammenarbeit

Die Förderung findet jeweils am Dienstagmorgen ab 8.15 bis 9.45 Uhr statt. Von 8.15 bis 8.30 Uhr ist Auffangszeit. Die eintreffenden Förderkinder gehen jeweils direkt zur heilpädagogischen Lehrperson. Zur Verfügung stehen das grosse Spielzimmer mit zwei Tischen, Familienecke, Material für Bewegungslandschaft, Verkaufsladen, zudem der kleine Gruppenraum mit einem Tisch und einem

¹ Zeitspanne von 8.15 bis 8.30 Uhr in der die Kinder eintreffen.

Puppenhaus, die Küche, die Garderobe mit Hobelbank und der ganze Spielplatz mit Kletterturm und Rutschbahn.

Die Förderung findet in Gruppen statt, die in gemeinsamer Absprache bestimmt und über mehrere Wochen beibehalten werden.

Die Lehrperson geht davon aus, dass sie den Förderbedarf selber erkenne. Bei Unsicherheiten wird die heilpädagogische Fachlehrperson beigezogen.

Ein längerer Austausch findet ca. alle 3 Wochen statt.

Im Februar führt sie mit allen Kindern die «Horgener Aufgaben» (Ochnser, Hilber, & Krebs, 2016) durch. Für die Masterarbeit werden zusätzlich die beiden geplanten Tests mit allen Kindergartenkindern im zweiten Jahr durchgeführt.

2.1.3 Diagnostizierter Förderbedarf

Es wurden nur die 2. Kindergartenkinder in Mathematik und phonologischer Bewusstheit gescreent. Diese Tests zeigten:

- Otto und Belinda (2. Kindergarten): Förderbedarf Zählkompetenzen und phonologische Bewusstheit
- Susanne und Leo (2. Kindergarten) mit Förderbedarf Zählkompetenzen
- Lara und Emilio (2. Kindergarten) mit Förderbedarf phonologische Bewusstheit
- Nino (2. Kindergarten) mit Förderbedarf in den sozial-emotionalen Kompetenzen sowie im Ausdauervermögen und der Arbeitshaltung

2.2 Kindergarten 2

2.2.1 Lehrpersonen und ihre Didaktik

Die Klasse wird von zwei Lehrpersonen geführt. Beide arbeiten je 50 %. Die Zuständigkeiten haben sie hälftig geteilt. Die Unterrichtsthemen besprechen sie gemeinsam. Danach übernimmt jede einen Teil der Vorbereitung, die sie der anderen zur Verfügung stellt. Sie achten darauf, möglichst alle Kompetenzen des Lehrplans gleichmässig zu fördern. Dementsprechend wählen sie auch die Themen aus, die über einige Wochen hinweg bearbeitet werden.

Beide Lehrpersonen haben sich vorgenommen, die Kinderdossiers konsequenter als im vorigen Jahr zu führen.

Die Lehrperson 1 ist ausgebildete Primarlehrerin und hat zudem die Ausbildung für die Grundstufe. Sie ist geduldig und wartet, ohne zu schimpfen, wenn es lange dauert, bis Ruhe im Kreis herrscht. Ihre Unterrichtsstruktur ist von Tag zu Tag verschieden. Sie hängt von ihren Plänen ab.

Die Lehrperson 2 ist eine Quereinsteigerin in ihrem 2. Ausbildungsjahr. Sie hat viele Auflagen und Arbeiten zu erledigen. Sie arbeitet strukturiert. Ihre Tagesstruktur ist konstant – 8.15 bis 9 Uhr Auffangszeit mit verschiedenen Angeboten, die die Kinder frei wählen können. 9 bis 9.45 Uhr Kreissequenz, 9.45 bis 10 Uhr Znüni, 10 bis 10.30 Pause, 10.30 bis 11.30 Freispiel und 11.30 bis 11.50 Abschluss im Kreis.

Sie wird schnell laut. Regelverletzungen folgen Konsequenzen.

2.2.2 Gestaltung der Förderarbeit und Zusammenarbeit

Die Lehrpersonen wünschen, dass ich sie im Führen der Kinderdossiers stark unterstütze. Die beiden geplanten Tests begrüßen sie.

Aus Platzgründen arbeite ich nur integrativ im Schulzimmer.

Besprechungen müssen weit im Voraus geplant werden, damit ein gemeinsamer Termin gefunden wird.

Die Förderung findet jeweils am Mittwochmorgen ab 8.15 bis 11.30 Uhr statt. Zur Verfügung stehen das Klassenzimmer und zwei Spielplätze.

Beide Lehrpersonen finden, Piro als Pirat sei beschränkt in der Verwendung und passe nicht zu ihren Themen. Sie wünschen sich eine neutralere Figur. Sie erlauben mir jedoch die Verwendung von Piro für die begrenzte Zeit, die ich für meine Masterarbeit brauche.

2.2.3 Diagnostizierter Förderbedarf

- Klasse als Ganzes zu Förderung der sozial-emotionalen Kompetenzen.
- Elsa (2. Kindergarten) ist verhaltensauffällig und könnte auch Förderung in den Zählkompetenzen brauchen. Das erste Ziel ist jedoch prioritär.
- Albert (2. Kindergarten) und Ali (1. Kindergarten) sind verhaltensauffällig.
- Petra (2. Kindergarten) fehlt es an Selbstvertrauen und sie benötigt zudem Förderung der Zählkompetenzen.
- Christoph (2. Kindergarten) mit Förderung von exekutiven Funktionen/Selbstorganisation/Aufmerksamkeit.

2.3 Kindergarten 3

2.3.1 Lehrpersonen und ihre Didaktik

Die Lehrperson ist kurz vor der Pensionierung. Er ist ausgebildeter Primarlehrer und hat Erfahrungen auf allen Schulstufen. Als Kindergartenlehrperson arbeitet er seit 4 Jahren. Nebenbei ist er Musiker und spielt Klavier, Gitarre und Saxophon.

Seine Musikalität fließt in die Unterrichtsgestaltung ein. Dies geht so weit, dass viele Anweisungen singend erfolgen. Für ihn ist das Freispiel ein zentrales Element der Kindertandidaktik und er räumt diesem eine grosse Zeitspanne ein.

In der Anfangszeit können die Kinder frei wählen, wobei Puppenecke und Bauecke nicht zur Verfügung stehen; einige Kinder bereiten unter seiner Anleitung den Znüni vor. Sobald alle Kinder da sind, beginnt er die Kreissequenz, die aus Singen und einer Geschichte besteht. Diese dauert bis ca. 9.15 Uhr. Danach dürfen die Kinder bereits ins Freispiel oder es folgt eine Gestaltungsarbeit. Von 9.45 und 10.15 Uhr ist Pause. Danach wird das Znüni gegessen. Das Buffet ist immer reichhaltig. Kinder, die genügend gegessen haben, können im Kreis Büchlein anschauen. Das Znünitritual wird mit Dessertstücken wie Farmer, Guetsli, Dörrfrüchten abgeschlossen. Danach dürfen die Kinder zurück ins Freispiel. In den Nachmittagslektionen singt die Lehrperson mit den Kindergartenkindern im

zweiten Jahr und danach können die Kinder frei aus einem begrenzten Angebot auswählen. Er thematisiert keine spezifisch kognitiven Lerninhalte.

Er macht sich auch kaum Notizen zu Beobachtungen, dafür schreibt er einen Wochenbericht, den er den Eltern per Mail verschickt. Diese Berichte genügen, sich an bedeutsame Beobachtungen zu erinnern.

2.3.2 Gestaltung der Förderarbeit

Die Förderung fand jeweils am Dienstagmorgen von 10.15 bis 11.45 Uhr statt. Dazu stehen das Klassenzimmer, die Garderobe, das Lehrerzimmer mit Spielecke, einer Werkbank und einem kleinen Tisch und die ganze Aussenanlage mit Sandhaufen, Kletterturm, Tischen und Bänken und Platz für Fussball zur Verfügung.

Ich bin frei, die Förderung mehr integrativ, separat im Lehrerzimmer oder draussen durchzuführen. Wenn ich um 10.15 Uhr mit Piro dazustosse, nehme ich die Kinder, die ich geplant habe. Ich kann eigene Ideen einbringen.

Absprachen will die Lehrperson nach Möglichkeit gleich am Mittag. Ein länger Austausch findet nur wenn nötig statt.

2.3.3 Diagnostizierter Förderbedarf

- Simon (1. Kindergarten) ist in seiner motorischen Entwicklung im Rückstand. So läuft er nach wie vor im Nachstellschritt und mit Festhalten am Geländer die Treppe hoch. Zudem spricht er noch kein Deutsch.
- Leonil (1. Kindergarten) ist impulsiv und hat Mühe, sich an Regeln zu halten. Er spricht erst wenig Deutsch.
- Andreas und Levi (1. Kindergarten) sprechen undeutlich und bräuchten Logopädie. Zudem haben sie kaum Erfahrungen mit Stift und Schere. Andreas hat einen schlaffen Köpertonus und sollte psychomotorisch abgeklärt werden.
- Nena, Malu, Anni, Elvira (2. Kindergarten) und Jana (1. Kindergarten) brauchen Herausforderungen.
- Ben und Elisa (2. Kindergarten) trauen sich eher wenig zu.
- Lars (2. Kindergarten) braucht noch etwas phonologische Förderung.
- Martin und Dani haben im phonologischen Test mässig abgeschnitten. Da sie aber bereits lesen können, liegt dies vermutlich an ihren Deutschkenntnissen.

2.4 Kindergarten 4

2.4.1 Lehrpersonen und ihre Didaktik

Die Lehrperson unterrichtet seit beinahe 40 Jahren als Kindergärtnerin. Sie hat klare Vorstellungen, wie ein guter Kindergartenunterricht ist. Dem Lehrplan 21 gegenüber ist sie skeptisch. Sie hält wenig von einer spezifischen Förderung kognitiver Kompetenzen wie der phonologischen Förderung. Ihre pädagogischen Schwerpunkte sind das Vermitteln von handwerklichen Techniken und die Förderung musischer Kompetenzen. Als ausgebildete Rhythmiklehrerin fliessen viele dieser Elemente in ihren

Unterricht ein.

Sie vertritt die Meinung, dass alle Kinder alles machen müssen. Da sie gerne hat, dass alle Kinder zu einem präsentablen Ergebnis kommen, bereitet sie den Kindern viel vor.

Sie ist auf Hygiene bedacht. So bringt sie den Kindern bei, wie man zu schnäuzen oder zu niesen hat, wie man richtig die Hände wäscht, dass man die Hände nicht in den Mund nimmt ...

Sie führt die Klasse stets straff. Sie bestimmt, was zu tun ist, und lässt sich diesbezüglich auf keine Diskussion ein. Bei Regelverstößen erfolgt nach einer ersten Warnung die Strafe «alleine spielen müssen». Einwände dagegen oder Erklärungen der Kinder werden nicht angehört.

Ihre Unterrichtsstruktur ist immer gleich. Von 8.15 bis 8.30 Uhr ist Auffangszeit. In dieser Zeit bestimmt die Lehrperson, welches Kreisspiel die Kinder spielen sollten. Danach folgt das Morgenritual. Anschliessend findet eine Kreissequenz statt. Dabei bekommen die Kinder etwas vermittelt, das sie anschliessend bis zur Pause ausprobieren, anwenden oder umsetzen müssen.

Von 9.30 bis 9.55 Uhr ist Pause im Freien, gefolgt vom Znüni. Das Spielangebot während der Freispielphase ist beschränkt. An den meisten Orten dürfen nur zwei Kinder spielen, ausser bei Gesellschaftsspielen sowie Puzzle und Malen. Die Kinder zeigen auf, wenn sie wissen, was sie spielen wollen. Die Lehrperson entscheidet, ob das Kind das spielen darf oder nicht. Wenn ein Kind das Spiel wechseln will, muss es aufräumen und zuerst im Kreis sitzen, bis die Lehrperson vorbeikommt und fragt, was das Kind spielen will. Die Kinder dürfen maximal an zwei Orten an einem Tag spielen.

2.4.2 Gestaltung der Förderarbeit

Die Förderung findet jeweils am Dienstagmorgen ab 8.15 bis 11.50 Uhr statt. In der Auffangszeit unterstütze ich die Kinder beim Aus- und Anziehen. Beim Morgenritual mache ich mit. Während der Kreissequenz und der Arbeit unterstütze ich individuell. Nach dem Znüni arbeite ich zuerst mit Hajo und Susi separat im Gruppenraum ca. 30 Min. Danach soll ich mit den Kindern, die die Lehrperson bestimmt, bestimmte Fertigkeiten üben oder Arbeiten mit ihnen fertigmachen. Oder ich bin im Klassenzimmer und unterstütze die Kinder im Spielen.

Die Einstellung der Lehrperson ist, dass die Kinder bei mir in erster Linie arbeiten sollen und nicht spielen und Spass haben.

Zur Förderung stehen mir insbesondere der Gruppenraum und für die situative Unterstützung das Klassenzimmer zur Verfügung. Auf der Aussenanlage, die der Pausenplatz des Schulhauses ist, gibt es ein Basketballfeld, ein Fussballfeld, einen Klettergarten mit Rutschbahn, Schaukel und Hängebrücke.

Die Lehrperson hat ihre Jahresleitfigur und sie will keine andere Leitfigur im Klassenzimmer. Ich darf aber ihre Leitfigur verwenden.

2.4.3 Diagnostizierter Förderbedarf

- David (2. Kindergarten) ist stark verhaltensauffällig. Die Lehrperson ist jedoch der Meinung, dass er damit alleine fertig werden muss und er nicht noch mehr Aufmerksamkeit bekommen solle.

- Hajo (2. Kindergarten) wurde im 1. Kindergarten stark gemobbt. Er braucht Unterstützung, um wieder mehr Selbstvertrauen zu bekommen. Zudem braucht er weiterhin DaZ² und mathematische Förderung.
- Ida, Kati, Andrea, Luis und Benno (2. Kindergarten) sind weit in ihrer kognitiven Entwicklung.
- Achmed (1. Kindergarten) könnte Psychomotorik brauchen, Logopädie und DaZ sind vorrangig
- Tomi, Eli, Leonardo, Albert, Jannik, Maurus und Kai (1. Kindergarten) brauchen DaZ.
- Susi hat keine Schilddrüse und ist häufig krank. Sie wurde aus der 1. Klasse zurückgestuft und ist seit November in der Klasse. Sie integriert sich kaum in die Klasse. Die Kinder haben sich anfänglich um sie bemüht, ohne Erfolg. Sie braucht neues Selbstvertrauen, DaZ, mathematische Förderung, Logopädie und Psychomotorik.

3 Theoretische Grundlagen

Das folgende Kapitel umfasst sechs umfangreiche Unterkapitel. Dabei wird als Erstes das im Verlaufe des Projekts entstandene Modell der Rollenspiel-basierten Förderung vorgestellt. Danach wird dieses aus den drei grundlegenden Perspektiven beleuchtet. Schliesslich wird ein Fazit gezogen und Fragen werden abgeleitet.

1. Unterkapitel «Didaktisches Modell der «Rollenspiel-basierten» Förderung» (3.1)

Das Kapitel gibt eine Einführung in das didaktische Modell, das der Förderung zu Grunde liegt, und definiert zentrale Begriffe.

2. Unterkapitel «Lern-Ebene» (3.2)

Das Kapitel besteht aus sechs Teilen. Thematisch können sie folgenden vier Bereichen zugeordnet werden:

- Theorie des Lernens nach Wygotski und aus heutiger Sicht
- Theorie zum Spiel mit der Suche nach Merkmalen des Phänomens Spiel und der Spielentwicklung im Kindesalter, dabei erhält das Rollenspiel ein besonderes Augenmerk
- Spiel als Lernmodus, indem das Phänomen Spiel mit dem Lernen verknüpft wird
- die Bedeutung und Funktion von Puppen in der Entwicklung

3. Unterkapitel «Ebene der Methoden» (3.3)

Das Kapitel besteht aus fünf Unterkapiteln. Thematisch widmet es sich dem Rollenspiel als Methode und der Puppe als didaktisches Medium im Kindergarten und im therapeutischen Bereich. Das Curriculum «Tools of the mind» (Bodrova & Leong, 2007) wird in einem eigenen Unterkapitel abgehandelt.

² Deutsch als Zweitsprache

4. Unterkapitel «Beziehungsebene» (□□)

Das Kapitel besteht aus fünf Teilen. Es zeigt die Bedeutsamkeit der Beziehung für das Lernen auf, beschäftigt sich mit den grundlegenden Beziehungskompetenzen, von denen die Kommunikation genauer betrachtet wird.

Anschliessend wird auf das Medium Puppe/Leitfigur und seine Bedeutung für die Beziehung und das Lehren und Lernen eingegangen.

3.1 Didaktisches Modell der «Rollenspiel-basierten» Förderung

3.1.1 Einführung

Abbildung 1: Didaktisches Modell und theoretische Einbettung der Rollenspiel-basierten Förderung von R. Wunderli

Das didaktische Modell der Rollenspiel-basierten Förderung baut auf dem didaktischen Dreieck auf, das die drei Komponenten SHP³ – Kind – Inhalt umfasst. Diese drei stehen in gegenseitiger Beeinflussung. Je nach Lehr- Lernverständnis befinden sich diese drei an unterschiedlichen Positionen. Unabhängig davon befindet sich zwischen Kind und Inhalt die **Lern-Ebene**, zwischen Lehrperson und dem Inhalt die **Ebene der Methoden** und zwischen Lehrperson und Kind die **Beziehungsebene**.

³ Schulischer Heilpädagoge oder schulische Heilpädagogin.

Im Gegensatz zur Grundform enthält das Modell der Rollenspiel-basierten Förderung im Brennpunkt der drei Ebenen ein weiteres Element, nämlich die Leitfigur (vgl. oben). Diese steht im Zentrum des intermediären Raums und verbindet das Kind, die Lehrperson und den Inhalt.

Im entstandenen Spielraum zwischen Kind – Lehrperson – Leitfigur können Kind und die Lehrperson eine eigene Welt schaffen. Dieser Spielraum und die darin geschaffene Welt sind Kern und Basis der Rollenspiel-basierten Förderung. Sie dient der Beziehungsqualität und dem vermitteln von Inhalten. Aus der Forschung weiss man, dass die Beziehungsqualität zwischen Lehrperson und dem Kind erwiesenermassen der grösste Einflussfaktor für erfolgreiches Lernen ist, insbesondere bei jungen Kindern. Erst auf der Basis einer guten Beziehung kann das didaktische Know-how der Lehrperson zum Tragen kommen, so besteht der Auftrag der Lehrperson nicht nur darin, eine tragende Beziehung aufzubauen. Ihr Hauptauftrag ist die Bildungsvermittlung. Dazu braucht sie didaktisches Fachwissen, das aus einem theoretischen Konzept, wie Lernen funktioniert, und Methodik, wie die Inhalte am besten vermittelt werden, besteht.

3.1.2 Klärung von verwendeten Begriffen

«Puppe» und «Figur»

Puppe ist auf das lateinische Wort pupa zurückzuführen, was so viel wie «kleines Mädchen» bedeutet. Korrekterweise gelten als Puppen nur plastische Nachbildungen von Menschen oder menschenähnliche Figuren. Tierische Wesen gelten als puppenähnlich und werden hier mit Figuren bezeichnet (vgl. Petzold, 1981)

Leitfigur

Leitfiguren sind Puppen oder Figuren, die eine Lehrperson ausgewählt hat. Sie dienen ganz bestimmten Zwecken. Sie sind Initiator, Begleiter oder vermitteln spezifische Inhalte und sie dienen der Herstellung einer guten Beziehung (vgl. Kölbener, 2001).

Puppenspiel

Unter Puppenspiel wird eine Inszenierung einer vorgegebenen Geschichte verstanden. Diese kann mit unterschiedlichsten Mitteln gespielt werden. So kommen z. B. Stabpuppen, Marionetten, Hand- und Fingerpuppen zum Einsatz. Puppenspiel muss nicht zwingend unmittelbar vorgespielt werden, sondern auch Sendungen im Fernsehen wie z. B. Sesamstrasse können ihren Zweck erfüllen (vgl. Petzold, 1981)

Spontanes Puppenspiel

Unter spontanem Puppenspiel wird das Spiel mit Puppen verstanden, das ein oder mehrere Akteure ohne eine genaue Vorlage spielen. Es gibt zwei Varianten. In der einen Variante übernimmt das Kind eine eigene Rolle und grenzt sich dadurch von der Puppe ab. In der anderen Variante spielt das Kind die Puppe, indem es sich mit ihr identifiziert (vgl. Hardegger-Hofer, 2015)

Rollenspiel/Fantasiespiel

«Das Wesen des Rollenspiels ist die Übernahme einer Rolle. Die Rolle selbst, die Handlungen und die Inhalte, mit denen diese umgesetzt wird, bilden eine Einheit» (Schenker, 2018, S. 113). Das Rollenspiel kann andere Arten von Spiel beinhalten oder mit diesen verknüpft sein.

Das Fantasiespiel ist dem Rollenspiel gleichzusetzen. Es betont insbesondere, dass das Rollenspiel fiktiv ist und Elemente beinhalten kann, die es in der realen Welt nicht gibt oder die nicht möglich sind.

3.2 Lern-Ebene

3.2.1 Wygotskis Denkansätze

1. Sozialkonstruktivistisches Verständnis von Entwicklung

Wygotskis zentrale Annahme ist, dass psychische Prozesse immer einen sozialen Ursprung haben. Seine Grundüberzeugung ist, dass «die Entwicklung des kindlichen Denkens nicht vom Individuellen zum Sozialisierten verläuft, sondern vom Sozialen zum Individuellen» (Wygotski L. , 1974, S. 44). Darin unterscheidet er sich deutlich von den behavioristischen, kognitivistischen oder psychoanalytischen Erklärungsansätzen. Auch Piagets Ansichten teilt er nur teilweise, jedoch nicht in diesem zentralen Punkt. In Piaget Theorie konstruieren Kinder ihr Wissen insbesondere durch die Auseinandersetzung und Interaktion mit Objekten. Bei Wygotski werden kognitive Konstruktionen immer sozial vermittelt und beeinflusst. Mit sozial meint er den umfassenden Kontext – aktueller, familiärer und genereller kultureller oder sozialer Level –, in dem das Kind aufwächst. Er geht sogar so weit, dass er schreibt: «The social context influences more than attitudes and beliefs; it has a profound influence on how and what we think. The social context molds cognitive processes and is part of the developmental process» (Bodrova & Leong, 2007, S. 10).

2. Sprache und Denken

Zur Vermittlung psychischer Prozesse benützen wir mentale Tools (Werkzeuge). Diese mentalen Tools dienen dem Denken, ähnlich wie wir mechanische Werkzeuge benützen, um unser Leben unkomplizierter zu machen. «Humans use tools, make new tools, and teach others how to use them. These tools extend human abilities by enabling people to do things that they could not do without them» (Bodrova & Leong, 2007, S. 16). Wygotski unterscheidet zwischen tieferen Tools und höheren mentalen Tools. Tiefere Tools sind universell und an keine Kultur gebunden. Höhere mentale Tools basieren auf den tieferen und sind von der spezifischen Umwelt und Kultur beeinflusst. Sie werden durch Interaktion, insbesondere mit der Sprache, mit wissenderen anderen vermittelt. Dies bedeutet auch, dass höhere geistige Funktionen immer zuerst auf der interpersonalen Ebene auftreten, bevor sie zu persönlichen werden. «Children learn or acquire a mental process by *sharing* [Hervorhebung v. Verf.] or using it when interacting with others. Only after this period of shared experience can the child internalize and use the mental process independently» (ebd. S. 11). Dabei ist die Sprache das wichtigste mentale Tool, das uns hilft, um zu denken, uns zu fokussieren, Probleme zu lösen ... Dieses steht dem Säugling noch nicht zur Verfügung, sondern muss zuerst entwickelt werden. Entsprechend sind Sprache und Denken eng miteinander verknüpft, aber nicht einander

gleichzusetzen. Sie entwickeln sich nicht linear und entspringen nicht aus der gleichen Wurzel. Wygotskis Annahme ist, «dass das menschliche Denken und das menschliche Sprechen unterschiedliche entwicklungsgeschichtliche (phylogenetische) [Anm. v. Verf.] Wurzeln besitzen und sich beide Prozesse erst auf einer bestimmten Entwicklungsstufe kreuzen» (Wygotski L. , 1974, S. 87). Dies geschieht in der Regel im Alter zwischen zwei und drei. Von diesem Zeitpunkt an kann Sprache als mentales Tool zum Denken verwendet werden. «When thinking and speech merge, thinking acquires a verbal basis and speech becomes intellectual, because it is used in thinking. Speech is then employed for purposes other than communication» (Bodrova & Leong, 2007, S. 67) Mit Hilfe der Sprache lernen Kinder zu denken und zu verstehen. Für Wygotski kommen bei Kindern Sprache und Denken simultan einher. Wenn Kinder über das sprechen, das noch eher vage und diffus in ihnen ist, beginnen sie zu verstehen, was in ihren Köpfen ist. «When children talk to each other as they work, their language supports shared learning, but the verbal interaction also helps each child to think while talking» (ebd., S. 68). Wenn Kinder denken und sprechen lernen, erscheint eine spezielle Sprache. Wygotski nennt diese Sprache «private speech». Diese Sprache richtet sich an sich und nicht an die Umwelt. Sie enthält Informationen und Anweisungen an sich. Diese Sprache wird im Verlaufe der Entwicklung immer mehr verinnerlicht. «Once speech separates into two distinct strands, private speech goes «underground» and becomes inner speech and then verbal thinking» (ebd., S. 70). Verbales Denken ist für Wygotski automatisiertes Wissen, dessen man sich nicht mehr bewusst ist, das man aber benutzt, um Dinge zu verstehen.

3. Zone der nächsten Entwicklung

Das bekannteste Konzept Wygotskis ist die Zone der nächsten Entwicklung. Mit diesem Konzept versucht er zu erklären, wie Lernen und Entwicklung zusammenhängen. Seine Annahme ist, dass Lernen und Entwicklung nicht dasselbe sind. So kann Entwicklung einerseits Lernen beinhalten, andererseits kann Lernen Entwicklung bewirken.

«In some areas, a child must accumulate a great deal of learning before development or qualitative change occurs. In other areas, one step in learning can cause two steps in development. If we insist that development must come first, we reduce teaching to presenting material that the child already knows» (ebd. S. 13).

Für Wygotski verläuft Entwicklung zwischen zwei Zonen. Die untere Zone ist diejenige, in der das Kind handelt, ohne Hilfe zu brauchen. Die höhere Zone ist diejenige, in der das Kind noch handeln kann, wenn es Hilfe erhält. Diese Zone ist die Zone der nächsten Entwicklung. Die Zone der nächsten Entwicklung zeigt, was das Kind als Nächstes lernen kann. «What the child is able to do in collaboration today he will be able to do independently tomorrow» (Wygotski, zitiert nach ebd. S. 40). So versteht sich die Zone der nächsten Entwicklung nicht als starres System. Vielmehr zeigt sie, den Fluss der Entwicklung.

Nicht jedes Kind durchläuft die Zone der nächsten Entwicklung gleich schnell. Einige Kinder brauchen viel Hilfe, andere wenig. Die einen Kinder kommen schnell voran, andere weniger. Auch in den verschiedenen Gebieten (Sprache, Mathematik, Motorik ...) unterscheidet sich die Zone der nächsten Entwicklung. So kann ein Kind schneller mathematische Inhalte lernen als Motorik, ein anderes lernt schneller sprachliche Inhalte als musische. «Vygotskians would say that the child needs more assistance in one area than another» (ebd. S. 42).

Mit dem Konzept der Zone der nächsten Entwicklung wollte Wygotski der üblichen Diagnostik entgegenwirken. Dieser warf er vor, dass sie das erforscht, was das Kind ist und wie es dazu kam, anstelle das zu erforschen, was noch nicht ist, aber werden kann. Dies zu erforschen ist jedoch nicht ohne Schwierigkeiten. Wie kann etwas erforscht werden, das noch nicht ist? Dazu erfand er die Methode der «double stimulation, or microgenetic method» (ebd., S. 43). Bei dieser Methode gibt der Pädagoge dem Kind einen neuen Lerninhalt. Anschliessend bietet er ihm Materialien, Tipps und andere Unterstützungsmittel an. Während er das Kind in der Zone der nächsten Entwicklung begleitet, erfährt er nicht nur, was das Kind lernt, sondern auch, wie das Kind lernt. Diese Methode wurde später weiterentwickelt und wird heute in dynamischen Assessments in psychologischen Laboratorien und in Schulen angewendet (vgl. ebd. S. 43).

Verschiedene Forscher nahmen die Idee der Zone der nächsten Entwicklung auf und machten sich ein eigenes Bild davon. Folgende Zusammenstellung ist zusammenfassend entnommen aus (ebd., S. 44-49). Die erwähnten Forscher sind deswegen nicht referenziert.

- Bruner und Kollegen schlugen das Scaffolding vor, bei welchem die Aufgabe nicht vereinfacht wird, sondern Hilfen angeboten werden, welche die Lösung der Aufgabe ermöglichen. Anschliessend wird die Aufgabe, unter zunehmendem Abbau der Hilfen, so oft wiederholt, bis das Kind sie auch ohne diese erfolgreich lösen kann.
- Auf Cole und seine Kollegen geht der Begriff der Ko-Konstruktion zurück. Dabei versucht die Lehrperson, das Kind zu verstehen und das Kind den Lehrer. Im gemeinsamen Gespräch konstruiert das Kind sein Verständnis des Lerngegenstandes. Dies geschieht so lange, bis das Kind die Aufgabe verstanden hat.
- Rogoff schlägt vor, die Ziele in Unterziele aufzuteilen. In der Interaktion wird das Kind auf seinem Level antworten und die Lehrperson antwortet ihm auf der Zone der nächsten Entwicklung.
- Tharp und Gallimore beschreiben die Zone der nächsten Entwicklung als einen zirkulären Prozess und nicht als linearen. Dieser basiert auf der gleichen Vorstellung wie bei Cole mit dem Unterschied, dass, je nach Bedingung, das Kind erneut Hilfe benötigt, wenn es das Gelernte auf eine neue Situation übertragen muss.

Auch Wygotski entwickelte ein Phasenmodell der Entwicklung. Es ist zu einem Grossteil Piagets Modell ähnlich.

Age Period	Leading Activity	Developmental Accomplishments
Infancy	Emotional interactions with caregivers	Attachment Object-oriented sensorimotor actions
Toddlerhood	Object-oriented activity	Sensorimotor thinking Self-concept
Preschool and Kindergarten	Make-believe play	Imagination Symbolic function Ability to act on an internal mental plane Integration of thinking and emotions Self-regulation
Elementary Grades	Learning activity	Theoretical reasoning Higher mental functions Motivation to learn

Abbildung 2: Übersicht des Entwicklungsphasenmodells nach Wygotski

Unter Leading Activity versteht Wygotski die Tätigkeitsform, die im jeweiligen Alter die grösste Auswirkung auf die Entwicklung ausübt.

Developmental Accomplishments sind die Fähigkeiten, die im entsprechenden Alter gelernt werden sollen.

4. Spiel als Lernmodus aus Sicht Wygotskis

Nach Wygotski ist Unterricht der zentrale Motor der geistigen Entwicklung. Ein richtig gestalteter Unterricht ruft eine ganze Reihe von Prozessen ins Leben, die ohne Unterricht völlig undenkbar wären (vgl. Wygotski in Brandes, 2018, S. 45). Man könnte Wygotski vorwerfen, dass seine Ansätze für mehr lehrerzentrierten Unterricht sprechen. Dies ist ein voreiliger Schluss, denn auch er ist der Meinung, dass das Spiel der Lernmodus, die führende Aktivität, im Kindesalter ist. So schreibt er:

«Im Spiel steht das Kind immer über dem Mittel seines Alters, über seinem gewöhnlichen Verhalten im Alltag ... Das Spiel enthält in kondensierter Form, wie im Brennpunkt eines Vergrößerungsglases, alle Entwicklungstendenzen ... Das Spiel geht mit Veränderungen des Bewusstseins einher und mit allgemeinen Veränderungen des Bewusstseins. Das Spiel ist Quelle der Entwicklung und schafft die Zone der nächsten Entwicklung ...»
(Wygotski, L., 2010, S. 462)

Wygotski ist der Meinung, dass das Spiel nicht immer die führende Aktivität ist. Jedes Alter hat eine führende Aktivität. So ist im Alter zwischen eins und drei die führende Aktivität das Manipulieren von Objekten, sie auszuprobieren und lernen, diese richtig anzuwenden.

Im Alter von drei bis fünf ist die führende Aktivität das Fantasie- und Rollenspiel.

Damit die Kinder dazu fähig sind, müssen sie fähig sein, ihr Tun in Worte zu fassen. Sprache ist eine Abstraktionsebene höher als Manipulation. Dadurch lernt das Kind, etwas durch ein symbolisches Anderes auszutauschen.

Das Spiel beeinflusst die Entwicklung auf verschiedenste Arten und auf den verschiedensten Ebenen (vgl. Bodrova, S. 131). So konnten Forscher zeigen, dass Kinder im So-tun-als-ob-Spiel höhere Kompetenzen zeigen.

- Play creates a zone of proximal development for many areas of intellectual development.
- Play facilitates the separation of thought from actions and objects.
- Play facilitates the development of self-regulation.
- Play impacts motivation.
- Play facilitates decentration.

Nach Wygotski muss Spiel nicht «occur with other children. The child can engage in what is called director's play, as when a child plays with pretend playmates or directs and acts out a scene with toys» (Kravtsova, nach Bodrova, S. 132).

Wygotski ist der Ansicht, dass das Fantasie- und Rollenspiel nicht ganz spontan ist, sondern im Voraus geplant wird. «Wygotsky's idea that play is not totally spontaneous but is instead contingent on players abiding by a set of rules. The imaginary situation and role-playing are planned ahead of time and there are rules for participating in the play» (ebd. S. 130).

Damit meint er jedoch nicht, dass das Spiel von Anfang bis zum Schluss besprochen wird. Er meint damit, dass die Kinder über Skripts⁴ verfügen, die sie im Spiel anwenden können. Es ist notwendig, dass mehrere Kinder miteinander eine im Voraus ausgehandelte Situation spielen können. So kann das Kind, das die Mutter spielt, nicht plötzlich das Baby spielen. So gesehen ist das Spiel explizit⁵, während die Handlungen, die sich an die inneren Skripts halten, implizit⁶.

Für das Lernen in der Schule sollte das Fantasie- und Rollenspiel der Kinder bis zur Einschulung folgende Kompetenzen zeigen (ebd., S. 142):

- Symbolic representations and symbolic actions
- Language is used to create a pretend scenario
- Complex interwoven themes
- Rich multifaceted roles
- Extended time frame (over several days)

Nebst dem Fantasie- und Rollenspiel gibt es weitere, nicht führende, aber entwicklungsfördernde Aktivitäten. Dazu gehören (vgl. Bodrova, 2008, S. 136):

- Games with rules
- Productive activities (drama and storytelling, block building, art and drawing)
- Preacademic activities (early literacy and mathematics)
- Motor activities (large-muscle activities)
- Feinmotorische Aktivitäten [Anf. v. Verf.]

Das Fantasie- und Rollenspiel ist also weiterreichend entwicklungsfördernd:

Indem sich die Kinder mit den verschiedensten Themen auseinandersetzen, können sie sich neues themenspezifisches Alltags- und Fachwissen aneignen.

Indem sie in verschiedenste Rollen schlüpfen und diese ausprobieren, verbessern sie einerseits die Fähigkeit der Perspektivenübernahme, andererseits kann es ihnen in der Ich-Entwicklung helfen.

Im gemeinsamen Aushandeln von Regeln, Rollen, Spielablauf u. a. m. erwerben sie Selbst- und Sozialkompetenzen. Im Spiel erwerben sie neue Skripts. Indem sie sich sprachlich ausdrücken, erweitern sie ihre Sprachkompetenzen und ihre Ausdruckskompetenz.

Durch das Anwenden von Als-ob-Objekten erwerben sie Kompetenzen für das abstrakte Denken (vgl. Textor, 1999).

5. Kritik an Wygotskis Denkansätzen

Bei Wygotskis Theorie geschieht die Vermittlung psychischer Prozesse insbesondere durch die Interaktion mit Erwachsenen oder Kindern mit deutlichem Entwicklungsvorsprung. Dabei vernachlässigt er die Bedeutung der Gleichaltrigen (vgl. Brandes, 2018, S. 52). «Inzwischen belegt die Entwicklungspsychologie ... die Bedeutsamkeit von Peerbeziehungen unter Kindern jüngerer Alters» (Brandes & Schneider-Andrich, 2018, S. 64).

⁴ Handlungsschemata

⁵ Bewusst

⁶ Unbewusst, beiläufig.

Wenig berücksichtigt sind motivationale und emotionale Aspekte des Lernens, die aus heutiger Sicht der Motivationsforschung essenziell zu erfolgreichem Lernen beitragen, ja unerlässlich sind.

3.2.2 Lernen aus Sicht der heutigen Forschung

1. Wie findet Lernen statt

Von der neurobiologischen Forschung weiss man heute, dass Lernvorgänge Spuren und gewisse Netzwerke im Gehirn hinterlassen. Das Gehirn sortiert Eindrücke und weist ihnen Bedeutungen zu. Lernen geschieht, indem Neues in bereits vorhandene Strukturen integriert wird. In der frühen Kindheit werden starke und bleibende Strukturen hinterlassen. Es werden nicht nur rein kognitive Erfahrungen abgespeichert, sondern diese werden zusammen mit emotionalen Inhalten abgespeichert. Darum werden Lernvorgänge auch von Gefühlen begleitet. Sie werden mitgelernt. Kinder, die Lernen mit positiven Gefühlen verbinden, werden zu kompetenteren und interessierten Lernern (Vgl. Braun & Meier, 2004, S. 507 ff.). Darum ist eine positive Lernumgebung von grösster Bedeutung. Dafür bietet sich das Spiel, so es alle Spielkriterien (vgl. 3.2.3) erfüllt, an.

Nach Hasselhorn (2005) lernen Kinder im Alter von 4 bis 8 nicht gleich wie ältere Kinder und Erwachsene. Dies ist entwicklungsbedingt und hängt mit verschiedenen Gedächtnisprozessen zusammen. Ein ganz entscheidender Faktor kommt der Entwicklung des Arbeitsgedächtnisses zu. Es beinhaltet folgende drei Systeme:

- Die zentrale Exekutive verwaltet die beiden Teilsysteme und verknüpft Informationen aus diesen mit dem Langzeitgedächtnis. Sie stellt eine Art Supervisionseinheit dar.
- Der räumlich-visuelle Notizblock für die Verarbeitung visuell-räumlicher Informationen.
- Die artikulatorische oder phonologische Schleife für die Verarbeitung sprachlich-akustischer Informationen, die durch ein inneres Wiederholen relativ lange verfügbar bleiben können.

Ein gut funktionierendes Arbeitsgedächtnis optimiert das Lernen. In Bezug auf das schulische Lernen hat sich insbesondere die phonologische Schleife als relevant erwiesen. Sie besteht aus zwei Untersystemen: Der phonetische Speicher und der innere Nachsprechprozess.

Im Verlaufe der Entwicklung verändert sich die Arbeitsweise der phonologischen Schleife. Entscheidend sind die Geschwindigkeit des inneren Nachsprechens und die Leichtigkeit für die Aktivierung dieser Prozesse. Im Vorschulalter ist kein automatisches Aktivieren dieses Prozesses vorhanden. Ungefähr im 6. Lebensjahr beginnt die Automatisierung und wird dann bis zum Alter von 16 immer schneller und effizienter (Vgl., S. 77-87).

Weitere kognitive Voraussetzungen bestimmen ein erfolgreiches Lernen. Dazu gehören das bereichsspezifische Wissen, die Lernstrategien und die Metakognition. Diese Bereiche entwickeln sich mit zunehmendem Alter. Junge Kinder haben weniger Lebenserfahrung und verfügen deshalb über weniger bereichsspezifisches Wissen, an das sie anknüpfen können. «Strategien sind zielgerichtete, bewusste und kontrollierbare Prozesse, die vom Arbeitsgedächtnis Kapazität abziehen, aber andererseits zu besseren Lernleistungen führen» (ebd., S. 80).

Für die Strategieentwicklung gibt es ein Vierphasenmodell.

- 1. Phase des Mediationsdefizits (keine Strategien)
- 2. Phase des Produktionsdefizits (Strategien werden nicht selbstständig angewandt)
- 3. Phase des Produktionsdefizits (Strategien werden ineffizient genutzt)
- 4. Phase der kompetenten Strategienutzung. Diese vier Phasen werden bei jedem Lern- und Entwicklungsprozess durchlaufen.

Bei der Bearbeitung von Aufgaben stehen immer mehrere Strategien zur Verfügung. Da Strategien mentale Ressourcen beanspruchen, entlasten effiziente Strategien das Arbeitsgedächtnis. So entwickeln sich durch Übung und Erfahrung anspruchsvollere Strategien, die es ermöglichen, immer komplexere Aufgaben zu lösen.

Neben kognitiven sind auch motivationsbezogene Voraussetzungen von zentraler Bedeutung. Zwei Bereiche haben einen besonderen Stellenwert: Die subjektiven Kompetenzen und die individuellen Erfolgserwartungen. Bei 4- bis 6-Jährigen ist ein Überoptimismus beobachtbar. Dieser erfüllt eine wesentliche Funktion, nämlich, dass sie glauben, mit genügend Anstrengung lasse sich alles erreichen. Ähnlich dazu ist die Kompetenzüberzeugung. Junge Kinder sind von der eigenen Kompetenz überzeugt. Erst im Alter von 6 bis 8 Jahren beginnen sie mit Hilfe sozialer Vergleiche ein angemessenes Konzept zu den eigenen Fähigkeiten zu entwickeln. Die subjektiven Kompetenzen und die Erfolgserwartungen bewirken eine hohe Bereitschaft fürs Lernen und stellen eine Chance für institutionelles Lernen dar. Eine weitere Chance ist, dass jüngere Kinder über ein grosses Potential an impliziten und inzidentellen⁷ Lernprozessen verfügen.

Dank dem genannten Überoptimismus (Ich kann alles, wenn ich mich anstrenge) ermöglichen reichhaltige Lernumgebungen ein implizites Lernen. Implizites Lernen findet u. a. durch die Wiederholung von Spielhandlungen (z. B. würfeln und anschließende Anzahlbestimmung) statt. Durch solche Wiederholungen können Lerninhalte eingeübt und automatisiert werden.

2. Spiel als Lernmodus aus heutiger Sicht der Forschung

Aus biologischer Sicht muss davon ausgegangen werden, dass Spiel essenziell für die Entwicklung ist, denn die Natur erfindet nichts Unnötiges. Spiel kann also auch als «Lerntrick der Natur» (Hauser, 2006, S. 16) aufgefasst werden. Und verschiedene Studien belegen:

«Das Lernen, das dem Spiel und dem spielerischen Lernen am nächsten ist, das intrinsisch motivierte und interessen geleitete Lernen scheint nämlich das wirksamste Lernen zu sein, welches wir kennen. Die beiden Lernformen Spiel und intrinsisch motiviertes Lernen zeichnen sich aus durch:

- etwas von innen heraus selber wollen (intrinsische Motivation) [Hervorhebung v. Verf.],
- positive Emotionen (Genuss, Freude, Lust) [Hervorhebung v. Verf.],
- entspanntes Feld (Grundbedürfnisse müssen befriedigt sein, keine drohenden Gefahren) [Hervorhebung v. Verf.]»
(vgl. ebd., S. 23).

Problematisch ist, dass Lernen im Spiel viel Zeit braucht und den Launen der Natur bzw. des Kindes ausgesetzt ist und darum schwer steuerbar ist und deswegen unvereinbar mit dem heute geforderten

⁷ Unbeabsichtigt.

zielorientierten Lernen. Dennoch konnte Gardener (1999) zeigen, dass Kinder aus Familien, in denen viel gespielt wird, einen besseren Lernerfolg zeigen. Da «fragt sich, ob der Grundstein für Freude am Lernen nicht in erster Linie durch intensives Spielen geradezu erzeugt wird» (Hauser, 2013, S. 17).

3.2.3 Psychologie des Spiels

1. Was ist Spiel

Jeder glaubt zu wissen, was Spiel ist. Auf der Suche nach einer einheitlichen Definition wurde ich nicht fündig. Darum fragte ich die Kinder in einer meiner Klassen:

- «Spiel ist, wenn ich etwas mache, das ich will, aber nicht muss und es Spass macht.» (4 J.)
- «Spielen tu ich, wenn ich mit anderen Kindern draussen bin und wir etwas erfinden.» (5 J.)
- «Spielen ist, wenn wir tun dürfen, was wir wollen. Aber man muss schauen, dass es allen gut geht.» (6 J.)

Huizingas (1939/2004) Definition fängt vieles von dem ein:

«Spiel ist eine freiwillige Handlung oder Beschäftigung, die innerhalb gewisser festgesetzter Grenzen von Zeit und Raum nach freiwillig angenommenen, aber unbedingt bindenden Regeln verrichtet wird, ihr Ziel in sich selber hat und begleitet wird von einem Gefühl der Spannung und Freude und einem Bewusstsein des «Andersseins» als das «gewöhnliche Leben» [Hervorhebungen v. Verf.]» (S. 37).

Die fast unendliche Vielfalt des Spielangebotes verunmöglicht eine einheitliche Definition. Jede Art von Spiel hat andere Hauptmerkmale. Dennoch gibt es einige charakteristische Merkmale, die ein «Spiel» von anderen Aktivitäten unterscheidet. In Hauser (2013) finden sich fünf Merkmale. Diese werden hier kurz erläutert, weil diese erfüllt sein müssen, damit mit Spiel auch nachhaltiges Lernen stattfinden kann. Diese Merkmale des Spiels sind auch für die Rollenspiel-basierte Förderung zentral. Sie dienen als Indikatoren, ob die Rollenspiel-basierte Förderung dem Anspruch Förderung im Spiel genügt.

2. Merkmale des Spiels

2.1. Unvollständige Funktionalität

«Dieses erste Kriterium ... verlangt ... Verhaltenselemente, die nicht zum aktuellen Überleben beitragen» (ebd., S. 20). So kann ein Spiel durchaus gewisse Funktionen beinhalten. Diese sind jedoch nicht das primäre Ziel, sondern vielmehr ein Nebeneffekt. Der primäre Sinn des Spiels ist der Lustgewinn.

2.2. So tun als ob

Dieses Kriterium bedeutet, dass Spiel dem Verhalten in der Realität ähnlich sein kann. «Ein spielerisches Verhalten muss Charakteristika aufweisen, die sich in Erscheinung und zeitlicher Abfolge vom ernsthaften Verhalten absetzen. Dies gilt vor allem, wenn das Spielverhalten dem Ernsthandeln ähnelt» (ebd., S. 21 f.). Das Verhalten wird bei Wiederholungen variiert und es wird oft

mit dem «Spiel-Gesicht»⁸ oder mit Übertreibungen oder mit Verfremdungen markiert, um Missverständnisse auszuschalten.

2.3. Positive Aktivierung

«Spiel hat stets ein verstärkendes Element. Gemäß diesem Kriterium ist Spiel spontan oder freiwillig oder absichtlich oder spaß-machend oder lohnend oder verstärkend oder sich selbst genügend ... oder spannend durch Ungewissheit» (ebd., S. 22). Bedeutsam ist die intrinsische Motivation, es muss mit positiven Emotionen verbunden sein, es muss keinen Zweck erfüllen, es kann frei gewählt werden und es ist mit Ungewissheit und Unvorhersehbarkeit verbunden.

2.4. Wiederholung und Variation

Ziel dieses Kriteriums ist, Spiel von explorierendem Verhalten zu unterscheiden. Sinn und Zweck von Exploration ist, sich die Welt zu erschliessen und zu verstehen. Spiel hingegen führt nicht zu einem besseren Verstehen. Der Exploration folgt jedoch oft das Spiel. Es entsteht aus dem Drang, das Entdeckte immer wieder neu zu erleben. Dadurch ist es auch optimal, um gewisse Fertigkeiten einzuüben.

2.5. Entspanntes Feld

In einem entspannten Feld sind alle Grundbedürfnisse befriedigt. Es ist die Grundlage jedes Spiels. Ohne entspanntes Feld – kein Spiel. Folgende Kriterien tragen zu einem entspannten Feld bei:

- Sichere Bindung, insbesondere die Mutter-Kind-Beziehung
- Frei vor Druck
- Sicherheit vor Feinden wie aggressive Kinder, Krieg, Verkehr ...
- Freiheit in Grenzen
- Ermutigung

3. Funktion des Spiels aus Sicht der Entwicklungspsychologie

Aus Sicht der Psychologie gehört das Spiel grundlegend zur Persönlichkeitsentwicklung. Spielen gilt als die zentrale Tätigkeitsform kindlichen Lebens. Dem Spiel kommen dabei verschiedene Funktionen zu (vgl. Mogel, 2008, S. 131 ff.).

- Es dient der Adaption an die Umwelt/Gesellschaft.
- Es dient der Erkenntnis.
- Es dient der Selbsterweiterung.
- Es dient der Optimierung der eigenen Aktivität.
- Es dient dem Aufbau und Ausbau des Sozialverhaltens.
- Es dient dem Erfahren und dem Umgang mit Emotionen.
- Es dient der Psychohygiene (dem eigenen Wohlbefinden).

⁸ Ist ein mimischer Gesichtsausdruck, der signalisiert, dass es sich um Spiel und nicht Ernst handelt.

3.2.4 Die Spielentwicklung im Kindesalter

Im Verlaufe des Lebens verändern sich die Spielformen. Die Spielformen des Säuglingsalters gelten als Vorläufer des Spiels, da sie nicht alle Kriterien von Spiel erfüllen. Sie sind jedoch elementar für die Spielentwicklung.

Im folgenden Abschnitt beziehe ich mich insbesondere auf das Buch von B. Hauser (2013). Das Fantasie- und Rollenspiel wird in diesem Unterkapitel nicht besprochen, sondern in einem eigenen Unterkapitel.

1. Vorläufer des Spiels:

Als Erstes gehören dazu die **Eltern-Kind-Spiele** [Hervorhebung d. Verfassers]. Sie sind essenziell und für die Entwicklung unabdingbar, da sie die Kinder zur Spielfähigkeit führen. Mit ihnen erwerben die Kinder alle grundlegenden Fähigkeiten zum Spiel in einer entspannten, freudvollen Atmosphäre. In den ersten Monaten sind es die Eltern, insbesondere die Mutter, die mit ihrem Kind spielt. Sie ist die Spielinitiatorin und Gestalterin. Die Kinder nehmen dabei teil. Es fällt ihnen aber noch schwer, ein Spiel weiterzuführen. Im Alter von ca. 18 Monaten ändert sich das. Die Kinder werden zunehmend fähig, Ideen der Mütter anzunehmen und weiterzuentwickeln. Umgekehrt nehmen die Mütter ihre aktive Rolle zurück und werden Spielbegleiter. «Sie tun dabei oft das, was Kinder später im Meta-Spiel tun, Sie kommentieren die So-tun-als-ob-Handlungen, machen Vorschläge. Sie helfen beim Einrichten des Spiels, sie ermutigen zu So-tun-als-ob, indem sie Requisiten ... herbeischaffen» (ebd., S. 74). Mit etwa vier Jahren beginnen die Kinder, immer mehr mit Gleichaltrigen zu spielen, und die Eltern greifen meistens nur noch ein, wenn die Kinder nicht mehr weiterkommen oder aus dem Spiel Ernst wird.

Als zweiter Vorläufer des Spiels gilt die **Exploration** [Herv d. Verfassers]. «Exploration kommt bei allen Spielformen vor. Sowohl in der Entwicklung wie auch in neuen Situationen steht vor dem Spiel in der Regel die Exploration» (Hauser, 2013, S. 57).

Die Exploration hat zum Zweck, sich mit «Neuem» vertraut zu machen, denn erst, wenn etwas vertraut ist, ist das Feld genügend entspannt, damit gespielt werden kann. Zudem wird durch die Exploration auch Wissen aufgebaut.

Schon früh zeigen Babys Bewegungen, die als Spiel interpretiert werden. **Funktionsspiele** [Hervorhebung d. Verfassers] weisen nicht alle Merkmale der Spieldefinition auf. So fehlt die Variation, auch das «Als-ob» ist fraglich. Funktionsspiel ist auch schwierig von Explorieren zu unterscheiden, geht es darin doch darum, die Funktion eines Objekts auszuprobieren und zu beherrschen. Aus diesem Grund schlägt Hauser (2013) vor, das Funktionsspiel auch als Vorläufer zu betrachten. Funktionsspiel macht im ersten Lebensjahr bis zur Hälfte aller Aktivitäten aus. «Für dessen Auslösung wird neuromuskuläre Reifung vermutet» (ebd., S. 86).

Funktions- und Bewegungsspiele dienen der Verbesserung der fein- und grobmotorischen Bewegungen.

2. Objekt- und Konstruktionsspiel

Beim Objektspiel werden Gegenstände aktiv manipuliert. Werden die Gegenstände zum Bauen verwendet, spricht man von Konstruktionsspiel. Wobei gemäss der Definition gilt: «Von Objekt- oder Konstruktionsspiel ist nur dann zu sprechen, wenn die Aspekte der Übertreibung, Wiederholung und Variation vorliegen» (ebd., S. 116). Zum Konstruktionsspiel zählt auch Spielen mit Formen, Basteln und Zeichnen.

Objekt- und Konstruktionsspiele wirken sich positiv insbesondere auf die Raumvorstellung aus und helfen, physikalische Gesetze zu entdecken.

3. Das Regelspiel

Im Gegensatz zu den anderen Spielformen sind im Regelspiel die Spielregeln explizit und bereits gegeben und sie müssen nicht immer wieder erneut ausgehandelt werden. Wird gegen eine dieser Regeln verstossen, folgen Konsequenzen in Form von Strafen.

Die Anzahl von Regelspielen ist unüberblickbar. Jährlich kommen zahlreiche neue Spiele auf den Markt. Dazu gehören immer mehr auch Spiele, die explizit fürs Lernen spezifischer Fertigkeiten konstruiert wurden. Einsiedler (1999) wagt, die Spiele in verschiedene Spielkategorien zu unterteilen. Sein Vorschlag:

- Einfache soziale Regelspiele
- Einfache Kartenspiele
- Geschicklichkeitsspiele
- Brettspiele
- Denkspiele
- Glücksspiele
- Sport-, Ball- und Mannschaftsspiele

Damit Kinder an Regelspielen partizipieren können, müssen sie wesentliche soziale Fähigkeiten erworben haben. Um Regeln zu verstehen und den damit eingehenden Pflichten nachzukommen, müssen die Kinder ihre egozentrische Sichtweise überwinden. Das Spielen von Regelspielen fördert und fördert soziale Kompetenzen.

«Darin werden wesentliche gesellschaftliche Kommunikationsfähigkeiten geübt: sich zurücknehmen, sich in Geduld üben, Handlungen mit anderen koordinieren, Konflikte vermeiden oder gemeinsam lösen, Kompromisse eingehen, Spielregeln auch mal anpassen, verdauen, dass etwas anders als selbst gewollt entschieden wurde, sich darüber in akzeptablem Maß lustig machen usw.» (Hauser, 2013, S. 127).

Durch das Spielen verschiedenster Regelspiele merken die Kinder, dass nicht nur Glück zum Gewinn beitragen kann. Die Erkenntnis, dass Anstrengung zum Erfolg führt, kann die Bereitschaft, sich für etwas anzustrengen, beachtlich fördern. Die positive «Attribuierung auf Anstrengung gilt als zentralster Lernmotor überhaupt» (ebd., S. 130).

3.2.5 Das Fantasie- und Rollenspiel

Das Fantasie- und Rollenspiel ist das Kernelement der Rollenspiel-basierten Förderung. Damit sich die Kinder an einem solchen Fantasie- und Rollenspiel angemessen beteiligen können, müssen sie folgende Meilensteine der Entwicklung durchlaufen.

Die folgenden Ausführungen sind zusammenfassend aus (ebd., S. 93–114) entnommen.

1. Basis: Objektpermanenz – Objektsubstitution – Verzögerte Imitation

Unter **Objektpermanenz** versteht man die Fähigkeit, dass Objekte in der Vorstellung behalten werden können, auch wenn man sie nicht mehr sieht. Das Fundament dazu legen die Eltern mit den Interaktionsspielen mit ihren Kindern.

Unter **Objektsubstitution** versteht man die Fähigkeit, ein nicht vorhandenes Objekt durch ein anderes zu ersetzen. Dabei symbolisiert das Ersatzobjekt das Fehlende.

Unter **verzögerte Imitation** versteht man die Fähigkeit, sich Handlungsabläufe zu merken und zu einem passenden späteren Zeitpunkt zu imitieren.

2. Dezentrierung: Perspektivenübernahme, Motiv- und Emotionsmanagement

«Der Begriff der **Dezentrierung** [Hervorhebung d. Verfassers] geht auf Piaget (1972) zurück und bezeichnet die Fähigkeit, mehrere Dimensionen eines Sachverhaltes im Denken gleichzeitig zu berücksichtigen» (Bischof-Köhler; zitiert nach Hauser, 2013, S. 98). Sie äussert sich darin, dass Handlungen nicht mehr auf sich bezogen werden, sondern auch auf Spielpartner und später auch auf Objekte gerichtet werden.

Unter **Perspektivenübernahme** [Hervorhebung d. Verfassers] versteht man die Fähigkeit sich in andere hineinzusetzen und einen Sachverhalt aus ihrer Perspektive zu sehen.

Unter **Motiv- und Emotionsmanagement** [Hervorhebung d. Verfassers] versteht man die Fähigkeit, seine Ziele und Wünsche sowie seine Emotionen zu steuern. Ziel dieser Fähigkeit ist, sein Verhalten so zu steuern, dass es mit den Normen der Gesellschaft im Einklang steht. In der ersten Phase äussert sich das darin, dass sich Kinder gegenseitig erzählen, was auf der Gefühlsebene des Spiels passiert. «So hilft das Spiel beim Erwerb der emotionalen Perspektivenübernahme» (ebd., S. 100).

3. Dekontextualisierung

Unter Dekontextualisierung versteht man die Fähigkeit, ein Verhalten aus seinem Kontext herauszulösen und dieses in einem anderen Kontext anzuwenden. Dies äussert sich in So-tun-als-ob-Aktivitäten oder dem Verwenden von Ersatzobjekten, die ein bestimmtes Objekt symbolisieren.

4. Sequenzierung

Unter Sequenzierung ist Fähigkeit gemeint, «einzelne Handlungsschemata aneinanderzureihen und sinnvolle Handlungssequenzen zu bilden» (Einsiedler, zitiert nach Hauser, 2013, S. 101). Solche Verhaltenssequenzen werden auch Skripts genannt. Im Fantasiespiel wird auf solche Skripts zurückgegriffen, diese werden mit Passendem zusammengefügt und kombiniert.

5. Die Möglichkeitsform (Konjunktiv)

Kinder ab vier Jahren können Wahrheit oder Schein unterscheiden. Zusammen mit «voller Entfaltung der Fähigkeitskomponenten der Objektsubstitution, Dekontextualisierung, Dezentrierung und Sequenzierung kommen Kinder in die Lage, mit der Realität ernsthafter zu spielen: Es entwickelt sich die Idee des «Was wäre wenn?» [Hervorhebung v. Verf.]» (ebd., S. 103). Damit sind die zentralsten Ecksteine für ein ausgereifteres Fantasienspiel gelegt.

6. Planung und Meta-Spiel

Wenn man Kinder im Fantasie- oder Rollenspiel beobachtet, sieht man vor oder auch während des Spiels Sequenzen, die der Planung dienen. Diese Sequenzen nennt man Meta-Spiel. Dabei werden die Rollen ausgehandelt, der Spielverlauf geplant, allfällige Requisiten besorgt, sich verkleidet. Dieses Meta-Spiel kann auch als Vor-Spiel betrachtet werden, das viel Zeit beanspruchen kann. So kommt es öfter vor, dass, wenn die Kindergärtnerin zum Aufräumen ruft, die Kinder enttäuscht sagen: «Aber wir haben ja noch gar nicht richtig angefangen zu spielen.» Meta-Spiel kann aber auch während des eigentlichen Spiels stattfinden, zum Beispiel, wenn der Handlungsverlauf neu besprochen werden muss oder wenn Uneinigkeit herrscht und diese zuerst bereinigt werden muss.

Das Meta-Spiel hat noch eine weitere Funktion. «So können damit auch emotional bedrohliche Situationen im Als-ob gehalten werden» (ebd., S. 104).

7. Welt der Fantasie

Im Alter von ca. drei bis sechs sind die Kinder in der magisch-animistischen Phase. In dieser Phase haben die Kinder gerne einfache Geschichten, die märchenhafte Figuren beinhalten. Sie lieben Feen, Zauberer, Spiderman und andere Superhelden. Sie ziehen Trickfilme anderen Filmen vor. Die Kinder denken in Bildern. Dies ermöglicht ihnen auch, in der Fantasie eigene Gefährten zu erfinden, die mit ihnen durch dick und dünn gehen. Diese Figuren sind unsichtbar und dennoch sind sie für die Kinder im Gefühl so real wie die Welt, die sie umgibt. Sie beseelen ihre Figuren, hauchen ihnen Leben ein und füllen sie mit Gefühlen wie Freude, Leid, Angst, Schmerz, mit Wünschen und eigenem Willen. Durch die Kraft der Beseelung können die Kinder auch Steine und andere Gegenstände sowie Puppen und Plüschtiere zum Leben erwecken, so können aus Schatten auch Monster werden.

Es ist aber nicht so, dass die Kinder in diesem Alter nicht zwischen Realität und Irrealität unterscheiden können. Zwar ist ihr Wissen noch lückenhaft und animistische Erklärungen werden insbesondere in den Bereichen akzeptiert bzw. gegeben, in denen sie noch keine anderen Erklärungen haben.

«Das Kind empfindet sich in der magischen Phase als eine Art Mischung aus Wissenschaftler und Magier, aus Forscher und Künstler. Auf der einen Seite weiß das Kind um reale Abläufe, weiß um die Hintergründe vieler Dinge. Aber daneben gibt es – ganz zwangsläufig – riesige Lücken, die das Kind mit eigenen Fantasien und selbst gestalteten Überlegungen füllt.» (Rogge, 2002)

Solche Figuren helfen den Kindern in der Entwicklung ihres Selbst. Sie geben ihnen Kraft und Stärke, um gegen ihre Ängste anzugehen, die durch das Streben nach Selbständigkeit entstehen. Bezeichnend ist hier auch Eriksons Theorie der psychosozialen Entwicklung: So stehen die Kinder

zwischen drei und fünf Jahren im Konflikt zwischen Initiative versus Schuldgefühl mit dem Motto: «Ich bin, was ich mir vorstellen kann zu werden.»

Auch wenn diese magische Phase mit wachsendem Alter zurückgedrängt wird, so verschwindet diese Welt, in der alles möglich ist, nicht wirklich, sondern sie wird verinnerlicht und ins Reich der Träume und Märchen verbannt.

3.2.6 Bedeutung und Funktion von Puppen in der Spielentwicklung

Animierte Objekte haben im Verlauf der kindlichen Entwicklung unterschiedliche Bedeutungen. Nachdem sich ein Baby in seinen ersten Lebensmonaten kaum als ein eigenständiges Lebewesen wahrnimmt, beginnt es sich ab ca. dem sechsten Lebensmonat aus dieser Symbiose herauszulösen und eine eigene Persönlichkeit zu entwickeln. Dieses Ablösen ist mit Ängsten verbunden. Um diese Ängste zu überwinden, beginnen Kinder sogenannte «Übergangsobjekte» zu benutzen. Das können Kuscheltücher, Plüschtücher ... sein. Diese Übergangsobjekte schaffen eine Verbindung zwischen der inneren und der äusseren Welt. Ist die Mutter nicht da, dann ersetzt dieses Objekt einen Teil der Mutter. So helfen Übergangsobjekte den Kindern, mehr Autonomie zu finden, und stellen einen essenziellen Schritt zur Entwicklung dar.

«Die Geheimnisse der Puppen sind mit den Geheimnissen des Menschen unlösbar verbunden ... Sie ist unser Vasall, uns selbst zu erschaffen, uns herauszubilden aus der Alleinheit der Symbiose, ohne die wir nicht leben könnten, aber mit der wir nicht auf Dauer leben können.» (Petzold, 1983, S. 19)

Winnicott betrachtet den intermediären Raum, der zwischen Mutter, Kind und Puppe entsteht, als Übergangsbereich von Spiel, Fantasie, Kreativität, schöpferischer Aktivität (vgl. Winnicott, 1995).

Das Übergangsobjekt dient dem Kind in zwei Richtungen. Auf der einen Seite soll es Liebe und Wärme vermitteln, auf der anderen Seite fühlt sich das Kind ihm gegenüber übermächtig und kann an ihm auch Aggressionen ablagern (Vgl. ebd., 1995).

In der allerersten Lebensphase dienen vielmehr Kuscheldecken, Kuscheltücher, Kuscheltiere als Übergangsobjekte. Die menschliche Puppe bekommt erst später ihre Bedeutung. Anfänglich ahmen die Kinder das Verhalten insbesondere der Mutter nach. Die Puppen werden gefüttert, ins Bettchen gelegt, gewickelt ... Die Beziehung zur Puppe verändert sich im Laufe der Entwicklung, so kann man «in der Qualität der Beziehung des Kindes zu seiner Puppe den fortschreitenden Entwicklungsprozess der Ich-Entwicklung erkennen» (Petzold, 1983, S. 69). Durch die Interaktion zwischen der Puppe und dem Kind lernt das Kind, sich mehr und mehr von anderen abzugrenzen. Diese Abgrenzungsprozesse laufen gleichzeitig nach innen und nach aussen.

Das Spiel mit Puppen ist immer auch Rollenspiel. Durch das Hineinschlüpfen in andere Rollen entwickeln sich langsam die Fremdperspektive und das Verständnis für andere.

3.3 Ebene der Methoden

3.3.1 Einsatz des Rollenspiels im Kindergarten

Das freie oder spontane Rollenspiel findet in unseren Kindergärten vielfach während des «Freispiels» statt. «Im sogenannten «Freispiel» [Hervorhebung v. Verf.] gehen die Kinder in einer meist zeitlich

begrenzten Phase – im Garten, in Funktionsräumen oder in Bau-, Puppen-, Verkleidungs-, Mal- und Bastelecken, allein oder in ... Gruppen – frei gewählten Spielen nach» (Neuss, 2018, S. 225). In dieses Spiel greifen Lehrpersonen kaum ein. Durch diese Art von Rollenspielen können die Kinder viel lernen, das sie für ihre Lebensgestaltung benötigen. Das freie Rollenspiel hat jedoch auch Gefahren. So kann es zu Ausgrenzungen kommen, die Fantasiewelt kann zur Ausflucht zur realen Welt werden, gewisse Kinder übernehmen Rollen, die deutlich unter ihrer Zone der nächsten Entwicklung sind, andere Kindern wird immer eine bestimmte Rolle zugeschoben, die ihre Entwicklung mehr hemmt als fördert.

Das Rollenspiel als didaktisches Mittel wird selten eingesetzt. Wird es bewusst eingesetzt, dann ist es, im Gegensatz zum freien Rollenspiel nicht gleichermassen frei oder spontan. Es wird mehr oder weniger durch die Lehrperson gelenkt. Eingesetzt wird diese Art von Rollenspiel z.B. in Schulen, die mit «PFADE»⁹ (Gmünder & Niedermann, 2013) oder mit dem «Verhaltenstraining für Schulanfänger – Ein Programm zur Förderung sozialer und emotionaler Kompetenzen» (Pertmann, Natzke, Gerken, & Walter, 2016) arbeiten. In diesem Programm dient das Rollenspiel dazu, den Kindern einen Schonraum zur Verfügung zu stellen, in dem sie neue Verhaltensweisen ausprobieren und einüben können.

Im Gegensatz zu unserem Kindergartenkonzept ist im amerikanischen «Tools of the Mind» (vgl. Bodrova & Leong, 2007) das geplante Themen- und Rollenspiel fester Bestandteil des Curriculums. Dieses wird im folgenden Kapitel beschrieben.

3.3.2 Tools of the Mind - The Vygotskian Approach to Early Childhood Education

Das Kapitel stellt dar, «how to scaffold the kind of intentional, mature play that is the leading activity of this age and ... discuss some of Vygotsky's ideas about how to scaffold other activities such as productive activities, preacademic activities, and motor activities» (ebd., S. 142).

1. Entwicklungsziele im Kindergartenalter

Nach Wygotskis Entwicklungstabelle sollten Kinder bis Ende des Kindergartens folgende Entwicklungsschritte gemacht haben.

- Die Kinder können sich in ihrer Vorstellung eine eigene Welt schaffen. In dieser muss nicht alles so funktionieren, wie es in Wahrheit tut. Sie können diese beiden Welten auseinanderhalten und dadurch fähig werden, bei Problemstellungen neue, andere [out of the box, Anf. d. Verfassers.] Lösungen zu finden.
- Die Kinder entwickeln ein genaueres Verständnis der Welt. Ihre Konzepte rücken näher an die von Erwachsenen. Sie können einzelne Objekte übergeordneten Begriffen zuordnen.
- Die Kinder kennen Auswirkungen von Handlungen, ohne dass sie diese ausführen müssen. Sie können dies innerlich visualisieren. Sie können sich Handlungen im Kopf vorstellen und diese nachher ihrem Plan entsprechend ausführen.

⁹ Programme zur Förderung sozialer Kompetenzen.

- Die Kinder können ihre eigenen Emotionen und die von anderen erkennen und in Worte fassen.
- Die Kinder kennen wichtige Regeln des Zusammenlebens. Das beinhaltet das, was sie nicht tun dürfen, was sie tun müssen. Die Kinder können zuerst denken und erst nachher handeln. Sie kennen Techniken, die ihnen helfen, sich selbst zu beruhigen.

Diese Kompetenzen können die Kinder nicht durch Vermitteln und Lehren von Fakten und Fertigkeiten lernen. Im Kindergarten sollen die Grundkompetenzen erworben werden, die später erfolgreiches schulisches Lernen ermöglichen. Dies sollte aber nicht durch Herunterbrechen von schulischen Fertigkeiten geschehen, sondern «by creating learning opportunities that will address the unique developmental accomplishment that ought to emerge in kindergarten» (ebd., S. 143). Die Kompetenzen sollen insbesondere mit der führenden Aktivität, dem Fantasie- und Rollenspiel, gefördert werden, aber auch durch andere für das Alter nutzbringende Aktivitäten wie Konstruktionsspiel, Regelspiel und motorische Aktivitäten.

2. Curriculum

Der Unterricht ist nicht viel anders als in vielen Kindergärten in der Schweiz gestaltet. Der Unterricht umfasst Kreissequenzen, gemeinsame Spiele drinnen und draussen und Freispiel.

Besonders viel Zeit wird für das **Fantasie- und Rollenspiel** [Hervorhebung d. Verfassers] genutzt. Es ist ein fester Bestandteil des Curriculums und wird spezifisch gefördert und kultiviert.

Der Grund dazu ist, dass die Kinder die Fähigkeit zu spielen im Sinne von Wygotski nicht mehr mit in den Kindergarten bringen. Die Kinder heute haben häufig bereits im frühen Alter eine volle Agenda – Fussballtraining, Instrumentalunterricht, Ballettlektionen, Schwimmkurs ... Und zuhause spielen sie Computergames, schauen fern, und wenn sie spielen, dann häufig Spiele, die wenig Sprache und Interaktionen beinhalten, die von stereotypen Handlungen geprägt sind. Sie verwenden nur realitätsnahe Spielzeuge und keine So-als-Objekte, sie können nicht länger an einem Ort verweilen, sondern wechseln schnell von einer Tätigkeit zu einer anderen. Viele Kinder kommen aus Familien, in denen sie wenig Anregungen erhalten. Die Eltern lesen keine Bücher vor, sie besuchen mit den Kindern keine Orte wie Zoo, Wald, Museen ... Sie sprechen wenig mit ihren Kindern und dies mit einem einfachen Vokabular und rudimentären Sätzen, sie lassen die Kinder wenig selber ausprobieren und Erfahrungen dabei sammeln, sie überwachen, verwöhnen und überbehüten die Kinder. Sie übertragen den Kindern keine Aufgaben, die diese eigenständig ausführen können.

3. Fantasie- und Rollenspiel

Folgender Abschnitt ist eine Zusammenfassung von (ebd., S. 145–151) und auf Deutsch verfasst.

Den Lehrpersonen kommt eine bedeutsame Aufgabe zu. Sie sind angehalten, in Spielen zu intervenieren. Das bedeutet nicht, dass sie dabei mitspielen sollen oder eine Rolle im Spiel übernehmen. Wenn eine Lehrperson sich am Spiel beteiligt, ist die Gefahr gross, dass die Kinder eine untergeordnete Rolle übernehmen. Unabhängig davon, was die Lehrperson tut, das Machtgefälle bleibt bestehen. Und wenn die Lehrperson zu stark die Führung übernimmt, dann ist die Gefahr gross, dass die Kinder nicht mehr ihre Ideen kundtun. Dadurch wird aus dem Spiel eine lehrpersonenzentrierte Aktivität. Auch besteht die Gefahr, dass die Lehrperson nicht mehr erkennen kann, was in der Zone

der nächsten Entwicklung des Kindes liegt. Dies ist nur möglich, wenn sie einen Schritt zurücktritt und die Kinder in ihren Interaktionen untereinander beobachtet.

Um die Kinder in ihrem Spiel zu fördern, werden folgende Interventionen vorgeschlagen:

3.1. Genügend Spielzeit zur Verfügung stellen

Die Kinder sollten bis Ende des ersten Jahres zwischen 40 und 60 Minuten ununterbrochen spielen, damit ist das Fantasie- und Rollenspiel gemeint. In dieser Zeit sollen die Lehrpersonen die Kinder nicht mit schulischen Inhalten konfrontieren. Z. B. wenn ein Kind verschiedene Klötze für seine Garage heraussortiert, die es für die Autos baut, sollte es nicht gestört werden mit Fragen wie: «Welche Form hat dieser Klotz?» oder «Ordne diese Klötze der Grösse nach!» Solche Unterbrechungen wären auf die Lehrperson zentrierte Minilektionen. Was die Lehrperson hingegen tun könnte, wäre, dass sie ein anderes Kind miteinbezieht und zum spielenden Kind sagt: «Was für ein Klotz soll dir das andere Kind geben, damit es dir beim Aussortieren helfen kann.» Dadurch spricht sie implizit die Form und Grösse an, ohne dass sie den Fluss des Spiels stört.

3.2. Den Kindern Erfahrungen ermöglichen, die ihnen helfen, neue Skripts zu lernen und ihr Weltwissen aufzubauen

Dazu eignen sich Besuche von bestimmten Orten wie z. B. Zoo, Doktor, Spital, Bibliothek ... Auch Bücher sind geeignet. Hier ist es jedoch nötig, dass die Lehrperson das Geschehen belebt, d. h. den Akteuren eine Stimme verleiht, entsprechend gestikuliert ...

Damit die Kinder dies in ihr Spiel entfliessen lassen können, soll die Lehrperson den Kindern Hilfsmittel geben. Dazu gehören: Gesprächs- oder Handlungsstrukturen, bei Ausflügen können Fotos helfen, sich zu erinnern. Ziel ist, dass die Kinder die Wörter und Gesten verwenden, die die reale Person verwendet. Z. B. der Doktor sagt zur Assistentin: «Gib mir bitte das Stethoskop.»

3.3. Den Kindern geeignete Requisiten und Spielsachen zur Verfügung stellen

Requisiten helfen den Kindern, Ideen für ihr Spiel zu entwickeln bzw. zu planen. Es sollen Requisiten sein, die möglichst vielfältig verwendet werden können und nicht nur in einem spezifischen Kontext stehen. Farbige Röcke statt eines Prinzessinnenkleides oder eine Kartonschachtel statt einer Telefonzelle. Auch Spielsachen aus verschiedenen Kulturen können das Spiel bereichern, indem die Kinder sich in andere Sitten einfühlen lernen. Die Kinder sollen auch angehalten werden, ihre eigenen Requisiten herzustellen.

Requisiten helfen den Kindern auch, in ihrer Rolle zu bleiben. In diesem Sinne sind sie auch Hilfsmittel.

3.4. Den Kindern helfen, ihr Spiel zu planen

Die Kinder sollen vor ihrem Spiel aufgefordert werden zu besprechen, was sie spielen wollen, und ihre Rollen aushandeln. In einigen Programmen werden die Kinder spezifisch aufgefordert, im Morgenkreis einen Tagesplan zu machen. Kindergartenkinder haben meistens noch nicht genügend Erinnerungsfähigkeit. Diese Art von Planung liegt über ihrer Entwicklungsstufe. Besser ist es, die

Kinder am Ende des Morgens zu fragen, was sie gespielt haben und ob sie am nächsten Tag daran weiterspielen wollen, und sie aufzufordern, die Sachen zur Seite legen, die sie am folgenden Tag wiederverwenden wollen. Mit Spiel planen ist vielmehr gemeint, dass die Kinder vor dem Spiel Szenarien, die geschehen könnten, im Vorfeld besprechen. Das kann dazu führen, dass die Kinder viel mehr Zeit für ihre Planung brauchen als zum Spiel.

Falls gewünscht wird, dass am Morgen geplant wird, dann sind gezeichnete oder geschriebene Pläne geeigneter. Diese Pläne helfen den Kindern, sich besser an ihre Pläne zu erinnern.

3.5. Fortschritt beobachten

Es gibt Kinder, die keinen Fortschritt Richtung «Mature Play» zeigen. Hier ist zu überlegen, welche Vorschläge diesen Kindern gemacht werden können. Hier einige Anregungen:

- Bei Kindern, die keine spezifische Rolle spielen, könnte aufgezeigt werden, was andere Kinder tun.
- Bei Kindern, die nicht in ihrer Rolle bleiben können, könnte nachgefragt werden, wen sie spielen, und ein passendes Requisit könnte bereitgestellt werden.
- Bei Kindern, die nicht miteinander sprechen, könnten gefragt werden, was sie spielen und was als Nächstes passieren könnte.
- Bei Kindern, die ihren «roten Faden» verlieren, könnte ab und zu ein Input zur Fortsetzung des Spiels gegeben werden.

3.6. Kinder unterstützen, die mehr Hilfe brauchen

Wenn Kinder die Spielecke vermeiden, muss zuerst herausgefunden werden, warum. Möglich wäre, dass die Kinder Probleme haben, Anschluss zu finden, oder dass sie keine Vorschläge von anderen akzeptieren oder nur mit bestimmten Kindern spielen wollen. Auch sprachliche Probleme können vorliegen. Oder das Kind ist auf einer anderen Stufe der Entwicklung. Bei Kindern, die noch in der Zone des Funktionsspiels sind, könnte versucht werden, ihr Spiel mit Ideen zu verknüpfen, die zum einem Rollenspiel führen können. Bsp.: Ein Kind, das im Sand «Kuchen bäckt», auffordern, diese Kuchen zu verkaufen.

3.7. Vorschlagen oder zeigen, wie Themen miteinander verknüpft werden können

Es ist sinnvoll, Themen in verschiedene Kontexte zu setzen. Bsp.: Der Bär in der Freiheit und der Bär im Zoo.

Wenn Kinder verschiedene Themen spielen wollen, kann mit ihnen besprochen werden, wie die beiden Themen miteinander verknüpft werden könnten. Bsp.: Wenn Mara «Schule» spielen will und Tony «Automechaniker», könnte die Lehrperson fragen: «Was wäre, wenn Maras Klasse auf einen Ausflug gehen will? Wie könnte Tony ihr helfen?»

3.8. Zeigen, wie Konflikte angemessen gelöst werden können

Die Empfehlung ist die Verwendung von Hilfsmitteln. Diese werden im Kapitel «Mediation of Social and Emotional Behaviors» des Handbuches von «Tool of the mind» erläutert (vgl. ebd., S. 53–63).

Alexander Zaporozhets, Wygotskis Schüler, schlug vor, dass Kinder Wahrnehmungskategorien durch externe Vermittlung lernen. Eine der zentralsten Entwicklungsaufgaben ist, dass Kinder Bedürfnisse zurückstellen können. Hilfsmittel helfen den Kindern, Probleme gewahr zu werden und zu lösen. Wenn sie ihre Aufmerksamkeit bewusst auf das «Problem» richten, hilft dies, die Wahrnehmung zu schulen. Wenn Kinder bewusst lernen können, ist das eine Fähigkeit, die für ein erfolgreiches, lebenslanges Lernen unerlässlich ist.

Hilfsmittel helfen, sich Dinge zu merken. Damit lernen die Kinder Techniken für eine verbesserte Erinnerungsfähigkeit. Insbesondere junge Kinder, deren Kurzzeitgedächtnis noch begrenzt ist, sind auf solche Hilfsmittel angewiesen. Auch ältere Schüler und Erwachsene können Techniken zur Steigerung der Merkfähigkeit lernen wie z. B. die Mnemotechnik.

Wygotski ist der Meinung, dass bei jüngeren Kindern insbesondere aktiv wahrnehmbare Hilfsmittel angewandt werden sollen. Für ihn lernen die Kinder, diese Hilfsmittel auf abstraktere Weise auf die reale Situation anzuwenden. Damit hilft dies den Kindern beim Übergang vom sensomotorischen zum visuell-gegenständlichen Denken und erleichtert damit ihre Problemlösungsfähigkeit in Situationen, die logisches Denken erfordern.

Im folgenden Abschnitt werden Hilfsmittel zu verschiedenen Problemen sozialen und emotionalen Verhaltens vorgeschlagen.

- Wenn Kinder sich nicht einigen können, wer beginnen darf, helfen Abzählverse.
- Wenn Kinder sich um ein Spielzeug streiten, könnte abgemacht werden, wer wie lange das Spielzeug haben darf. Um das Zeitgefühl zu schulen, helfen Time-Timer¹⁰ oder Sanduhren.
- Wenn die Kinder ärgerlich werden, hilft Zählen auf 10 oder Verse wie: «Sticks and stones may break my bones, but words will never hurt me» (ebd., S. 54). Auch Techniken von Erwachsenen wie dreimal tief durchatmen können den Kindern vermittelt werden.
- Wenn ein Kind nicht still sitzen kann, während die Lehrperson eine Geschichte vorliest, dann soll mit dem Kind zusammen eine Strategie entwickelt werden, die ihm hilft, ruhig zu bleiben. Das könnte ein weiches Plüschtier sein, das es in den Händen halten darf. Oder wenn ein Kind in der Kreissequenz andauernd auf seinem Stuhl hin und her rutscht und womöglich seine Nachbarn stört, könnte es auf einem Teppich in der Nähe des Lehrers sitzen. Später auf einem Stuhl neben der Lehrperson.

Zentrale Richtlinien für Hilfsmittel sind:

- Das Hilfsmittel muss für das Kind eine Bedeutung haben.
- Das Hilfsmittel muss so positioniert sein, dass das Kind die Lehrperson während der Aufgabe sieht oder spürt.
- Das Hilfsmittel muss in die Handlung miteinbezogen sein.
- Das Hilfsmittel soll möglichst mit Sprache und anderem Verhalten verbunden werden. Dadurch kann das neue Verhalten zur Gewohnheit und verinnerlicht/automatisiert werden.
- Das Hilfsmittel muss sich in der Zone der nächsten Entwicklung befinden.

¹⁰ Bei Time-Timern kann die gewünschte Zeit eingestellt werden. Diese Zeit wird durch ein entsprechend grosses Kreissegment angezeigt, das langsam kleiner wird, bis die Zeit abgelaufen ist.

- Das Hilfsmittel muss ausdrücken, was getan werden muss, und nicht das, was nicht getan werden muss.
- Wenn ein neues Hilfsmittel eingeführt wird, muss ein Plan dafür erstellt werden, wie das Kind ihn selbstständig benutzen wird. Es ist entscheidend, dass das Kind in der Lage ist, sein Hilfsmittel zu benutzen, um sein Verhalten ohne die Erinnerung des Lehrers zu steuern. Der Lehrer muss dem Kind die Verantwortung übergeben. Wenn das Kind das Hilfsmittel auch nach längerer Zeit noch benutzt, dann funktioniert das nicht. Dann soll ein neues Hilfsmittel gesucht werden.

3.9. Die Kinder ermutigen, sich gegenseitig im Spiel zu helfen

Kinder, die bereits über grössere Spielfähigkeiten verfügen, können das Spielniveau für alle anderen Kinder erhöhen, indem sie mehr Verantwortung für die Identifizierung von Requisiten übernehmen, Szenarien beschreiben und Rollen für die weniger versierten Spieler definieren. Es ist erwiesen, dass andere Kinder viel effektivere Mentoren für das Spiel sind als der Lehrer, weil das Kind ein «Kind» [Herv. d. Verfasser] ist. Dadurch wird auch verhindert, dass das Spiel zu einem auf die Lehrperson zentrierten Spiel wird.

4. Regelspiele

Regelspiele unterscheiden sich insbesondere darin, dass hier die Regeln nicht implizit, sondern detailliert und explizit sind. Dies führt dazu, dass die Kinder auf Hilfe von Erwachsenen oder älteren Kindern, die die Spielregeln bereits kennen, angewiesen sind. Im Gegensatz zum Fantasie- und Rollenspiel können die Regeln abgeändert werden. Dies ist im Regelspiel nicht möglich, wobei gewisse Spiele es erlauben, sie zu vereinfachen oder zu erschweren. Es muss jedoch vor dem Spiel miteinander vereinbart werden. Während des Spiels ist dies nicht möglich.

Im Gegensatz zu Rollenspielen, die von Natur aus motivierend sind, motivieren Regelspiele Kinder, indem sie ihnen die Möglichkeit bieten zu gewinnen. Gewinnen ist jedoch oft mit Anstrengung verbunden, bis das Spiel beherrscht wird. Meistens macht das Spiel, bevor es beherrscht wird, weniger Spass. Spiele zu lernen, die zunächst Zeit und Mühe erfordern, sind zentral, um die Kinder auf den Übergang zur Lernaktivität vorzubereiten. Das Spiel bietet eine Brücke zur notwendigen Fähigkeit, verzögerte Ziele zu verfolgen. Da Regelspiele eine kooperative, geteilte Aktivität sind, können Spiele auch schulisches Lernen unterstützen, indem Kindern mehr Möglichkeiten zur Zusammenarbeit gegeben werden. Didaktische Spiele, Spiele, die dazu dienen, Inhalte zu vermitteln, können das Lernen bedeutsamer Konzepte oder Fähigkeiten unterstützen. Solche Spiele kommen momentan zuhauf auf den Markt. Die Verwendung solcher Spiele ist umstritten, die einen verteufeln sie und werfen diesen vor, dass die Spiele zweckentfremdet werden. Andere befürworten solche Spiele und betrachten sie als wertvoll für die Frühförderung.

Eine Schwierigkeit, mit der viele Kinder kämpfen, ist der unvermeidliche Teil des Spiels, das Verlieren. Dennoch ist es unerlässlich, dass die Kinder mit diesen Frustgefühlen umzugehen lernen. Spiele helfen Kindern, den vorübergehenden Misserfolg zu üben oder zu verlieren, weil sie immer wieder spielen und dadurch die Chance haben, das nächste Mal zu gewinnen.

5. Produktive Aktivitäten

Zu produktiven Aktivitäten gehören: Geschichten erzählen, mit Klötzen bauen, Kunst und Zeichnen. All diese Aktivitäten wurden von Zaporozhets als entwicklungsfördernd für Kinder im Kindergartenalter beschrieben. Auf diese wird hier nicht weiter eingegangen. Zusammenfassend kann gesagt werden, dass Geschichten erzählen zur sprachlichen Förderung beiträgt.

Mit Klötzen bauen fördert, wenn es angemessen strukturiert wird, die Fähigkeit, einen Plan für das, was gebaut wird, zu beschreiben, sowie die Fähigkeit, mit anderen zusammenzuarbeiten, um die Eigenschaften der Struktur zu planen und Rollen aushandeln. Die Bauten werden komplexer, die das Kind zuerst auf dem Papier plant.

Zeichnen kann ein wesentlicher Bestandteil des frühen spontanen Versuchs, Wörter zu schreiben, sein. Zeichnung ist somit eine Unterstützung für das spätere Schreiben.

6. Basiskompetenzen

Unter Basiskompetenzen sind die dem schulischen Lernen zugrunde liegenden Fähigkeiten gemeint wie konzentrierte Aufmerksamkeit, Selbstregulation, Selbststeuerung, Merkfähigkeit. Diese werden zuerst mit verschiedenen Themen vermittelt. Erst danach dienen die Inhalte dazu, spezifisches Wissen zu lernen. Von Bedeutung ist, dass die Kinder lernen, dass es Standards gibt. D. h., dass es in gewissen Bereichen Richtiges oder Falsches gibt. Erste schulische Kompetenzen, die die Kinder bis Ende Kindergarten zu erreichen haben, sind im Lehrplan definiert.

3.3.3 Einsatz des Rollenspiels im therapeutischen Bereich

1. Psychotherapie

Im therapeutischen Bereich gibt es verschiedene Spieltherapien. Die Spieltherapie ist ein kinderpsychoanalytischer Ansatz, der von Psychoanalytikerin Hermine Hug-Hellmuth entwickelt wurde. Anna Freud und Melanie Klein übernahmen diesen und entwickelten ihn weiter.

Es kann zwischen der direktiven und non-direktiven Therapie unterschieden werden. In der direktiven übernimmt die Therapeutin die Führung, in der non-direktiven wird die Führung dem Kind überlassen. In der Psychotherapie mit Kindern sind Ansätze mit Spiel geeignet. Je jünger die Kinder sind, umso weniger können sie mit Worten ausdrücken, was sie bedrückt, wenn sie Fragen oder Probleme haben. Das Spiel ist für sie eine Sprache, in der sie Gefühle, Konflikte, Träume und Wünsche ausdrücken. Therapeuten lernen in ihrer Ausbildung, diese im Spiel des Kindes verborgenen Botschaften zu entschlüsseln und ihm auf dieser gleichen symbolischen Ebene zu antworten. Durch diesen spielerischen Dialog findet das Kind Antworten auf seine Fragen und Anregungen, selbst Lösungen zu finden. Es lernt, Strategien zu entwickeln, um mit belastenden Situationen besser umzugehen.

Rüdiger (2008) nennt in ihrem Lehrbuch mehrere systemische Rollenspiel- und Theatertechniken (S. 294-342).

1.1. Systemisch-strategisches Psychodrama:

Hier spielen nicht fremde Protagonisten mit, sondern nur die Familie. Diese bestimmt die Veränderungsziele und der Therapeut begleitet sie dabei. Dabei wendet er Techniken an, die aus der systemischen Therapie bekannt sind. Dies kann in abgeänderten Formen geschehen:

- Symbolisches Rollenspiel von Problemmustern,
- Rollentausch,
- Paradoxe Rollenspiele,
- Fernbedienungs-Therapie¹¹,
- Drehbuch für Veränderung,
- ...

1.2. Theater und Improvisationsspiel

«Diese Techniken sind weniger zielgerichtet, sondern stärker expressiv orientiert. Sie erlauben Kindern, aus sich herauszugehen, andere Seiten von sich zu zeigen und neue Rollen und Anteile auszuprobieren» (ebd., S. 309). Einige Beispiele:

- Pantomimische Übungen,
- Familie in Tieren als Rollenspiel,
- Verkleidungen, Masken und Ausdrucksspiel,
- ...

2. Psychomotorik und Ergotherapie

Nebst den psychologischen Spieltherapien werden auch in der Psychomotorik (z. B. Deffner, Quante, & Walk, 2017) und in der Ergotherapie (z. B. Wassong & Laufer, 2005) Rollenspiele als Mittel eingesetzt.

3.3.4 Puppen als pädagogisches Medium im Kindergarten

1. Geschichtliche Hintergründe der Puppe und des Puppenspiels

Puppen gehören als Übergangsobjekte zur Entwicklung des Kindes. Sie sind in allen Kulturen zu finden. Es gab sie «bereits im vorgeschichtlichen Europa, in Ägypten und Indien. In Ägypten schon in der Zeit 1000 vor der Zeitrechnung» (Petzold, 1981, S. 58).

Kulturgeschichtlich gab es das Puppenspiel¹² ebenfalls schon in der Antike. Zu Anfang des 20. Jahrhunderts gewann das Puppenspiel zunehmend an Bedeutung. Das Spiel mit Puppen wird heute im pädagogischen, psychologischen und psychotherapeutischen Kontext eingesetzt. Alle drei Fachrichtungen haben den Wert erkannt und nutzen ihn. Der Grund liegt vermutlich darin, dass das «Figurenspiel¹³ ... dem mehr oder weniger unbewussten Bestreben vieler Menschen entgegenkommt,

¹¹ Zuerst wird der Fernseher eingeschaltet. Danach muss das Problemverhalten von den Problemverursachern so lange ausgeführt werden, bis die Fernbedienung wieder den Fernseher ausschaltet. Dies wird mehrmals wiederholt. In der Regel wird das Problemverhalten bald nicht mehr gezeigt werden. Taucht es wieder auf, kann versucht werden, mit dem Fernbedienungsknopf die «Sendung» zu stoppen.

¹² Puppenspiel ist ein Theater, das mit Puppen vorgeführt wird.

¹³ Wird synonym zu Puppenspiel verwendet.

sich über ein Medium und nicht unmittelbar und direkt auszusagen» (Stuckenhoff, 1983, S. 253). Im Kindesalter ist das Spiel das «Adaptionsinstrumentarium» (ebd., S. 253) oder nach Wygotski die führende Aktivität, sich auszudrücken, die Welt zu erobern, Fertigkeiten anzueignen.

2. Wirkungsweise von Puppen als pädagogisches Mittel

Remer & Tzuriel (2015) haben eine Studie veröffentlicht, die die Wirkungsweise von Puppen als pädagogisches Mittel untersucht. Sie kommen zum Schluss:

«Die Kraft der Puppen als pädagogisches Instrument liegt darin, dass sie eine Art dreidimensionaler symbolischer Kunstform ist und sich bewegen und sprechen kann. Aufgrund dieser Eigenschaften dient sie als Träger für die Weitergabe von Wissen. Indem sie alle Sinne anspricht, wird eine Bandbreite an Lernfähigkeiten ermöglicht. Die Effektivität eines solchen Lernens, das alle Sinne anspricht, ist die Hauptbotschaft in Gardners Theorie «Multiple Intelligences» [Hervorhebung v. Verf.]. (S. 358) [übersetzt d. Verfassers]

Die Forscher gehen davon aus, dass der zentralste Faktor, der bei den Kindern zu einer hohen Beteiligung an der Lerninteraktion beiträgt, darauf zurückzuführen ist, dass eine Leitfigur auf der Kinderebene wahrgenommen wird. Wenn eine Leitfigur etwas fragt, macht es Sinn, ihr zu antworten, ihr etwas zu erklären, im Gegensatz zu Antworten und Erklärungen für Erwachsene, die ohnehin die Antworten kennen und Dinge verstehen.

Ein Gespräch auf der gleichen Ebene mit dem Kind bietet der Lehrperson die Möglichkeit, die Kontrolle zu minimieren und überrascht zu sein. Dies ist eine spielerische Art und Weise, in der im gemeinsamen Gespräch Ko-Konstruktion bewirkt werden kann.

Die Verwendung einer Leitfigur wirkt sich nicht nur auf die Kinder positiv aus, sondern auch auf die allgemeine Pädagogik. Sie erweitert den traditionellen Unterricht, sie verändert Lehrmuster, regt an, den Bildungsprozess zu reflektieren, und fördert schliesslich sie das pädagogische Selbstverständnis von Lehrpersonen.

Die Lehrpersonen wurden nach der Intervention zur Wirkungsweise von Leitfiguren interviewt. Die folgende Grafik stellt die Ergebnisse dar. 100 % bedeutet, alle Lehrpersonen sind der Meinung, dass sich der Einsatz einer Leitfigur im entsprechenden Bereich positiv ausgewirkt hat.

Abbildung 3: Auswirkungen von Leitfiguren auf verschiedene Bereiche (ebd., 361)

3. Einsatzmöglichkeiten von Puppen im Kindergarten

3.1. Spontanes Puppenspiel

In den meisten Kindergärten gibt es Puppen in der Familien- bzw. Puppenecke oder wie sie genannt werden mag. In den meisten Fällen stellen diese Puppen kleine Kinder oder Babys dar. Entsprechend benutzen die Kinder diese Puppen, um sie zu bemuttern, und ahmen die Tätigkeiten einer Mutter nach.

In Kindergärten, die mit Rahmengeschichten arbeiten, stehen oft auch die Figuren und Puppen der Geschichte zur Verfügung. Die Kinder werden angeregt, die Geschichten nachzuspielen und diese zu verändern und eigene Geschichten zu erfinden.

3.2. Leitfiguren

In vielen Kindergärten kommen Leitfiguren zum pädagogischen Einsatz. Häufig werden solche Puppen als Initiator von Aktivitäten und abschliessender Reflexion eingesetzt. Weniger häufig leiten oder begleiten diese Leitfiguren die ganze Aktivität.

Kindergärtnerinnen, die Leitfiguren einsetzen, sagen, dass diese die Kontaktaufnahme zum Kind erleichterten und dass die Anwesenheit einer Leitfigur zu einer guten Stimmung beiträgt, was sich günstig auf die Aufmerksamkeit der Kinder und damit das Lernen auswirkt (vgl. Remer & Tzuriel, 2015). Alle befragten Lehrpersonen, die Leitfiguren einsetzen, gaben auf die Frage: «Warum hast du genau diese Puppe gewählt?», an, die Leitfigur intuitiv nach ihrem Geschmack ausgewählt zu haben. Und alle Lehrpersonen sind überzeugt, die passende Leitfigur gewählt zu haben.

3.3. Leitfiguren zur Förderung von sozial-emotionalen Kompetenzen

Viele Kindergartenlehrpersonen verwenden zur Förderung sozialer Kompetenzen Präventionsprogramme. In diesen werden häufig Leitfiguren eingesetzt. So hilft im Gewaltpräventionsprogramm «PFADE» (Gmünder & Niedermann, 2013) der Zaubervogel den Kindern, sich zu beruhigen, und die Schildkröte «Schildi» beim Nachdenken und dabei, Lösungen zu finden. Ähnlich aufgebaut ist das Programm «Lubo, aus dem All» (Hillenbrand, Hennemann, & Schell, 2016). Die Grundlage dieses Trainings ist das Buddy-Prinzip. Die Buddys können als eine Art Lehrlinge angesehen werden. Dieses Prinzip wird z.B. in der Medizin angewandt. Dabei begleitet und überwacht der Chefarzt den lernenden Arzt, den Buddy. Im Programm «Lubo aus dem All» sind die Kinder die Buddys von Lubo.

3.4. Leitfiguren zur Sprachförderung

Im DaZ wird im häufig das Lehrmittel «Hoppla» verwandt (Bai, et al., 2016). In diesem Lehrmittel sind es die Leitfiguren Zilla und Piff, die Sprachanlässe initiieren.

Zur Förderung der phonologischen Bewusstheit gibt es das Programm «Wuppis Abenteuer-Reise» (Christiansen, 2005). Die Rahmengeschichte beginnt im All. Hier wohnt Wuppi auf dem Planeten Wupp. Er sollte dort König werden, doch er hat ein grosses Problem: Er kann nicht zuhören, nicht reimen, Silben erkennen und all das, was man zum Lesen- und Schreibenlernen braucht. Der Vater

findet, das geht nicht, und schickt Wuppi auf die Erde in den Kindergarten «Kinderland». Denn hier werden die künftigen Schüler durch viele Höraufgaben «Ohrenkönige». Dummerweise bricht sich die Lehrperson Gisela ein Bein. So sucht und findet Wuppi einen anderen Kindergarten – denjenigen der Lehrperson.

Gewisse Kindergartenlehrpersonen wählen zu verschiedenen Themen Bücher aus, die mit Leitfiguren und Thema verbunden werden können. Solche Geschichten eignen sich, sie mit Figuren nachzuspielen und so die Kinder in ihren sprachlichen Kompetenzen zu fördern.

3.5. Leitfiguren zur Sachkompetenzen

Einige Lehrpersonen wählen auch spezifische themengebundene Leitfiguren. So begleitet z. B. eine Igelfigur das ganze Thema Igel. Solche Figuren eignen besonders, den Kindern fachspezifisches Wissen zu vermitteln und gleichzeitig Sprachförderung zu betreiben.

R. Stöppler und M. Kressin haben für die inklusive Bildung mehrere Stücke für die Bereiche der Mobilitäts- und Verkehrserziehung, Gesundheitsförderung und Sozialerziehung entworfen, die von Kindergartenlehrpersonen eingesetzt werden können (2017). In beiden letztgenannten Programmen werden den Kindern Puppentheaterstücke vorgespielt, um den Kindern Inhalte zu vermitteln, die anschliessend verbalisiert und weiterbearbeitet werden. Renner nennt diese Art von Puppenspielen auch Rezeptionsspiele. Rezeptionsspiele «sind Spiele der Fantasie, des Geistes, der dem Menschen ermöglicht, sich selbst und die Welt zu denken, wie sie sein sollte» (Renner, zitiert nach Schenker, 2018, S. 116). Rezeptionsspiele helfen bei der Verinnerlichung von Sprache und dienen dadurch der Mentalisierung, d. h., äussere Bilder werden zu inneren Bildern.

«Durch die verschiedenen Formen, Geschichten und Geschichte zu erfahren, konstruieren sich Kinder ein Bild der sie umgebenden Welt und von sich selbst. Kinder finden durch Rezeptionsspiele Vorbilder, ... Orientierung ... und Eingang in ihre innere Welt» (ebd., 2018, S. 117).

Die Kantonspolizei Zürich setzt den Fuchs Ferox zur Verkehrserziehung von Kindergartenkindern ein (Stucheli, n.d.).

3.6. Leitfiguren zur Förderung mathematischer Kompetenzen

Zu diesem Kompetenzbereich wurde kein Programm oder Ähnliches gefunden. Hingegen gibt es einige wissenschaftliche Literatur, die die Wirksamkeit einer spielbasierten mathematischen Förderung überprüft und diese Ergebnisse einer mehr schulischen Vermittlung mathematischer Kompetenzen gegenüberstellt (vgl. z. B. Schuler, 2013 oder Hauser, Rahtgeb-Schnierer, Stebler, & Vogt, 2015). In dieser Förderung werden Regelspiele eingesetzt.

3.3.5 Einsatz von Puppen im therapeutischen Bereich

Am häufigsten werden Puppen und Figuren in der Psychotherapie mit Kindern eingesetzt. Diese können durch ihre verschiedenen Eigenschaften den Kindern Kraft spenden, ihre Probleme zu überwinden.

Im Puppen- oder Figurenspiel können die Kinder ihr Problem in Bildsprache darstellen. Geschulte Psychiater und Psychiaterinnen können auf dieser bildhaften Ebene den Kindern helfen, ihre

Probleme zu verarbeiten. Je nach Ansatz geschieht dies ohne Benennung des realen Problems oder nur auf der bildhaften Puppenspielebene (vgl. dazu z. B. Zulliger, 1967 oder Petzold, 1981).

Rüdiger (2008) beschreibt in ihrem Lehrbuch verschiedene Spielmöglichkeiten mit Puppen und deren Zweck (S. 282–293):

- **Reihungsgeschichten** dienen der Aufwärmung und Einstimmung.
- **Problem- und Lösungsszenierungen**, um Problemsituationen durchzuspielen und zu einem guten Ende zu führen.
- **Rollentausch** zur Bearbeitung von «klassischen Dauerbrenner-Themen wie Streit am Mittagstisch oder um die Schulaufgaben» (ebd., S. 287).
- **Puppe als Helfer**, um Ressourcen zur Problemlösung zu aktivieren.
- **Familien-Puppengeschichten** werden von Eltern und Kindern gemeinsam gespielt. Es hilft, sich auf einer symbolischen Ebene besser zu verstehen. Daraus entwickeln sich oft Lösungsideen.
- Handpuppen als Ratgeber orientieren sich am Kasperle-Theater. Der Therapeut oder die Therapeutin spielen eine Geschichte, die dem Problem ähnelt. Dabei wird das Kind immer wieder miteinbezogen und um Rat gebeten.

3.4 Beziehungsebene

Das erste Wirkende ist das Sein des Erziehers, das
Zweite, was er tut, und das Dritte erst, was er redet.

Romano Guardini

Wenn über die systemisch-konstruktivistische Didaktik, die Grundlage der Rollenspiel-basierten Förderung ist, nachgedacht wird, muss auch die Rolle der Lehrperson Teil der Überlegungen sein. «Um in pädagogischen Situationen erfolgreich handeln zu können, benötigt man also nicht nur [fachliche, didaktische und pädagogische, Anm. d. Verfassers] Kompetenzen, sondern auch entsprechende Haltungen [und Werte, Anm. d. Verfassers]» (Lachner, Weckend, & Zierer, 2018, S. 167). Dazu gehört das Menschenbild, das Verständnis von Lehr- und Lernprozessen und die persönlichen Selbstkompetenzen, die die Beziehung zu den Kindern prägen. Es geht beim Lernprozess nicht nur um das Was und Wie, auch nicht das Warum oder Wozu, sondern um die Beziehungsqualität, die eine Lehrperson zum Kind aufbauen kann, denn **«alles schulische Lehren und Lernen ist eingebettet in ein interaktives und dialogisches Beziehungsgeschehen** [Hervorhebung d. Verfassers]» (Bauer, 2007, S. 14). In welchem Kontext auch immer Menschen professionell mit anderen Menschen arbeiten, die zwischenmenschliche Beziehungsarbeit ist zentral, denn es ist nicht möglich, keine Beziehung zu haben. Doch was ist Beziehung? J. Bauer (2010) definiert Beziehung als «den zwischenmenschlichen Prozess, der sich aus unserem Verhalten gegenüber Anderen und aus den mit ihnen gemachten wechselseitigen Erfahrungen ergibt» (S. 6).

3.4.1 Bedeutung der Beziehungsqualität zwischen Kind und Lehrperson

Aus der neurologischen Forschung weiss man, dass «das menschliche Gehirn ein auf gute zwischenmenschliche Beziehungen angewiesenes Organ ist» (ebd., S. 7). Jegliches Beziehungserleben wird vom Gehirn in neurobiologische Signale in Form von Botenstoffen verwandelt. Diese wiederum aktivieren bei positivem Erleben oder hemmen bei negativem Erleben die Motivationssysteme des Gehirns. Lehrpersonen haben massgebenden Einfluss auf die Aktivierung der Motivationssysteme, sei es positiv oder negativ. «Neuste biologische Studien zeigen: Entscheidende Voraussetzungen für die biologische Funktionstüchtigkeit unserer Motivationssysteme sind das **Interesse**, die soziale **Anerkennung** und die persönliche **Wertschätzung** [Hervorhebungen d. Verfassers], die einem Menschen von anderen entgegengebracht werden» (ebd., 2007, S. 19 f.). Das System der Spiegel-Nervenzellen ist «Voraussetzung für die Fähigkeit des einführenden Verstehens und zugleich ... Instrumentarium ..., ohne das auch pädagogische Führung nicht funktionieren kann» (ebd., S. 8).

In den Spiegelnervenzellen spiegelt sich das Verhalten anderer Mitmenschen, zusammen mit deren Einstellung, Motivation, Handlungsstrategien, Empfindungen und Gefühlen. All dies setzen die Spiegelnervenzellen zu einem Gesamtbild zusammen. Darum hinterlassen «Menschen, mit denen wir viel und intensiv zu tun haben, in uns eine Art Bild, das uns verändert, ja sogar zu einem Teil von uns werden kann» (ebd., S. 26). Menschen sind für Kinder nicht nur Vorbilder, sondern sie spiegeln dem Kind auch, **was** es ist und **wie** es sein und werden kann [Hervorhebungen d. Verfassers]. Die Kinder entwickeln durch diese Prozesse ihr Selbst zu einer Persönlichkeit, die in ihrem Tun und Lassen sichtbar wird. Demzufolge brauchen Kinder

«persönliche Bindungen, um ihre Motivationssysteme zu entfalten. Sie brauchen Einfühlung und Unterstützung, um sich frei von Angst der Welt zuwenden und lernen zu können. Kinder und Jugendliche brauchen Bezugspersonen, nicht nur um von ihnen gefördert zu werden und sich an ihnen als Vorbildern zu orientieren, sondern auch um ihnen eine Vision von der eigenen Entwicklung und den eigenen Potentialen zurückgespiegelt zu bekommen » (ebd., S. 128).

Nun sind Kindergartenlehrpersonen nicht die ersten Bezugspersonen. Wenn die Kinder in den Kindergarten eintreten, bringen sie unterschiedliche Erfahrungen mit Bezugspersonen mit und haben verschiedene Bindungsfähigkeiten entwickelt.

John Bowlby hat die Bindungsfähigkeit von Menschen untersucht und die Bindungstheorie entwickelt. Diese besagt, «dass der Säugling das angeborene Bedürfnis hat, in bindungsrelevanten Situationen die Nähe, die Zuwendung und den Schutz einer vertrauten Person [einer Bezugsperson, Anf. d. Verfassers] zu suchen» (Stegmaier, n.d.). Bowlby unterscheidet zwischen primären und sekundären Bezugspersonen. Primäre Bezugspersonen sind diejenigen, die sich hauptsächlich um das Kind kümmern, in der Regel sind das die Eltern. Sekundäre Bezugspersonen sind solche, die einen Teil der Kinderbetreuung übernehmen, wie Grosseltern, KiTa-Fachleute, Tages-Mütter oder -Väter, Lehrpersonen, Lehrmeister und Lehrmeisterinnen ... «Die Qualität der Bindung wird durch die sozialen und emotionalen Erfahrungen des Kindes mit seiner jeweiligen Bezugsperson bestimmt. Diese Erfahrungen werden mit der Zeit verinnerlicht, es entstehen sogenannte *«innere Arbeitsmodelle»* [Herf. v. Verf.] (Weinberger, 2013, S. 52). Die von Ainsworth entwickelte Methode zur Überprüfung der Bindungstheorie bestätigte Bowlbys Beobachtungen. Es konnten drei verschiedene

Verhaltensweisen klassifiziert werden: Sicher gebundene Kinder, unsicher-vermeidende Kinder und unsicher-ambivalente Kinder. Für Bolwby ist die Beziehung zwischen dem Kind und der Mutter ähnlich wie die zwischen dem Kind und einer sekundären Bezugsperson. Beide Bezugspersonen können dem Kind Sicherheit bieten und haben einen starken Einfluss auf die Persönlichkeitsentwicklung. Somit können Kindergartenlehrpersonen Kindern mit ungünstigen Bindungserfahrungen mit den Eltern andere Bindungserfahrungen ermöglichen und einen Beitrag zur Resilienz, Widerstandsfähigkeit und Gesunderhaltung leisten.

3.4.2 Beziehungskompetenzen für eine gelingende Lehrperson-Kind-Beziehung

Nach Bauer (2007) braucht eine Lehrperson vielseitige Kompetenzen. Nebst den Fach- und Führungskompetenzen nennt er «starke persönliche Präsenz und Ausstrahlung und flexibles Reagieren auf sich ständig verändernde Situationen genauso wie intuitives Gespür, Verständnis für völlig unterschiedliche Schülerpersönlichkeiten, Widerstandskraft, Geschick bei atmosphärischem Gegenwind» (S. 53).

R. Benz & B. Rohrbach (2018) fassen die Beziehungskompetenzen von Bauer (2007, S. 19 f.) und die Kommunikationsfähigkeiten der von der Pädagogischen Hochschule Zürich (2009) herausgegebenen Leitlinien in folgenden sechs Kompetenzen zusammen (S. 12):

- Emotionale Resonanz
- Gemeinsames Handeln
- Das Verstehen von Motiven und Absichten
- Sehen und gesehen werden
- Kommunikation
- Gemeinsame Aufmerksamkeit

Abbildung 3: Beziehungskompetenz nach Bauer (2014), leicht verändert und ergänzt durch die Autorinnen

Abbildung 4: Beziehungskompetenzen nach Benz & Rohrbach (2018)

Auch Rogers (2007), der Gründer der Gesprächstherapie, nennt ähnliche Beziehungskompetenzen, die für die therapeutische Arbeit zentral sind. Er nennt:

- **Kongruenz:** Damit meint Rogers, dass die Beziehung zum Klienten nur wachsen kann, wenn ihm der Therapeut so gegenübertritt, wie er wirklich ist.
- **Empathie:** Unter Empathie versteht Rogers das einführende, nichtwertende Verstehen einer Person – sich auf das Gegenüber einzulassen und so die Welt mit dessen Augen zu sehen. Wenn dies dem Therapeuten gelingt, kann er die Gefühle und persönlichen Bedeutungen des Klienten spüren, die dieser erlebt.
- **Bedingungslose positive Zuwendung:** Rogers versteht darunter das Akzeptieren, die Anteilnahme oder Wertschätzung des Therapeuten gegenüber den Gefühlen und Äusserungen seines Klienten.

Beziehungsfähigkeit ist nicht ohne Weiteres gegeben. Kein Mensch kann all diese Fähigkeiten immer und zu jedem Zeitpunkt zeigen. Das wäre nicht einmal sinnvoll, wenn ein Lehrer alle diese Verhaltensweisen zeigen würde. Das wäre in mehreren Hinsichten fatal. Erstens könnte er seinen eigenen Ansprüchen nicht genügen, was in einem Burn-out resultieren kann, zweitens wäre er für die «unperfekten» [Herv. d. Verfassers] Menschen unnahbar und drittens können Kinder von ihm nicht lernen, wie sie mit ihren negativen Gefühlen umgehen können.

Kästner (2002) schreibt in seinem Buch «Das fliegende Klassenzimmer»: «Wir brauchen Lehrer, die sich entwickeln müssen, wenn sie uns [die Schüler und Schülerinnen, Anm. d. Verfassers.] entwickeln wollen». Demzufolge müssen Lehrpersonen und alle, die in Beziehungsberufen arbeiten, ihre Beziehungsgestaltung zu den ihnen Anvertrauten reflektieren, an sich arbeiten, um sich selbst zu entwickeln. Dies kann der Betreffende nicht allein. Dazu benötigt er Mitmenschen, die ihn spiegeln und ihm helfen, sich selbst zu erkennen. «Da man den Umgang in menschlichen Beziehungen allein nicht üben kann, brauche ich Gruppen, um zu lernen und zu sehen, was mit und in dem anderen vor sich geht» (Cohn, zitiert nach Miller, 2003, S. 163).

Miller (2003) stellt in seinem Buch «Beziehungsdidaktik» 14 Modelle vor, wie die Beziehungskompetenzen entwickelt werden können (vgl. ebd., S. 163-195). Für ihn ist Beziehungsdidaktik nicht nur eine Wertschätzung gegenüber dem anderen, sondern auch gegenüber sich selbst, denn, ohne sich selbst wertzuschätzen, ist keine tragfähige Beziehung möglich.

3.4.3 Bedeutung der Kommunikation und Interaktion bei Lernprozessen

Wie die Lehrperson Bildungsprozesse plant, ist stark abhängig von ihrem Verständnis, wie Lernen vor sich geht. Je nach Verständnis ist sie mehr (Be)-Lehrer oder mehr Coach. Im oben dargestellten sozialkonstruktivistischen Erklärungsansatz mit seinem Bezug zu konstruktivistischen Lerntheorien kommen den Interaktionsprozessen für den Wissensaufbau des Individuums eine entscheidende Bedeutung zu. Durch diesen Ansatz wird sowohl den Kindern als auch den Erwachsenen eine aktive Rolle für die Lern- und Entwicklungsprozesse zugesprochen.

«Diese Auffassung postuliert für das pädagogische Handeln das Wissen über die individuellen Vorstellungswelten der Individuen und setzt auf ein dynamisches Handlungsvermögen ... Dieses Handeln soll durch gegenseitige Annäherung der Vorstellungen zu einem grösseren beiderseitigen Verständnis führen, welches für einen anregenden Entwicklungsprozess unerlässlich ist.» (König, 2007, S. 3)

Siraj-Blatchford nennt diese Interaktionsform «Sustained shared Thinking» (vgl. ebd., S. 8). Diese ermöglicht Ko-Konstruktion, indem «sich die Beteiligten auf die unterschiedlichen Interpretationsprozesse der anderen einlassen und diese für die Entwicklung weiterer Gedankengänge nutzen» (ebd., S. 8).

Daneben wurden noch weitere einflussreiche Handlungsstrategien identifiziert. Dazu gehören das emotionale Verhalten und die Sensibilität für die individuelle Unterstützung der Kinder der heilpädagogischen Lehrperson.

3.4.4 Entwicklungsdimensionen von Puppen

Fooker (2012) beschreibt in ihrem Buch die umfangreichen Studien und deren Ergebnisse zu Puppen von Ellis und Hall (S. 87-113) und stellt diese im Puppen-Circulus dar (vgl. unten).

Das Spiel mit Puppen wirkt sich auf alle zentralen Entwicklungsaufgaben aus. Es dient der Sozialisation und der Individuation. Zwischen dem Selbst und der Puppe, die die Aussenwelt verkörpert, entsteht ein intermediärer Raum. Dieser Raum ist eine Art Spielfeld. Fantasie und Imagination regieren in diesem Raum und machen alles möglich.

Die Puppe – als dialogisches Gegenüber – ermöglicht den Zugang zur persönlichen Innenwelt. Dadurch kann das Kind sich selbst kennenlernen und somit seine Identität entwickeln. Die Fügsamkeit der Puppe ermöglicht das Erleben von Selbstwirksamkeit, die zur Autonomie führt. Die Existenz der Puppe erwirkt Bildung von Empathie- und Bindungsfähigkeit.

«Im Spiel mit der Puppe werden Kommunikation erprobt und Interaktion inszeniert, wobei die Puppe als mediale Vermittlerin im sozialen Kontext dient» (ebd., S. 111). Dies ermöglicht auf der einen Seite das Meistern von Entwicklungsaufgaben, das Entwickeln von eigenen Denk- und Handlungsstrukturen, auf der anderen Seite dient es dazu, Bewältigungsstrategien zu entwickeln, indem «verunsichernde Gefühle und Erfahrungen mit der Puppe durchgespielt werden können und mögliche Lösungen und Formen des Tröstens ausprobiert werden» (ebd., S. 112).

Abbildung 5: Wirkungsbereiche von Puppen (Fooker, 2012)

3.4.5 Wirkungen von Leitfiguren auf die Beziehung zwischen Kind und heilpädagogischer Lehrperson

Trotz des Wissens um die Bedeutung von Puppen wurde in der Literaturrecherche nur eine Studie zur Wirksamkeit von Puppen gefunden, die Rückschlüsse auf wissenschaftlich belegte Wirkprinzipien zulassen. Diese wurde bereits im Kapitel 3.3.3 beschrieben. Diese Studie belegt, dass sich Leitfiguren positiv auf die Beziehungen auswirken.

3.5 Aus dem Modell abgeleitete Annahmen

3.5.1 Lernebene

Das Rollenspiel ist die führende Aktivität im Kindergartenalter. Da Kinder darin häufig in der Zone der nächsten Entwicklung spielen, ist es auch zur Förderung geeignet, insbesondere für die Entwicklung der sprachlichen und sozial-emotionalen Kompetenzen. Dass es in anderen Bereichen ebenfalls eingesetzt wird, deutet darauf hin, dass alle Entwicklungsbereiche damit gefördert werden können.

Die Spielbegleitung der Leitfigur bietet verschiedene Vorteile. So haben Puppen in dieser Entwicklungsphase meist bedeutsame Rollen und sind dadurch positiv konnotiert. Ihre Anwesenheit fördert die Motivation und die emotionale Beteiligung, was sich positiv auf das Lernen auswirkt.

Häufig geht dem Rollenspiel eine intensive und lange Phase voraus, in der Rollen und Skripts ausgehandelt und besprochen, Verkleidungen und Requisiten bereit- oder hergestellt werden. Dies führt dazu, dass in der beschränkten Zeit des Freispiels für das eigentliche Rollenspiel keine oder nur wenig Zeit bleibt. Darum ist es sinnvoll, dass ein Rollenspiel auch über mehrere Tage hinweg möglich wird. Diese Vorspielphase ist durch andere Tätigkeiten geprägt. Dies bietet die Möglichkeit, andere Kompetenzen zu fördern. So können bei der Herstellung von Requisiten feinmotorische Fertigkeiten geübt werden oder bei der Vorbereitung für die Schatzsuche Zählfertigkeiten, Vorstellungsfähigkeit und räumliche Orientierung.

Kinder, die noch nicht auf dieser Entwicklungsstufe sind, brauchen spezielle Unterstützung, damit sie ins Rollenspiel kommen können.

Auch wenn das Rollenspiel die führende Aktivität ist, bedeutet dies nicht, dass andere Spielformen wie das Konstruktionsspiel oder Regelspiel keinen Platz haben. Auch in diesen Spielen kann sich die Leitfigur einbringen und mit den Kindern in einen konstruktiven Interaktionsprozess treten.

Im sozialkonstruktivistischen Lernverständnis findet Lernen, unabhängig von Spiel, in der gemeinsamen Interaktion statt, die durch eine Person oder durch eine animierte Puppe oder Figur entstehen kann. Eine Interaktion bedingt jedoch die Bereitschaft zweier Subjekte, sich aufeinander einzulassen.

3.5.2 Methodische Ebene

Die Leitfigur kann einen Rahmen vorgeben, den die Kinder ausgestalten. Der gesteckte Rahmen muss den Kindern angepasst sein und möglichst vielfältige Möglichkeiten bieten, damit die Kinder an

ihren Entwicklungsthemen «arbeiten» können. Die Leitfigur begleitet und unterstützt die Kinder und passt Aufgaben dem Entwicklungsniveau an.

Die Lehrperson spielt zwar die Leitfigur, sie ist aber nicht die Leitfigur. Dadurch ist sie frei, wenn nötig auch als Lehrperson einzugreifen. Hauser (2006) schreibt dazu: «Das Mitspielen Erwachsener ist nicht gleichzusetzen mit Eingreifen: Erwachsene können in vielen Spielen mitspielen, ohne dass dies das Spiel stört. Kinder lernen gleich viel oder gar mehr, wenn Erwachsene empathisch und sozial geschickt mitspielen» (S. 27). Es ist zu vermuten, dass es kein Rezept gibt, wie dies geschehen soll, sondern sich diese Kompetenz durch Erfahrungswissen aufbauen muss. Darum ist es unerlässlich, dass die Lehrperson ihr Handeln immer wieder bewusst wahrnimmt und reflektiert.

Zentralste Mittel sind die Sprache, das gemeinsame Handeln und das geteilte Denken. Zudem können Hilfsmittel eingesetzt werden, die die Aufmerksamkeit bewusst auf das «Problem» richten. Diese Fokussierung ist eine notwendige Fähigkeit für das schulische und spätere Lernen.

3.5.3 Beziehungsebene

Die Leitfigur kann eine Brücke zwischen der heilpädagogischen Lehrperson und dem Kind schlagen. Dadurch kann sie schnell den Kontakt zu den Kindern herstellen. Darum werden Leitfiguren öfters von heilpädagogischen Lehrpersonen eingesetzt. Zwingend ist, dass die Leitfigur die innere Haltung der heilpädagogischen Lehrperson repräsentiert, die geprägt von Kongruenz, Empathie und bedingungsloser positiver Zuwendung sein muss.

Wenn das Kind in die Interaktion mit der Leitfigur tritt, werden alle Wirkungsbereiche des Puppen-Circulus (vgl. oben) aktiviert und für die heilpädagogische Lehrperson zugänglich und beeinflussbar – positiv oder negativ.

3.6 Abgeleitete Fragestellung

3.6.1 Zentrale Fragestellung

Welche Chancen und Grenzen hat die Rollenspiel-basierte Förderung mit einer Leitfigur?

3.6.2 Unterfragen

Unterfrage 1: Einfluss der Rollenspiel-basierten Förderung auf das Lernen und die Lernkultur

Welche Chancen und Grenzen hat die Rollenspiel-basierte Förderung mit einer Leitfigur in Bezug auf das Lernen und die Lernkultur?

- Ist die Rollenspiel-basierte Förderung mit einer Leitfigur in allen Settings lernwirksam?
- Ist die Rollenspiel-basierte Förderung mit einer Leitfigur für alle Förderbereiche gleich gut geeignet?
- Lassen sich Kinder mit unterschiedlichen Förderzielbereichen mit einem gemeinsamen Rollen-Spiel, das von einer Leitfigur begleitet wird, gleichzeitig fördern?

Unterfrage 2: Einfluss einer Leitfigur als Medium für den Beziehungsaufbau

Welche Chancen und Grenzen hat die Rollenspiel-basierte Förderung mit einer Leitfigur in Bezug auf die Beziehung und Beziehungskultur?

- Hilft die Leitfigur, bei jedem Kind eine gute Beziehung aufzubauen?
- Gibt es Kriterien für die Auswahl der Leitfigur? Wenn ja, welche?

Frage 3: Einfluss von Kontextfaktoren für eine erfolgreiche Umsetzung

Gibt es Kriterien auf der Seite der Kontextfaktoren (integratives Setting, Zusammenarbeit mit der Lehrperson, Räumlichkeiten, Unterrichtszeiten) und auf der Seite der heilpädagogischen Lehrperson, die erfüllt sein müssen, damit diese Art von Förderung zielführend eingesetzt werden kann? Wenn ja, welche?

4 Forschungsmethodik

4.1 Grundlagen der Aktionsforschung

4.1.1 Definition

Altrichter & Posch reduzieren J. Elliotts Definition auf folgende: «Aktionsforschung ist die systematische Untersuchung beruflicher Situationen, die von Lehrerinnen und Lehrern selbst durchgeführt wird, in der Absicht, diese zu verbessern» (Altrichter, Posch, & Spann, 2018, S. 11).

Aktionsforschung lässt sich als Kreislauf verstehen. Eine Handlung wird reflektiert und daraus werden Schlüsse gezogen, die zu einer neuen, angepassten Handlung führt usw. Dies «erlaubt es, eine praktische Theorie einer Serie von Überprüfungen auszusetzen und sie dabei gleichzeitig weiterzuentwickeln und zu verfeinern» (Altrichter & Posch, 2007). Eine praktische Theorie entsteht aus Erfahrungen, die wir im Alltag machen.

«Erfahrungen sind *gedeutete Ereignisse aus unserer Handlungsumgebung* [Hervorhebung v. Verf.], die wir für die Planung, Durchführung und Bewertung von späteren Handlungen benutzen ... auch die Erfahrungen fremder Leute, die wir durch Lesen, Lernen, geistiges und physisches Nachmachen aufnehmen, können uns bei der Handlungsgestaltung nützlich sein.» (Altrichter, Posch, & Spann, 2018, S. 97)

4.1.2 Sinn und Zweck von Aktionsforschung

«Aktionsforschung ist typischerweise durch ein doppeltes Ziel gekennzeichnet: Es wird gleichzeitig *Erkenntnis ... und Entwicklung* [Hervorhebungen v. Verf.] ... angestrebt» (ebd., S. 17/18).

In der Praxis stehen Lehrpersonen immer wieder vor Situationen, die sie zwingen, ihre Arbeitspraxis und/oder ihr pädagogisches Selbstverständnis zu hinterfragen und zu entwickeln. Aktionsforschung wird in der Regel zuerst zu Selbstzwecken betrieben. Die Fragestellungen wollen zuerst für den Kontext der persönlichen Situation beantwortet werden. Der Kreislauf von Handlung und Reflexion erfolgt häufig unter dem Handlungsdruck, unter dem der Forscher steht.

Auch wenn ein Entwicklungsprojekt für eine einzelne Lehrperson, eine Gruppe von Lehrpersonen oder eine Schule lohnend war, kann von Aktionsforschung nur gesprochen werden, wenn in einem zweiten Schritt aus den gefundenen Antworten Verallgemeinerungen gesucht und einem breiteren Publikum

vorgelegt und mit ihm diskutiert werden (ebd., S. 23). Die Veröffentlichung soll der Weiterentwicklung der praktischen Theorien dienen, um das Bildungssystem und die Didaktik weiterzuentwickeln.

Aktionsforschung bietet den Lehrpersonen auch die Möglichkeit, ihr pädagogisches Wissen nicht für sich zu behalten, sondern einer breiteren Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen. Dies ist auch «ein Mittel, *individuelle Einsichten auf ihre Brauchbarkeit und ihren Gültigkeitsbereich zu überprüfen und Hinweise für deren Weiterentwicklung zu bekommen*» [Hervorhebung v. Verf.] (Altrichter & Posch, 2007, S. 19).

4.1.3 Grundlegender Ablauf einer Aktionsforschung

Eine Aktionsforschung besteht aus folgenden grundlegenden Schritten (vgl. ebd., 2018):

1. Entwicklung eines Ausgangspunktes.
2. Festlegung von Fragen, Zielen und deren Bewertungskriterien.
3. Datensammlung bestehend aus einem Kreislauf von: Interpretation der gemachten Erfahrungen, dem Ziehen von Konsequenzen für die Weiterarbeit und deren Umsetzung in eine Handlung. In der Regel hat dieser Kreislauf auch Auswirkungen auf die zugrundeliegenden Fragen und allenfalls auch auf die Ziele. Auch wenn dieser Kreislauf nie abgeschlossen sein wird, weil wir nie aufhören, uns zu entwickeln, ist es essenziell, in der Forschung einen Endpunkt zu setzen und zum 4. Schritt überzugehen.
4. Analyse der Daten und Formulierung von Erkenntnissen, die einer grösseren Öffentlichkeit präsentiert und zur Diskussion gestellt werden.

4.1.4 Gütekriterien von Aktionsforschung

Altrichter, Posch, & Spann (2018, S. 103) nennen für die Aktionsforschung folgende Gütekriterien:

1. Erkenntnistheoretische Kriterien

Auch für die Aktionsforschung sind die Gütekriterien (Objektivität, Reliabilität und Validität) der empirischen Forschung zentral. Diese lassen sich jedoch aus praktischen Gründen nicht gleichermassen realisieren. So sind hochentwickelte Validitätsprüfungsverfahren mit einem Aufwand verbunden, der für forschende Lehrer kaum leistbar ist. «Ausserdem arbeitet Aktionsforschung der Stabilität von Situationen geradezu entgegen, indem sie Handlungsstrategien zu ihrer Veränderung entwickelt» (ebd., S. 105).

Dennoch muss auch die Aktionsforschung ihre Ergebnisse durch das Beiziehen alternativer Perspektiven begründen können. «Die «Hinzuziehung alternativer Prozesse» [Hervorhebung v. Verf.] kann nun diese prinzipielle Perspektivität nicht aufheben und uns ein «vollständiges Bild» [Hervorhebung v. Verf.] verschaffen. Wohl aber kann die Konfrontation unterschiedlicher Perspektiven dazu führen, «Einseitigkeiten» [Hervorhebung v. Verf.] der bisherigen Sichtweise zu entdecken» (ebd., S. 105). Dafür kommen insbesondere Perspektiven von anderen Personen, Forschungsmethoden und die Untersuchung ähnlicher Situationen in Frage.

2. Pragmatische Kriterien

Aktionsforschung darf den normalen Unterricht nicht verdrängen und die berufliche Situation überstrapazieren. Sie muss praktisch genutzt werden können. Dazu eignen sich nur Forschungsstrategien und Instrumente, die eine gute Kosten-Nutzen-Bilanz aufweisen können.

3. Ethische Kriterien

Auch die Aktionsforschung muss ethische Gütekriterien einhalten. Auf der pädagogischen Ebene muss die Intervention mit den allgemeinen pädagogischen Zielen, die Entwicklung zu fördern, verträglich sein. Da das Ziel der Aktionsforschung mit einer nachhaltigen Veränderung in der pädagogischen Praxis einhergeht, ist es zentral, dass alle Betroffenen miteinbezogen werden und ihr Einverständnis geben müssen. Dies bedeutet auch, dass alle Daten vertraulich sind und die Betroffenen die Forschung kontrollieren können. Dies erfordert Aushandlungen, die während des ganzen Forschungsprozesses realisiert werden müssen.

4.1.5 Methoden der Aktionsforschung

1. Sammlung von Daten

Altrichter, Posch, & Spann (2018, S. 111) erläutern in ihrem Buch folgende Techniken zur Datensammlung.

1.1. Forschungstagebuch – Beobachtung und Dokumentation von Prozessen

Im Gegensatz zur alltäglichen Prozessbeobachtung erfordert die Aktionsforschung eine gezielte Prozessbeobachtung. «Sie verringert die Vorurteilsbehaftetheit des Sehens, indem sie der <Wirklichkeit> [Hervorhebung v. Verf.] Gelegenheit gibt, den Vorurteilen zu widersprechen. Schliesslich kompensiert sie die Flüchtigkeit des Sehens durch vielfältige Methoden, Beobachtetes festzuhalten» (ebd., S. 115). Grundsätzlich gibt es die Möglichkeit, Beobachtungen während oder nach Beobachtung festzuhalten.

«Die wichtigste Leistung von BeobachterInnen besteht in der Sensibilität für das, was beobachtet wird. Beobachtung erfordert die Bewältigung eines an sich unlösbaren Dilemmas ... <Lösbar> [Hervorhebung v. Verf.] ist dieses Dilemma nur durch einen <doppelten Blick> [Hervorhebung v. Verf.]: sich der eigenen Annahmen und Erwartungen möglichst so bewusst sein, als käme es nur auf sie an *und* [Hervorhebung v. Verf.] so sensibel für die Situation zu sein, als wäre sie neuartig» (ebd., S. 116).

Für das Festhalten von Beobachtungen während der Beobachtung sind angepasste Protokollraster mit Kriterien, die beobachtet werden wollen, aufschlussreich.

Um Beobachtungen nach der Beobachtung festzuhalten, eignen sich Gedächtnisprotokolle oder Memos, Unterrichtsprotokolle und Beobachtungsprofile.

1.2. Technische Aufzeichnungen

Auch Audio- oder Videoaufzeichnungen können zum Einsatz kommen. Um sie sinnvoll verwerten zu können, erfordern beide eine – mindestens teilweise – Transkription der Aufzeichnung.

Auch Fotos können in verschiedenster Hinsicht hilfreich sein.

1.3. Interviews

«Interviews sind Gespräche, deren Zweck es vor allem ist, Sichtweisen, Interpretationen, Bedeutungen kennen zu lernen, um das Verständnis einer Situation zu verbessern» (ebd., 134). Für forschende Lehrpersonen eignet sich insbesondere das fokussierte Interview. «Das sind Interviews, bei denen Wahrnehmung und Deutungen bestimmter Ereignisse ... erfragt werden» (ebd., S. 136). «Bei qualitativen Interviews beschränkt man sich meist auf eine kleine Zahl von Personen, deren Aussagen auf allgemeine Motive und Einstellungen hin rekonstruiert werden» (Moser, 2015, S. 117).

1.4. Schriftliche Befragung

«Die schriftliche Befragung ist eine Art formalisiertes Interview» (ebd., S. 149).

Damit eine schriftliche Befragung aussagekräftig wird, erfordert das viele Überlegungen. Was soll gefragt werden? Wie sollen die Fragen formuliert werden? Wie sollen die Antworten erfolgen? Das Resultat ist abhängig von der Qualität des Fragebogens.

1.5. Eine kombinierte Methode: Die Triangulation

Bei der Triangulation wird eine Situation von drei Seiten beleuchtet: «Im Rahmen von Aktionsforschung besteht Triangulation meistens aus der Verbindung von Beobachtung und Interview, wobei zu ein und derselben Situation Daten aus drei Perspektiven ... gesammelt werden» (Altrichter, Posch, & Spann, 2018, S. 160). Die drei verschiedenen Perspektiven können Unterschiede und Widersprüche aufdecken. Es wird davon ausgegangen, dass die Interpretation verlässlicher ist, wenn ein und dieselbe Situation von allen drei Perspektiven ähnlich interpretiert wird.

Die Triangulation kann nicht von der Forscherin oder dem Forscher erfolgen. Für die verschiedenen Perspektiven benötigt man eine neutrale Person.

2. Analyse von Daten

Um aus den gesammelten Daten Antworten auf die Fragen zu gewinnen, muss die Fülle der Daten reduziert, geordnet, interpretiert und schliesslich kritisch überprüft werden. Die geschieht nicht getrennt voneinander und nur am Ende einer Forschungsperiode. Grund dafür ist, dass, wenn während der Erhebung Diskrepanzen auftreten, diese nach einer Erklärung verlangen und in der Regel auch Massnahmen zur Verbesserung der Situation erfordern.

Um die Daten zu reduzieren, ist es notwendig, dass aus dem ganzen Datenmaterial die zur Fragebeantwortung relevant erscheinenden Informationen extrahiert und zusammengefasst werden.

«Die Bedeutung, die einzelnen Daten im Rahmen des Erkenntnisinteresses gegeben wird, wird mit Hilfe des eignen Vorverständnisses, mit Hilfe von allgemein zugänglichen Wissen, ... durch den Vergleich und die Herstellung von Zusammenhängen innerhalb der Daten und ev. durch zusätzliche Untersuchungen rekonstruiert und explizit ausgesprochen» (ebd., S. 167).

Anschliessend werden diese Informationen geordnet und begrifflich gefasst bzw. kodiert, um aus ihnen, in einem weiteren Schritt, Zusammenhänge aufzubauen, aus denen Hypothesen gebildet werden können. Dieser Prozess wird «auch *konstruktiver Teil der Analyse* bezeichnet ... Wir *konstruieren Sinn* [Hervorhebungen v. Verf.], indem wir Modelle ... entwerfen, ... die im Rahmen

unseres Erkenntnisinteresses plausibel erscheinen» (ebd., S. 169). Damit diese Interpretationen als vertrauenswürdig gelten können, müssen diese kritisch überprüft werden. Dies geschieht bei Lehrpersonen häufig, indem sie aussenstehende Personen hinzuziehen, die die Situation nicht kennen, oder sie stellen die Ergebnisse den betroffenen Personen zur Diskussion (kommunikative Validierung) [Anm. d. Verfassers].

4.2 Forschungsdesign

4.2.1 Entwicklung des Designs

Aufgrund der Problemstellung bildete die Leitidee «Förderung mit einer Leitfigur» den Ausgangspunkt der vorliegenden Arbeit. Zu Beginn der Arbeit verfügte ich über wenig Vorwissen (Theorie), wohl aber Erfahrungen, die ich zu Anfang meiner Lehrtätigkeit aufbaute. Zu den aufzubauenden Kompetenzen einzelner Kinder war unterschiedlich viel Vorwissen vorhanden. Während zu der sprachlichen, mathematischen, sozial-emotionalen Entwicklung und der Spielentwicklung bereits fundierte Kenntnisse vorhanden waren, fehlten sie zur motorischen Entwicklung mit all ihren Facetten, die im Kindergarten von zentraler Bedeutung sind. Zudem verfügte ich erst über wenig Erfahrungen mit Kindergartenkindern. Trotzdem war ich gezwungen, meine Idee sofort zu verwirklichen und mir im Forschungszyklus ein theoretisches Modell einer solchen Förderung zu bilden.

Dies führt zu einem wechselseitigen Prozess. So entstehen aufgrund der Literatur laufend neue Ideen und Beobachtungspunkte, die in der Praxis umgesetzt und beobachtet werden. Während diese Beobachtungen neue Aktionen auslösen, rufen diese neuen Handlungsstrategien weitere Literaturrecherche hervor.

Schliesslich soll das entstandene didaktische Modell aufgrund der gesammelten Daten ausgewertet und auf dessen Tauglichkeit in der Praxis überprüft werden. Dieser Prozess wird in der folgenden Abbildung graphisch dargestellt.

Abbildung 6: Forschungsablauf

4.2.2 Dokumentation und Validierung

1. Forschungstagebuch zur Dokumentation des Entwicklungsprozesses

Zur Datensammlung wird ein Forschungstagebuch geführt. Dies hat sich in der Aktionsforschung bewährt. «Daten sind die typischen Zugänge der Forschung zur untersuchten Realität. Wir nehmen sie als Repräsentanten der Wirklichkeit, doch sind sie *nicht die Wirklichkeit selbst, sondern ihre Spuren* [Hervorhebung v. Verf.]» (ebd., S. 99).

Da das Sammeln von Daten aus einem zyklischen Prozess besteht, enthält das Forschungstagebuch immer Teile, die die Aktion beschreiben, Analyse der Aktion und Formulierung von Konsequenzen.

So wird nach jeder Arbeitseinheit ein Unterrichtsbericht erstellt (vgl. Anhang 8.2.3). Diese Berichte sind subjektiv und haben nicht den Anspruch auf Vollständigkeit. Sie enthalten ungefilterte Aussagen über subjektive Empfindungen, Gedanken und Entscheidungen, die im Verlauf des Spielprozesses wahrgenommen wurden. Dazu gehören auch interpretierende Aussagen zu einzelnen Kindern, Notizen zu Beobachtungen, die aus diagnostischer Sicht aufschlussreich sein könnten, Beobachtungsprotokolle zum intendierten Entwicklungsprozess, spontane Rückmeldungen seitens der Kinder und der Lehrpersonen, Fotos von allfälligen Produkten (vgl. Anhang 8.3).

2. Reliabilität durch ähnliche oder vergleichbare Versuchsklassen

Die Intervention findet in zwei vergleichbaren Settings statt und einem leicht veränderten und einem weiteren Setting, in dem ein Element (Leitfigur) ausgewechselt wird. Dies ermöglicht einerseits eine Erhärtung von Erkenntnissen und andererseits kann dies Diskrepanzen aufzeigen.

3. Kommunikative Validierung während und am Ende des Projekts

In der Reflexion wird das Material interpretativ gedeutet, explizit formuliert. Diese Interpretationen werden einerseits durch eine Suche nach bereits vorhandenen Theorien validiert, andererseits durch Gespräche mit Betroffenen und evtl. weiteren neutralen Personen. Zur Validierung mit den betroffenen Lehrpersonen dienen die stattfindenden Sitzungen mit den einzelnen Lehrpersonen sowie die wöchentlich stattfindenden Besprechungen des pädagogischen Teams des Kindergartens (Vgl. Anhang 8.3).

Wo möglich wird von den Eltern der Förderkinder in den schulischen Standortgesprächen ein mündliches Feedback eingeholt.

4. Validierung durch Überprüfung der Lernfortschritte der Kinder

Um die Lernwirksamkeit zu überprüfen, wird anfangs und am Ende der Intervention der Lern- und Entwicklungsstand der Förderkinder erfasst und verglichen. Dies geschieht durch standardisierte Tests und Beobachtungen der Lehrpersonen und der heilpädagogischen Fachlehrperson in Mathematik das «ElementarMathematisches BasisInterview für den Einsatz im Kindergarten» (Peter-Kopp & Grüssning, 2011) und in der phonologischen Bewusstheit den «Gruppentest zur Früherkennung von Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten» (Barth & Gomm, 2014). Andere

Kompetenzen wie die sozial-emotionale und motorische Entwicklung werden mittels Beobachtungen erfasst.

Die Auswertung der Lernfortschritte wird in Zusammenarbeit mit den Lehrpersonen erstellt. Die Antwort auf die Frage wird ihnen vor der Veröffentlichung nochmals vorgelegt und, wo nötig, angepasst.

5 Evaluation

In diesem Kapitel wird themenzentriert den einzelnen Unterfragen nachgegangen. Dazu werden für jeden Kindergarten separat zentrale Ereignisse, Beobachtungen, Rückmeldungen und Erkenntnisse aus dem Forschungstagebuch zusammengetragen und interpretiert. Die Namen der Kinder wurden geändert.

Aufgrund aller Daten aus den verschiedenen Kindergärten wird abschliessend die Untersuchungsfrage beantwortet.

5.1 Chancen und Grenzen auf der Lernebene

5.1.1 Kindergarten 1

1. Umsetzung

Förderfokus/Massnahmen:

Hinsichtlich der Einschulung standen insbesondere die Kinder mit Förderbedarf in den Zählkompetenzen und der phonologischen Bewusstheit im Zentrum.

Die Lehrperson arbeitete in der gleichen Zeit in den Nachmittagslektionen ebenfalls an diesen Kompetenzen. Insbesondere für die phonologische Förderung durften die Kinder die Materialien der Lehrperson benutzen, damit sie Rätsel herstellen konnten.

Vorgegebener Spielrahmen

Schatzreise mit Hindernissen in Form von Rätseln phonologischer Art und das Leben auf dem Schiff.

Umsetzung – Spielsituationen

Wenn die Kinder eintrafen, verkleideten sie sich als Erstes. Einige Kinder brachten extra Kostüme in den Kindergarten, damit sie sich «echt» anziehen konnten. Danach stellten sie Requisiten her, die sie gerne haben wollten, wie Piratenhut, Säbel, Schatzkiste, eine Schatzkarte, die als Würfelspiel benutzt werden konnte. Anfänglich begann ich, sobald alle da waren. Dies führte zu Unzufriedenheit, deshalb wurde die Auffangszeit erweitert und der gemeinsame Start mit der Reise ins Land der Schatzinseln begann erst um 8.45 Uhr.

Nach der Ankunft im Land der Schatzinseln wurde das Rollen-Spiel ausdiskutiert. Wie soll die Schatzreise ablaufen? Wer übernimmt welche Rolle? Wer bereitet was vor? Anschliessend bildeten die Kinder verschiedene Gruppen, um das Spiel vorzubereiten.

In der Regel gab es eine Gruppe, die die Schatzreise vorbereitete. Dazu entwarfen die Kinder zuerst

eine Schatzkarte. Die Wege wurden mit Punkten oder Pfeilen dargestellt. Z. B. 4 Punkte/Pfeile bis zum ersten Hindernis, 10 Pfeile bis zum zweiten Hindernis ... Anschliessend legten die Kinder den Weg im Kindergarten oder auch draussen aus. Die Wege mussten der Karte entsprechend ausgeschildert werden mit zusätzlichen Sackgassen.

Eine zweite Gruppe entwarf 7 Rätselaufgaben mit dem phonologischen Thema der Lehrperson. Hier zwei Beispiele:

Zum Thema Reime wurden aus den Bildkarten der Lehrperson Reimpaare¹⁴ ausgesucht. Bei jedem Hindernis wurden ein Reimpaar und ein oder zwei zusätzliche Karten hingelegt.

Zum Thema Silben kam die Idee, dass statt Hindernissen Schatzinseln ausgelegt werden. Auf jeder Insel gab es eine Schatzkiste mit Edelsteinen und 3 Bildkarten. Für ein richtig geklatschtes Bild-Wort durfte entsprechend viele Edelsteine mitgenommen werden. Dies führte dazu, dass die Kinder nach Wörtern mit möglichst vielen Silben suchten.

Die Schatzkiste wurde je nach Vereinbarung und Spiel von einem ausgewählten Kind abgefüllt und versteckt.

In dieser Vorbereitungsphase spielte ich den Piro.

Während des Spiels wollten die Kinder Piro spielen, der natürlich den Anführer verkörpern durfte. Ich musste Buch führen, damit jedes Kind einmal Piro spielen konnte. Piro hatte jeweils die Schatzkarte. Damit man nicht in eine Sackgasse geriet, mussten die Schritte auf dem Boden gezählt und mit denjenigen der Schatzkarte verglichen werden, auf der die Rätsel gelöst wurden. Beim Ziel wurde die versteckte Schatzkiste gesucht. Wenn die Kiste lange nicht gefunden wurde, durfte das Kind, das die Kiste versteckt hatte, Tipps geben. In der Schatzkiste waren immer Perlen in verschiedenen Farben. Diese wurden gezählt, gerecht verteilt und in die persönliche Schatzkiste gelegt. Die einen Kinder bastelten mit diesen Perlen eine Kette, die anderen behielten sie lieber als Schatz in der Kiste.

Abgeschlossen wurde die Fördersequenz jeweils mit einem Eintrag ins Logbuch, das Piro schrieb, indem die Kinder ihm diktierten, was er schreiben muss. Dabei wurde die Reise reflektiert und aufgetretene Erkenntnisse wurden festgehalten.

Aus der Interaktion mit den Förderkindern, entstanden spontan weitere Spielformen, welche ich aufgreifen und ins Spiel der Schatzreise integrieren konnte.

Das eine wurde ausgelöst, als zwei der Förderkinder das Znüni-Amt innehatten. Also wurde in der Kombüse der Znüni vorbereitet. Dies ermöglichte ein zusätzliches Spielfeld, das Zählen zu üben, nämlich indem die Anzahl Znünistücke abgezählt werden konnten. Eine Weiterentwicklung war das «Restaurant-Spiel»: Dabei konnten die Kinder aus den vorhandenen Angeboten auswählen, mussten diese Wahlen dann in vorgefertigten Listen kategorisieren und der Küche aushändigen und anschliessend die bestellten Znünis auch korrekt verteilen (Vgl. Anhang 8.2 und 8.3).

¹⁴ Zwei Bildwörter, die sich reimen.

2. Lernziele

2.1. Beobachtungen zu den Förderzielen während der Förderlektionen

Die Kinder lernten nicht nur an ihren Förderzielen. So bereitete nicht immer die «Sprachgruppe» die Rätsel vor, dafür mussten sie beim Lösen der Rätsel helfen. Umgekehrt bereitete nicht immer die «Mathegruppe» die Schatzkarte, den Weg und die Schatzkiste vor, dafür waren es dann die Kinder, die bei der Schatzreise den richtigen Weg finden mussten. Die Kinder unterstützten sich gegenseitig, was häufig zu konstruktiven Gesprächen führte, die teilweise beim Eintrag ins Logbuch als Erkenntnisse erinnert wurden. Einige Beispiele:

Susanne erklärte Otto, dass er beim Reimen auf die Endung hören müsse, weil die immer gleich töne. Nino erklärte Otto, dass er ihm auf den Mund schauen soll, dann sei es viel einfacher, den Anfangslaut zu hören. Und tatsächlich half das, vermutlich weil die Lehrperson mit den Kindern bereits einige Mundbilder¹⁵ eingeführt hatte.

Leo klatschte die Silben richtig, aber er hatte Mühe, diese dabei auch zu zählen. Da schlug Lara ihm vor, mit einer Hand auf das Bein zu klatschen und mit der anderen mit den Fingern zu zählen.

Emilio erklärte Leo, dass man zum Vergleichen von 2 Mengen die Elemente genau hinlegen muss (Eins-zu-eins-Zuordnung), sonst könne man nicht sehen, wer mehr habe.

In gemeinsamer Arbeit wurden auch Probleme gelöst. Hier ein Beispiel für dieses gemeinsam geteilte Denken.

Einmal behauptete Nino, jemand habe ihm Perlen gestohlen. Susanne schlug vor, dass jeder seine Perlen zählen soll, dann könne man ja sehen, ob ihm welche fehlen, weil ja alle gleich viele haben sollten. Es waren inzwischen schon um die 40. Das Zählen nebeneinander endete in einem grossen Durcheinander, weil sie sich gegenseitig störten. Zudem konnten Otto und Leo nicht sicher bis 40 zählen. Bevor es zu einem Streit und gegenseitige Beschuldigungen kam, intervenierte Piro und bat die Kinder, sich zu überlegen, wie sie besser vorgehen könnten. Es wurde entschieden, dass jeder einzeln seine Perlen laut vorzähle. Als alle ihre vorgezählt hatten, wussten Otto und Leo nicht mehr, wie viele sie gezählt hatten. Nino konnte sich aber noch erinnern und wusste auch, dass er wirklich am wenigsten hatte und nur Leo und Susanne gleich viele haben. Emilio bestätigte diese Meinung und fügte hinzu, er habe aber keine Perlen gestohlen und die anderen Kinder müssen eben besser auf ihre Kisten aufpassen, sicher hätten sie noch welche in ihrer Schublade, oder es hätten auch andere Kinder Perlen stehlen können. Piro schlug vor, alle sollten doch in ihren Schubladen nachschauen, vielleicht wären dort wirklich noch welche. Dem war so. Otto fand noch 2 und Nino 4. Emilio schaute in allen Schubladen nach und fand tatsächlich bei einem Kind aus dem 1.

Kindergartenjahr 12 Perlen, was zu einer Diskussion in der ganzen Klasse führte. Doch wie sollten nun die gefundenen Perlen verteilt werden, damit nachher wirklich jeder wieder gleich viele hat? Piro fragte, ob sie eine Idee hätten, damit man die Lösung sehen könne und man nicht alle Perlen zählen muss. Lara schlug vor, dass alle ihre Perlen aus der Schachtel nehmen und sie schön miteinander eine nach der anderen Perle zurücklegen. Piro lobte diese Lösung, fragte aber dennoch nach anderen

¹⁵ Zum Leselehrgang «Leseschlau» (Rickli, 2018) gehören Bilder, welche die Mundstellung darstellen, die bei der Bildung von Lauten eingenommen wird. Diese sind fester Bestandteil des genannten Lehrmittels.

Lösungen. Niemand brachte eine weitere Idee. Also wurde so vorgegangen. Als Nino seine letzte Perle in seine Kiste gelegt hatte, sagte er: «Stopp! Jetzt müssen wir schauen, was wir machen.» Es wurde mit «Versuch und Irrtum» nach einer Lösung gesucht. Es funktionierte jedoch nicht, weil es nicht aufging. Emilio schlug vor, dass sie alle Perlen in die Mitte legen und sie die Perlen wie immer verteilen. Da konnten die Kinder erkennen, dass es für die letzte Runde nur noch 5 Perlen gab und 2 Kinder keine mehr bekommen würden. Nach einer grossen Diskussion entschieden die Kinder, dass sie diese 5 Perlen Piro schenken. Von da an überprüften alle Kinder, ausser Leo und Otto, täglich ihre Perlen. Dies veranlasste die Lehrperson, dies in ihrem Unterricht aufzugreifen, und sie schlug den Kindern vor, die Perlen in Fünferhäufchen oder Reihen zu legen. Schnell wussten alle Kinder, dass $4 \times 5 = 20$ ist. Emilio, Nino und Lara zählten bald in Fünferschritten bis auf 100 und brachten das Susanne und Belinda bei. Lara erklärten diesen beiden auch, dass sie nur bis 10 zählen können müssen, weil sich diese immer wiederholen würden. Nachher müssen sie nur noch die 10er-Reihe lernen. Lara übte mir Susanne und Belinda die 10er-Reihe. Auch Leo lernte dies.

Damit die Kinder sich die Menge merken konnten, schrieben Emilio, Nino, Lara und Susanne diese bald als Ziffern auf. Die anderen Kinder verwendeten ein 100er-Feld und legten ihre Perlen darauf.

Nino, der wegen Impulsivität, Ausdauervermögen und Arbeitshaltung in dieser Gruppe war, fiel in diesem Kontext kaum auf, sondern fügte sich gut ein und arbeitete motiviert und ausdauernd.

2.2. Lernzielerreichung

Alle Kinder, unabhängig von ihrem Förderbedarf, schnitten in beiden Nach-Tests besser ab. Dennoch lässt sich daraus nicht unbedingt ableiten, dass dies wirklich auf meine Intervention zurückzuführen ist. Es ist anzunehmen, dass der Fortschritt insbesondere auf die gute Zusammenarbeit mit der Lehrperson zurückzuführen war. Mein Teil war ja eine Vertiefung des Unterrichtsstoffes der Lehrperson und diese hatte Inhalte aus meinen Stunden aufgegriffen. Ergebnisse dieser Kinder sind im Anhang

Bei Nino konnte ich keinen Kompetenzzuwachs feststellen, da Nino in diesem Kontext in keiner Weise auffällig war. Laut der Lehrperson ist er motivierter, was sich positiv auf sein Ausdauervermögen und die Arbeitshaltung auswirkte. Sie könne ihn mit gutem Gefühl in die Schule schicken.

3. Persönliche Erkenntnisse

Es ist nicht zwingend, dass die Kinder spezifisch «nur» an ihren Lernzielen arbeiten. Durch das Miteinander lernen die Kinder ganzheitlicher und jedes Kind kann seine Stärken einbringen und den anderen Kindern Wissen vermitteln.

Die Arbeit in der Kombüse war in kognitiver Hinsicht mindestens so ertragreich wie die Schatzreisen. Weil ich es nicht vorbereiten konnte, musste ich viel mehr auf die Ideen der Kinder eingehen. In diesem Spiel standen jedoch klar die mathematischen Kompetenzen im Vordergrund. Durch meine Idee, eine Einkaufsliste zu machen, konnte ich das Lautieren einfließen lassen. Daraus leitet sich ab, dass es, je nach den verschiedenen Förderschwerpunkten der Kinder der Gruppe, eine gewisse Steuerung durch mich braucht und das Angebot von Spielideen.

Anscheinend entwickelte sich mehr, als ich beobachten konnte, da das Kind in meinem Setting diese Entwicklungsstufe bereits erreicht hat.

4. Aussagen der Rückmeldung der Klassenlehrperson

Die Lehrperson hat festgestellt, dass die Kinder der Fördergruppe, insbesondere auch die Jungen, im Freispiel häufiger in der Familienecke sind. Dies deutet darauf hin, dass das intensive Rollenspiel nicht nur kognitive und sozial-emotionale Kompetenzen fördert, sondern auf die Spielfähigkeit.

Insbesondere für die mathematische Förderung sei Piro und das Land der Schatzinseln geeignet, aber die Integration mit den phonologischen Rätseln, die auf der Schatzreise gelöst werden müssen, hält sie für eine gute Idee. Die Verwendung des Materials vertiefe ihren Unterricht.

Insbesondere die leistungsstarken Mädchen waren leicht eifersüchtig. Es wäre vielleicht auch gut, wenn wir uns nicht nur auf die leistungsschwächeren Kinder konzentrieren.

5.1.2 Kindergarten 2

1. Umsetzung

Förderfokus/Massnahmen:

Zur Beruhigung der Klasse sollen verschiedene Massnahmen getroffen werden: Vereinheitlichung der Strukturierung des Tagesplans durch die beiden Lehrpersonen, getrennte Pausen der beiden Kindergärten, Reduzierung des Spielangebots, kürzere Kriessequenzen, dafür eine ausgedehnte Pause von ca. 9.45 bis mindestens 10.30, in der ich zusammen mit Piro mit den Kindern mitspiele. In der Auffangszeit bis maximal 9 Uhr werde ich mit Petra und Christoph die Schatzreise vorbereiten, die nach der Pause während des Freispiels stattfindet. Petra und Christoph leiten diese zusammen mit Piro. Mit auf die Reise dürfen so viele Kinder, wie sich das Petra zumutet. Aus Platzgründen findet die Schatzreise bei jedem Wetter draussen statt.

Vorgegebener Spielrahmen

Schatzreise vorbereiten und durchführen und in der Pause entwickelt Piro mit den Kindern, die wollen, ein Rollen-Spiel, das anschliessend gespielt wird.

Spielsituationen

Christoph und Petra zeichneten beide gerne Schatzkarten mit Hindernissen, die überwunden werden mussten. Dabei waren sie ideenreich und richteten draussen, sogar bei Regen, ihren Hindernisparcours ein, der so viele Elemente wie Hindernisse auf der Schatzkarte beinhalten musste. Die ersten zwei Mal begleitete Piro sie dabei, danach begann er noch mit den beiden und schaute noch ein paarmal vorbei, bis sie die ganze Vorbereitung alleine schafften.

Christoph wollte ein Schiff basteln. Dies wurde durch die fachmännische Anleitung von Piro angeleitet. Dazu gesellten sich noch drei andere Jungen, die auch eines basteln wollten.

Petra hatte von einem Kind im Hort erfahren, dass dieses mit Piro ein Schatzkartenspiel gebastelt hat und fragte mich ganz scheu, ob sie nicht auch so eines machen könne. Bis zu den Sommerferien hatten 12 Kinder so ein Spiel mit Schatzkiste hergestellt.

Die Spiele in der Pause waren verschieden. Öfters wurde liebe gegen böse Piraten gespielt, Dabei versuchten die bösen Piraten die lieben zu fangen und einzusperren. Diese wiederum versuchten auszubrechen. Dabei durfte gerauf werden, jedoch nur, bis jemand Stopp sagte. Das klappte von Mal zu Mal etwas besser.

Mehrere Male wurde der Kletterturm mit Rutschbahn zu einem Piratenschiff verwandelt. Unten war die Küche, in der mit Pfannen und anderen Materialien aus dem Spielhaus hantiert wurde. Seile wurden gespannt, damit man an diesen hochklettern konnte, Bälle dienten als Kanonenkugeln ...

2. Lernziele

2.1. Beobachtungen zu den Förderzielen während der Förderlektionen

Insbesondere Ali schien von dem gemeinsamen Spiel in der Pause enorm zu profitieren. Ich beobachtete ihn immer genau und mit der Zeit wusste ich, wann ich ihm helfen musste, weil er das, was er vermutlich ausdrücken wollte, nicht konnte. Nach Möglichkeit versuchte ich, aus der Rolle von Piro zu agieren. Ein Beispiel: Im Spiel «Liebe gegen böse Piraten» entschied er sich von sich aus, zu den lieben zu gehören. Albert und zwei andere Jungs gingen über längere Zeit immer auf Ali los. Ich rannte als Piro zu Ali und als die anderen zwei wieder Ali fangen wollte, sagte ich als Piro: «He, merkt ihr nicht, dass Ali es nicht mehr lustig findet. Lasst ihn doch mal und versucht mich zu fangen.» Die Drei jagten nun mir bzw. Piro nach, worauf bald einmal fast alle bösen Piraten auf mich losgingen. Auch Piro erduldet dies eine Zeit lang, bis er erschöpft auf den Boden sank und zu weinen begann. Alle Kinder waren ziemlich betroffen. Vermutlich auch, weil sie ja auch wussten, dass ich, die heilpädagogische Lehrperson, so tat, als würde sie weinen. Ich spiegelte ihre Betroffenheit und fragte erschrocken, was denn mit Piro sei. Piro musste jedoch so weinen, sodass er gar nicht reden konnte. Da fragte ich die Kinder, ob sie mir denn erzählen können, warum Piro so weine. Gemeinsam wurde nun das Problem aufgerollt und miteinander überlegt, was getan werden muss, damit das nicht noch einem anderen Kind passiert. Die Kinder fanden die Lösung, dass höchstens zwei Kinder auf ein Kind losgehen dürfen und dass die Fänger nie zweimal nacheinander das gleiche Kind fangen dürfen. Die Kinder hielten sich fast ausnahmslos an ihre aufgestellten Regeln, und wenn nicht, dann wurden sie meist von einem Kind daran erinnert.

In der vierten Woche fragte mich Christoph, ob nicht er für die Schatzreise den Piro spielen dürfe. Bei der Durchführung sprach er viel lauter und gefühlsmässig selbstbewusster.

Seit Lotta und Linus da sind, will Albert häufig mit Lotta spielen oder sogar Lotta sein. Ich tappe aber immer noch im Dunkeln, warum gerade Lotta? Mit Piro wollte er das nie. Es scheint jedoch, dass ihm das guttut.

2.2. Lernzielerreichung

Ali hat sich positiv verändert, er konnte eine neue Rolle finden und hat Freunde gefunden.

Albert provoziert nach wie vor, aber meistens genügt ein Blick oder ein Räuspern, um ihn zurückzuholen.

Elsa ist nach wie vor auffällig. Sie kann keine Beziehung aufrechterhalten. Sie zerstört mutwillig Arbeiten von anderen Kindern. Sie akzeptiert jedoch inzwischen meistens angeordnete Konsequenzen, die mit ihr abgesprochen wurden, wenn sie sich nicht an die Regeln halten kann.

Petra hat deutlich an Selbstvertrauen gewonnen. Dies bestätigen auch die Lehrpersonen, so wagt sie, sich in Kreissequenzen zu melden und auch etwas zu sagen. Sie hat auch in ihren Zählkompetenzen deutliche Fortschritte gemacht.

Christoph wirkt wacher und kann sich Aufträge besser merken. Er ist in dieser Zeit etwas «frecher» geworden und gehorcht nicht immer ohne Widerrede. Dies war nicht intendiert, wird aber durchaus nicht nur negativ gewertet, da er vorher überangepasst war.

3. Persönliche Erkenntnisse

Es müssen und können nicht alle Probleme mit einer Leitfigur gelöst werden. Wie sich das Verhalten einer Kindergruppe zeigt, wird von multiplen Faktoren beeinflusst.

Eine Leitfigur und insbesondere das Spiel haben grosse Vorteile, die sozial-emotionalen Kompetenzen zu fördern. Unerlässlich ist jedoch die Begleitung durch einen pädagogisch geschulten Erwachsenen, der innerlich mitgeht und agiert, aus welcher Rolle auch immer, bevor aus dem Spiel Ernst wird.

Eine Begleitfigur ist nicht ohne Weiteres lernwirksam. Ihre Wirkung wird von zusätzlichen Faktoren beeinflusst.

Eine Begleitfigur ist nicht für jede Art der Förderung geeignet.

4. Aussagen der Rückmeldung der Klassenlehrpersonen

Die Massnahmen zur Strukturierung des Unterrichts, die Umgestaltung des Zimmers und mein Mitspielen in der Pause haben schnell mehr Ruhe gebracht. Dies sei jedoch nicht auf die Anwesenheit irgendeiner Puppe zurückzuführen.

Ich hätte durch das Spielen dieser Figuren viel mehr die Ebene der Kinder gefunden und mit den Kindern anders kommuniziert, was sich positiv auf die Lernmotivation ausgewirkt habe.

5.1.3 Kindergarten 3

1. Umsetzung

Förderfokus/Massnahmen:

Während der ersten sechs Wochen führte die Lehrperson das Projekt «Bauen» durch. Dazu wurden alle Spielsachen aus dem Kindergarten entfernt. Der Tag begann mit einem kurzen Einstieg und der Besprechung, welches Kind wo, wie und was beginnt. Danach stand den Kindern der ganze Morgen frei zur Verfügung. Die Bauten konnten die Kinder ausser am Mittwoch und am Freitag stehen lassen.

Nach den Frühlingsferien fand während der Förderlektion das Freispiel statt.

Vorgegebener Spielrahmen

Während des Bauprojekts konnten Schiffe, aber auch andere beliebige Sachen gemeinsam gebaut werden, in denen die Geschichte stattfindet. Für die Bauten konnten auch Baupläne gezeichnet werden. Für eine Schatzreise konnten Schatzkarten gezeichnet werden und ein Hindernisparcours konnte aufgestellt werden. Draussen konnte auch Schiff gespielt werden, wobei der Mastkorb auf dem ersten, zweiten oder dritten Treppenabsatz oder auf dem Klettergerüst sein konnte.

Nach den Ferien war es auch möglich, Schatzkisten, Spielschiffe, Piratenzubehör usw. herzustellen.

Umsetzung – Spielsituationen

In der ersten Phase war das Piratenleben Zentrum. Das erste Mal wurde das Schiff ohne einen Plan gebaut. Eine Woche später gab es Streit, da die Kinder das gleiche Schiff bauen wollten, aber sie waren sich uneinig, wie es gewesen war, zudem waren Kinder dabei, die das letzte Mal nicht dabei waren. Die Kinder nahmen die Idee von Piro an, diesmal einen Bauplan zu zeichnen. Zur Sicherheit wurde auch noch ein Foto gemacht. Ein weiteres Schiff wurde jedoch erst zwei Wochen später gebaut. Die Pläne wurden zwar angeschaut, doch beschlossen die Kinder, ein anderes, viel besseres Schiff zu bauen. Die Idee von Piro, zuerst einen Bauplan zu zeichnen, wurde abgelehnt, das sei zu schwierig.

Zweimal hatten die Mädchen für alle Kinder der Klasse eine Schatzsuche vorbereitet. Dazu hatten sie einen Schatzplan gezeichnet, welcher den Weg genau beschrieb. Zu überwindend Hindernisse fehlten nicht und die Schatzkiste war schwierig zu finden. Die Kinder machten begeistert mit.

Mit Simon wollte ich eine Schatzjagd durchführen, um ihn körperlich zu aktivieren. Das erste Mal spielte er anfangs begeistert mit. Die Motivation hielt nicht lange. Das zweite Spiel wurde kürzer und beim dritten Mal wollte er nicht mehr mitkommen.

Nach den Ferien waren Schatzkisten und Schiffe gefragt. Beinahe jedes Kind der Klasse hatte vor den Sommerferien mindestens eine Schatzkiste, viele konnten einen Hut und ein Papierschiff falten, einige hatten aus Karton ein Schiff gebastelt oder eine Schatzkarte als Spiel hergestellt, Piro brachte interessierten Kindern auch Seemannsknöpfe bei und die Mädchen lernten das Handstricken, womit sie starke Seile herstellten und sich den Spass machten, Piro, mich, die Lehrperson und andere zu fesseln. Das Fantasienspiel war in dieser Zeit nicht im Zentrum. Piro kam die Rolle des Fachmanns zu, stets bereit, Hilfe zu leisten, wenn ein Kind in seinem Projekt nicht mehr weiterkam.

2. Lernziele

2.1. Beobachtungen zu den Förderzielen während der Förderlektionen

Die Kinder hatten zwischen den Frühlingsferien und der Sommerferien fast immer gebastelt, gezeichnet und das ohne Anweisung.

Leonil konnte sich während des Bauprojekts in das Spiel vertiefen. Vom Rollenspiel und dem DaZ hat er insbesondere sprachlich profitiert. Auch sonst fällt er nicht mehr stark auf, weil er dadurch auch

besser verbal ausdrücken kann, was er will und braucht.

An den Bastelarbeiten beteiligte er sich häufig und konnte sich darin vertiefen. Mit Piro gelingt es ihm, auch in Kreissequenzen deutlich ruhiger zu sitzen.

Elisa hat sich der Mädchengruppe angeschlossen, die viele Ideen in die Geschichten mit einbrachten. Die Idee von den Seilen brachte Malu. Ursprünglich wollte sie ein Seil mit dem «Stricktrick» machen. Es war aber nur ein einziges vorhanden und die anderen Mädchen wollten auch ein Seil machen. Die Handarbeitslehrerin brachte mich auf die Idee des Fingerstrickens, die von den Kindern begeistert aufgegriffen wurde.

Die Mädchen konnte ich auch als Gehilfinnen brauchen, was mich stark entlastete. So haben sie mehrmals phonologische Rätsel zusammengestellt.

Ben war beim Bauprojekt aktiv. Er zeichnete die Pläne des Schiffs. Und er beschloss von sich aus, dass er eine Anleitung, das Schiff zu falten, macht. In kleinen Gruppen bringt er seine Ideen mit ein. In der Grossgruppe ist er jedoch nach wie vor zurückhaltend.

Durch einen intuitiven Impuls hatte ich entdeckt, dass Leonil viel ruhiger im Kreis sitzen kann, wenn er in Piros Hände schlüpft und ihn auf seinem Schooss halten kann.

2.2. Lernzielerreichung

Levi und Andreas haben in ihren feinmotorischen Fertigkeiten deutliche Fortschritte gemacht. Andreas ist inzwischen psychomotorisch abgeklärt. Das Auswertungsgespräch findet erst statt. Beide erhalten auch seit einigen Wochen Logopädie.

Leonil kann länger an einem Spiel bleiben und durch die Fortschritte im Deutschen kann er sich besser ausdrücken. So zeigt er auch weniger aggressives Verhalten.

Der Sprachtest der DaZ-Lehrperson¹⁶ zeigte, dass Simon viel versteht. Da er aber kaum Deutsch spricht, merkt man das nicht so schnell. Piros Versuche, ihn motorisch zu aktivieren, stiessen auf massiven Widerstand. Simon ist inzwischen psychomotorisch abgeklärt und erhält auch Stunden und laut Lehrperson beginnt er, sich am Turnunterricht mehr und mehr zu beteiligen.

Lars hat im phonologischen Nachtest leicht besser abgeschnitten, insbesondere wenn es darum geht, Anlaute herauszuhören. Martin und Dani haben im Reimen viel besser abgeschnitten.

3. Persönliche Erkenntnisse

Ich habe den Eindruck, dass ich als heilpädagogischen Lehrperson auch dazu da bin, die Kompetenzen zu fördern, die die Lehrperson eher vernachlässigt, aus welchem Grund auch immer.

Es muss nicht immer Fantasienspiel und Rollenspiel sein. Die Kinder schätzen es auch, wenn Piro ihnen hilft, ihre eigenen Projekte zu verwirklichen.

Viele Kinder arbeiten ohne viel Steuerung an ihren Entwicklungsthemen.

¹⁶ DaZ bedeutet Deutsch als Zweitsprache.

Auch eine Leitfigur kann keine Wunder vollbringen.

4. Aussagen aus der Rückmeldung der Klassenlehrperson

Piro helfe mir, die Ebene der Kinder zu finden. Vorher habe man gemerkt, dass ich nicht ausgebildete Kindergärtnerin sei.

Die Mädchengruppe schätzte, dass Piro ihnen so viel Freiheit und so viel Vertrauen in ihre Kompetenzen schenkte.

Er sei froh, wenn ich bzw. Piro die Kinder inspiriere und bestimme, mit welchen Kindern er woran arbeite.

Er sei froh, dass ich den Kindern einige Grundtechniken wie Umgang mit Schere und Leim beigebracht habe. Das hätten sie bei ihm nicht gelernt.

5.1.4 Kindergarten 4

1. Umsetzung

Förderfokus/Massnahmen:

Wenn ich mit einer Leitfigur arbeiten will, darf ich die Jahresleitfigur (Paddington) der Lehrkraft verwenden.

Die Abmachungen waren:

- Während der Kreissequenz und der anschliessenden Arbeit unterstütze ich die Kinder situativ.
- Mit Hajo und Susi arbeite ich nach dem Znüni ca. 30 Min. separat im Gruppenraum an Wortschatz und Zählfertigkeiten.
- Anschliessend arbeite ich, je nach Bedarf, mit einzelnen Kindern oder Gruppen, die die Lehrperson bestimmt. Dazu teilt sie mir mit, woran ich mit dem Kind oder den Kindern arbeiten soll. Je nach Thema kann ich bestimmen, in welcher Form ich mit diesen Kindern arbeite. Oder ich unterstütze die Kinder im Klassenzimmer beim Spielen.
- Die entwicklungsstarken Kinder erhalten keine Förderung.
- Achmed soll nicht überlastet werden. DaZ und Logo sind nicht Aufgabe der heilpädagogischen Lehrperson und die Lehrperson fördert durch Rhythmik die psychomotorischen Fertigkeiten.

Vorgegebener Spielrahmen

Paddington ist da und möchte gerne auch die Sachen im Kindergarten lernen und beteiligt sich an der Klassengemeinschaft.

Umsetzung – Spielsituationen

Einige Kinder zeigten Mühe beim Verlieren und reagierten darauf mit Wutanfällen. Dies spiegelte ich durch Paddington einmal während des Morgenrituals. Die Reaktion der Kinder zeigte, dass sie um adäquates Verhalten wissen, es selbst noch nicht zeigen können. Da mich die Lehrperson bat, dies nicht mehr in einer Kreissequenz zu machen, unterliess ich einen weiteren Wutanfall.

Während der situativen Unterstützung in der Arbeitsphase stiess ich an meine spielerischen Grenzen. Wie soll ich die Kinder mit Paddington bei Arbeiten, die das Kind machen muss und dies genauso, wie es die Lehrperson wollte, motivieren? Ich wollte die Kinder durch Paddington nicht belehren oder korrigieren. Ich versuchte, die Kinder durch Paddington zu motivieren, oder Paddington bat verzweifelt um Hilfe, weil er es selber nicht schaffte. Die Kinder stiegen selten begeistert in ein Spiel ein. Das gleiche Bild zeigte sich in Phasen, in denen ich mit Kindern Arbeiten fertigmachen oder etwas Vorgegebenes üben musste.

Mit Hajo habe ich vier Mal ein Rollenspiel durchgeführt. Es ging immer darum, dass Paddington etwas Dummes anstellt. Er wollte Paddington sein und ich sollte Frau Brown, die immer nachsichtig mit ihm ist, spielen.

Wirklich ins Spiel mit Paddington kamen nur Hajo und ein Mädchen aus dem 1. Kindergartenjahr. Das war zu wenig Resonanz. So beschloss ich nach fünf Wochen stillschweigend, Paddington dort im Gestell zu lassen, in dem er normalerweise unter der Woche stand. Niemand reagierte darauf. Es schien, als ob niemand sein Fehlen bemerkte. Auch die Lehrperson nicht.

2. Lernziele

2.1. Beobachtungen zu den Förderzielen während der Förderlektionen

Hajo redete im Spiel viel mit Paddington und mir und brachte Ideen ins Spiel.

Beim Goldstückspiel erklärte Hajo Susi, dass man die Sechs des Würfels daran erkenne, dass sie 3 und nochmals 3 Punkte habe. Susi interessierte sich aber nicht wirklich dafür und zählte die Punkte weiterhin.

2.2. Lernzielerreichung

Trotz des Abbruchs des Versuchs führte ich mit Hajo beide Nachttests durch. Er schnitt in beiden Test deutlich besser ab. Auch emotional ging es ihm besser. Er hatte keine Widerstände mehr, in den Kindergarten zu kommen, und er hat zu zwei Jungen eine Freundschaft aufgebaut. Dies ist sicher der Verdienst der Lehrperson, die jegliches Mobbing sofort unterband und ihm öfters auch Zusatzaufgaben gab.

3. Persönliche Erkenntnisse

Es tut den Kindern gut, wenn die Leitfigur mit ähnlichen Problemen wie sie kämpfen muss.

Eine Begleitfigur ist nicht ohne Weiteres lernwirksam. Ihre Wirkung wird von zusätzlichen Faktoren beeinflusst.

Die vielen Vorschriften behindern meine Arbeit.

4. Aussagen aus der Rückmeldung der Klassenlehrperson

Die Lehrperson fand, sie könne aufgrund der fünf Wochen kein gewinnbringendes Feedback geben.

5. Aussagen aus der Rückmeldung der Prüfungsexperten meiner praktischen Prüfung

Die praktische Prüfung fand im Kindergarten 1 statt. Die folgenden Aussagen sind auf das Auswertungsgespräch und die schriftliche Rückmeldung zurückzuführen.

Inhalte waren fachdidaktisch gut aufbereitet und auf die Voraussetzungen und den Entwicklungsstand der Kinder angepasst. Sie waren exemplarisch ausgewählt und bedeutsam für die Kinder.

Unterrichtsarrangement und die gewählte Methode wurden als lustbetont empfunden und die Hilfsmittel als geeignet.

Gut sichtbar wurden die Unterstützung des sozialen Lernens und die variable Steuerung der Prozesse.

Die Leitfigur hat die Kommunikation und den Lernprozess gut unterstützt und hat der Beziehungskultur gedient.

Bemängelt wurden die Ziele im Zielsystem der geplanten Unterrichtseinheit.

5.1.5 Beantwortung der Unterfrage 1

Welche Chancen und Grenzen hat die Rollenspiel-basierte Förderung mit einer Leitfigur in Bezug auf das Lernen und die Lernkultur?

1. Chancen

Die Leitfigur und das Rollen-Spiel dienen der heilpädagogischen Lehrperson als diagnostisches Medium. Die Leitfigur ermöglicht der heilpädagogischen Lehrperson, das Kind aus zwei Perspektiven zu sehen. Die Perspektive der heilpädagogischen Lehrperson mit ihrem oder seinem Entwicklungs- und pädagogischen Wissen und die Perspektive der Puppe, die sich in das Kind hinein fühlen kann, ermöglichen eine binokulare Sicht des Kindes. Diese wirkt sich auf die Genauigkeit der Bestimmung des aktuellen Entwicklungsstandes und der Zone der nächsten Entwicklung aus, die für eine sinnvolle Förderplanung unerlässlich ist.

Das Mitspielen der heilpädagogischen Lehrperson mit der Leitfigur ermöglicht eine enge Begleitung. Dabei übernimmt die heilpädagogische Lehrperson oder die Leitfigur die Rolle eines Coachs. Dabei ist es ihr möglich, einzelne Kinder oder auch eine Kindergruppe durch das gemeinsam geteilte Denken zu unterstützen.

Die Rollenspiel-basierte Förderung mit einer Leitfigur eignet sich speziell für die Förderung sprachlicher und sozial-emotionaler Kompetenzen und die damit zusammenhängenden exekutiven Funktionen.

Unter Einbezug der Vorbereitungen während des Vorspiels lassen sich alle Kompetenzbereiche fördern.

Die Rollenspiel-basierte Förderung mit einer Leitfigur kann die Leistungsmotivation, Konzentration und Ausdauer fördern.

Die Rollenspiel-basierte Förderung ist ganzheitlich. Sie fördert die Spielfähigkeit insgesamt. Damit ist die Fähigkeit gemeint, Spiele in Gang zu setzen, das Spiel über längere Zeit aufrechtzuhalten und bei Störungen wiederherzustellen und abzuschliessen, aber auch, sich in ein Spiel zu integrieren, sich an die Spielregeln zu halten, sich auf ein gemeinsames Ziel auszurichten, und die Fähigkeit, Spiele emotional erleben zu können, was den Umgang mit Freude, Angst, Unlust, Enttäuschung, Wut bedingt.

Die Erfahrung zeigt, dass, wenn sich, nebst den Förderkindern, andere Kinder freiwillig beteiligen dürfen, insbesondere die leistungsstarken Kinder von diesem Angebot Gebrauch machen. Diese Ressource sollte genutzt werden. Sie können ihre Kameradinnen und Kameraden genauso gut, wenn nicht besser als die Leitfigur unterstützen.

2. Grenzen

Zur Förderung von mathematischen, feinmotorischen und grobmotorischen Kompetenzen ist nicht jedes Spielthema und Spielmaterial geeignet. Spielthema und Spielmaterial müssen den Förderbedürfnissen der Kinder angepasst werden. Entsprechend braucht die heilpädagogische Lehrperson viel Kreativität und sie kann nicht auf ein vorgefertigtes Programm zurückgreifen.

Will man den Kindern möglichst viel Freiheit und Kreativität lassen, entstehen auch Spielvarianten, die die erwünschten Kompetenzen nicht erweitern.

Das Spiel an sich widerspricht der Planung von SMART-Zielen. Dies bedeutet auch, dass der Spielfluss nicht mit «Minilektionen» gestört werden darf, dies kann zu einem Spielabbruch führen. Allenfalls kann indirekt Einfluss genommen oder am Ende in einer Reflexion darauf Bezug genommen werden.

Dürfen nur die Förderkinder mitspielen, kann das zu Eifersuchtsgefühlen führen.

5.2 Chancen und Grenzen einer Leitfigur für den Beziehungsaufbau

Während der Beziehungsaufbau in den Kindergärten 1 bis 3 befriedigend war, verlief der Versuch im Kindergarten 4 nicht wie gewünscht, sodass ich den Versuch nach fünf Wochen abbrach. Bis dahin ging ich davon aus, dass der Beziehungsaufbau bei den meisten Kindern problemlos verlaufen würde. Natürlich rechnete ich mit Einzelfällen, aber nicht gerade bei einer ganzen Klasse. Aus diesem Grund ist das Unterkapitel des Kindergartens 4 anders aufgebaut und sucht Erklärungen des Phänomens.

5.2.1 Kindergarten 1

1. Erfahrungen

Die meisten Kinder, auch diejenigen, die nicht in der Fördergruppe waren, nahmen sofort mit Piro Kontakt auf und wollten wissen, was er an diesem Morgen geplant habe. Die wollten viel von ihm wissen. Woher er komme, wie alt er sei, ob er echt sei, warum er in den Kindergarten komme, was sein Lieblingsessen sei, ob er lieb oder böse sei ...

Einige Kinder fragten ihn jedes Mal, ob sie auch mitkommen dürfen. Damit die Kinder Piro nicht als

parteiisch empfinden, erklärte ich, dass das nicht Piro entscheiden kann, sondern nur die Lehrperson und ich. Dennoch gab es Eifersuchtsgefühle bei einigen Kindern.

Es brauchte einige Zeit, bis sich die Kinder traute, während des Spiels Piro zu widersprechen oder seine Ideen und Vorschläge abzulehnen. Die Kinder zeigten Hemmungen. Vermutlich, weil sie wussten, dass ich Piro Leben einhauche. Tatsache ist, dass, wenn ein Kind den Piro spielte, die anderen direkter und häufiger mit ihm kommunizierten, und mit der Zeit wurde das Spiel auch mit mir freier und locker und die Kindergruppe entwickelte einen Teamgeist, der auch im Klassenunterricht spürbar wurde.

2. Persönliche Erkenntnisse

Strukturelle Entscheidungen, die von der Lehrperson und oder mit ihr getroffen wurden, sollen besser nicht durch die Leitfigur kundgetan werden.

Die Kinder müssen auch gegenüber einer Leitfigur zuerst Vertrauen aufbauen. Um sie besser kennenzulernen, braucht sie eine Identität. Der Spieler oder die Spielerin muss Antworten auf Fragen zur Persönlichkeit haben.

Kinder, die fragen, ob die Leitfigur echt sei, wollen eine ehrliche Antwort.

3. Aussagen aus der Rückmeldung der Klassenlehrperson

Da diese Förderung immer separat stattfand, konnte die Lehrperson wenig dazu aussagen. Sie spürte Freude bei den Kindern und diese haben ihr viele Erlebnisse erzählt, sodass sie wusste, was sie in ihren Lektionen aufgreifen und nochmals vertiefen konnte.

4. Aussagen der Eltern der Förderkinder

Kinder, die auch sonst viel aus dem Kindergarten erzählten, haben immer begeistert über die Erlebnisse mit Piro berichtet.

Sie hätten den Eindruck, ihre Kinder schätzten, dass ich in der Rolle von Piro als Gleichberechtigte mitspielte. Das habe die Beziehung gestärkt.

5.2.2 Kindergarten 2

1. Erfahrungen

Auch in dieser Klasse wurde Piro mit Fragen zu seiner Person gelöchert. Die Frage, ob Piro echt sei, löste eine längere Diskussion aus. Die einen vertraten die Meinung, er sei echt, die anderen stellten klar, dass ich für Piro spreche. Es wurde beschlossen, dass Piro eine **echte** Puppe sei.

Die meisten Kinder, Mädchen und Jungen, liebten Piro und verlangten von ihm, dass er in der Pause nonstop spielte. Ich war nach dieser Pause meistens ziemlich erschöpft und hinterfragte mich, ob ich da und dort richtig und aus der richtigen Rolle heraus gehandelt habe, denn in der Rolle von Piro erlaubte ich, andeutungsweise zu schlagen oder beleidigende Worte von Kindern zurückzugeben. Natürlich massregelte ich Piro immer sofort und verlangte eine Problemlösung – an der alle Beteiligten mithelfen mussten. Häufig beteiligten sich auch Beobachter der Szene.

Die Kinder waren zuerst traurig, als sich Piro nach zehn Wochen verabschiedete und Linus und Lotta dazukamen. Aber sie freundeten sich schnell mit den beiden Neuen an. Da gerade WM-Zeit war, mussten die beiden Fußball spielen. Da die Klasse deutlich ruhiger geworden war, fand ich, dass ich nicht mehr immer mitspielen muss – ich spiele nicht gerne Fußball. Darum war ich froh, dass die Kinder mich zur Schiedsrichterin ernannten und die eine Gruppe Lotta und die andere Linus haben durften. Da die Kinder schnell merkten, dass man mit einer Puppe in den Händen nicht gleich gut spielen kann, wurden Lotta und Linus mehr als Mannschaftsmaskottchen verwendet.

Elsa war von Piro fasziniert und nahm auch schnell Kontakt mit ihm auf. Der Kontakt war jedoch immer ambivalent. So freute sie sich, mit auf die Schatzreise zu dürfen. Unterwegs schlug sie Piro. Solche Vorfälle gab es haufenweise. Sie kamen für mich meistens aus heiterem Himmel. Dieses Verhaltensmuster zeigt sie auch gegenüber den Kindern und den Lehrpersonen.

Moira brachte eines Tages ihren Plüschhund in den Kindergarten und erzählte mir, dass ihr Hund schwer krank sei und vielleicht bald sterben müsse. Ich fühlte mich betroffen und bekam den Eindruck, diese Geschichte sei ein Hilferuf. Gemeinsam suchten wir eine Lösung, die darin bestand, mit Piro zu einer Schatzinsel zu fahren und dort einen Zaubertrank zu holen. Dieses Ritual spielten wir jede Woche. In dieser Zeit erfuhren wir von dem Suizidversuch der Mutter. Nach den Ferien berichtete Moira, dass der Hund wieder gesund sei.

2. Persönliche Erkenntnisse

Echt oder nicht echt kann für Kindergartenkinder ein Politikum sein. Eine **echte** Puppe beinhaltet ebenso das magisch-animistische Denken wie auch das realistische Denken.

Mir gelingt es mit der Leitfigur besser, die Gefühle der Kinder anzusprechen und mit ihnen über diese zu reden. Die Kinder öffnen sich mehr.

In der Reflexion zu den gemeinsamen Spielen in der Pause kam ich zur Meinung, dass es von Bedeutung ist, die Rolle Leitfigur ganz klar von derjenigen der heilpädagogischen Lehrperson zu trennen.

Massregelungen dürfen nie durch die Leitfigur kommen. Es scheint für die Kinder in Ordnung zu sein, wenn sich Piro sozial-emotional unangebracht verhält. Vermutlich weil Piro auch ein Kind ist.

Moira und Elsa zeigten mir die Grenzen zwischen Pädagogik und Psychotherapie. Es ist essenziell abzuschätzen, wann ein Fall abgegeben werden muss. Um dies zu entscheiden, hilft eine gute Zusammenarbeit mit den Lehrpersonen. Für den Fall Moira genügte anscheinend meine Intervention. Vielleicht auch, weil sie mich als Vertrauensperson ausgewählt hatte.

Der Fall Moira könnte aufzeigen, dass das Kind die Leitfigur für den Beziehungsaufbau bestimmen sollte.

3. Aussagen aus der Rückmeldung der Klassenlehrpersonen

An deiner Mimik erkennt man, in welcher Rolle du bist. Die Mimik von Piro ist übertrieben, darum für die Kinder gut lesbar.

Die Pausenspiele haben gezeigt, dass sich Piro auch als normale Puppe und nicht als Pirat benutzen lässt. Dennoch bevorzugen wir Lotta und Linus, sie passen besser zu unserem Unterricht. Wir sind froh, wenn die Förderkinder nicht etwas ganz anderes machen. Für die Beziehung zwischen den Kindern und dir hat sich beim Wechsel der Puppen nichts verändert.

Du hast noch nie einen Dialog zwischen Linus und Lotta gespielt. Da steckt noch Potential drin.

Christoph hat in Piro eine Identifikationsfigur gefunden, die ihm Mut gemacht hat, sich mehr einzubringen.

4. Aussagen der Eltern der Förderkinder

Christoph ist ein Pirat geworden. Zuhause ist er frecher geworden.

Wir sind froh, dass Ali aus der Sündenbockrolle herausgefunden hat. Er hat grosses Vertrauen in Sie.

5.2.3 Kindergarten 3

1. Erfahrungen

Wie in den anderen Kindergärten wurde Piro mit Fragen zu seiner Person gelöchert. Das Land der Schatzinseln führte zu Diskussionen bei den Kindern. Sie wollten wissen, ob dieses tatsächlich existiere. Im Laufe dieser Diskussionen wurde aus Piro ein normaler Junge, der unbedingt Pirat sein will und sich ins Land der Schatzinseln träumen kann. Somit ist Piro zum Bindeglied zwischen Realität und Fantasie geworden

Von der Lehrperson wurde ich gefragt, wen ich nun verkörpere. Er wisse nicht, ob er mich mit Piro oder Frau Wunderli ansprechen soll.

Ich erlebte es als positiv, dass die Lehrperson auch mit Piro kommunizierte. Dies ermöglichte uns die Kommunikations- und Interaktionsebene Kind – Erwachsener, die für Kinder Modellcharakter haben kann.

2. Persönliche Erkenntnisse

Es ist spannend, wie die Kinder durch ihr Weltbild, die Persönlichkeit einer Leitfigur (mit-)entwickeln können. Dies könnte auch ein Hinweis sein, dass die Kinder bei der Wahl der Leitfigur miteinbezogen werden dürfen oder sollen. Es könnte von Bedeutung sein, dass Puppen, die Kinder darstellen, sich wie die Kinder weiterentwickeln sollten.

Es muss mit der Lehrperson abgesprochen werden, wie die Kommunikation zwischen ihr, der Leitfigur und der heilpädagogischen Lehrperson gestaltet werden soll. Zudem ist es essenziell, dass ich beim Spiel die beiden Rollen eindeutig markiere.

Ich habe den Eindruck, dass es sich für die Beziehung zwischen den Kindern und mir positiv auswirkt, wenn die Lehrperson auch mit der Leitfigur kommuniziert.

3. Aussagen aus der Rückmeldung der Klassenlehrperson

Es wäre sinnvoll, wenn wir die Kommunikation bereits im Vorfeld besprochen hätten.

Du hast in deinen Puppenspielfertigkeiten deutliche Fortschritte gemacht. Deine Mimik ist eindeutig geworden.

4. Aussagen der Eltern der Förderkinder

Keine persönlichen Rückmeldungen vorhanden.

Laut der Lehrperson haben sich die Eltern der Mädchengruppe positiv zu meiner Arbeit geäußert; die Kinder hätten immer begeistert von Piro erzählt.

5.2.4 Kindergarten 4

1. Erfahrungen

Als ich Paddington mit in die Pause nahm, freuten sich viele der Kinder und wollten mit ihm Fangen spielen. Sie kamen auf die Idee, dass immer das Kind, das fangen musste, Paddington haben darf. Das funktionierte eine Zeit lang, bis einige sich extra fangen ließen, damit sie Paddington haben konnten. Da war das Spiel nicht mehr lustig und ich besprach mit den Kindern das Problem. Ich hatte ungeschickterweise die Lehrperson nicht gefragt, ob ich Paddington ins Freie nehmen darf. Nach dem Kindergarten bat mich die Lehrperson, Paddington nicht mehr in die Pause mitzunehmen.

Susi wurde von der Lehrperson gezwungen, mit mir zu arbeiten. Susi verweigerte jedoch ihre Kooperation sowohl mit Paddington als auch mit mir. Ihr krankheitsbedingtes Fehlen behinderte zudem den Aufbau einer Beziehung. Da die Lehrperson weiter darauf beharrte, mit mir mitzugehen, bot ich ihr drei Dinge an, die sie allein spielen konnte. In der Regel wählte sie nach ca. 10 Min. etwas davon und begann. Dies blieb so, bis sie wegzog.

Hajo hingegen spielte gerne mit Paddington und mir. Die Beziehung zu Hajo blieb weiterhin gut, als ich Paddington nicht mehr verwendete.

In der dritten Woche fiel mir auf, dass die meisten Kinder mit mir und nicht mit Paddington sprachen, obwohl ich sie in der Rolle von Paddington ansprach.

2. Persönliche Erkenntnisse

Anfänglich reagierten die Kinder positiv auf Paddington. Die Interaktion zwischen Paddington und den Kindern flachte schnell ab.

Mit Paddington komme ich nicht oder kaum ins Spiel mit den Kindern.

Nicht jede Leitfigur kann die Beziehungskultur positiv beeinflussen.

3. Aussagen aus der Rückmeldung der Klassenlehrperson

Die Lehrperson war der Meinung, dass sie dazu keine Rückmeldung geben könne, da ich den Versuch abgebrochen habe.

Warum es mit Pippi nicht funktioniert, wisse sie auch nicht, da ich seit dem Sommer immer separat gearbeitet habe.

4. Aussagen aus den Rückmeldungen der Eltern der Förderkinder

Es sind keine Rückmeldungen eingeholt worden.

5.2.5 Was braucht eine Leitfigur, damit sie sich positiv auf die Beziehungskultur auswirken kann?

1. Mögliche Gründe für das Scheitern im Kindergarten 4

Folgende Hypothesen stellte ich beim Abbruch des Versuchs auf:

- a) Paddington ist die Leitfigur der Lehrperson und nicht meine.
- b) Die Lehrperson animiert Paddington nicht.
- c) Paddington ist immer im Kindergarten.
- d) Ich konnte mich nicht genug gut in Paddington einfühlen.
- e) Ich durfte Paddington nicht so benutzen, wie ich wollte.
- f) Paddington ist keine Handpuppe und wirkt deshalb nicht gleich lebendig.
- g) Paddington ist in seinem Wesen wenig formbar, da sein Charakter vorgegeben ist.

2. Überarbeitung der Hypothesen

Als die Lehrperson für das neue Schuljahr Pippi Langstrumpf als neue Jahresleitfigur auswählte, war ich begeistert. Pippi war für mich lange eine starke Identifikationsfigur. Ich entschied, mit ihr einen neuen Versuch in dieser Klasse mit vielen neuen Kindern zu machen. Ich war überzeugt, dass es mit ihr klappen werde. Leider war dem nicht so. Entsprechend fällt Hypothese d) weg.

3. Diskussion der Hypothesen mit den Klassenlehrpersonen

An der Diskussion nahmen die Lehrpersonen der Kindergärten 1 bis 3 und zwei Lehrpersonen, mit denen ich erst seit dem neuen Schuljahr zusammenarbeite, teil. Grundlage zur Diskussion waren obige Hypothesen.

Die Lehrpersonen waren erstaunt, dass die betroffene Lehrperson keine andere Figur in ihrem Zimmer haben wollte. Diese begründete ihre Meinung, dass es für die Kinder verwirrend sei, wenn verschiedene Figuren da seien. Diese Begründung wurde akzeptiert und nicht weiter diskutiert.

Die Diskussion erbrachte folgendes Ergebnis:

Die Leitfigur ist ein Begleiter der heilpädagogischen Fachlehrperson und darf nur mit ihr mitkommen. Vorteil dabei ist, dass sie frei bestimmen kann, wie sie benutzt werden darf. Für die Zusammenarbeit mit der Lehrperson sollte die Wahl der Figur abgesprochen werden. Sie muss für beide Parteien stimmig sein (vgl. Anhang 8.4.2).

4. Diskussion mit Freunden

Am Gespräch nahmen zwei Freundinnen ohne pädagogischen Hintergrund und ein früherer Arbeitskollege und eine frühere Arbeitskollegin teil. Im Gegensatz zu der Diskussion mit den Lehrpersonen legte ich diesen meine Hypothesen nicht vor, sondern schilderte ihnen die Situation und sie stellten mir vorab viele Fragen.

Für sie war die Frage, ob die Figur meine oder diejenige der Lehrperson sei, nicht vorrangig, auch wenn sie diese These unterstützten. Für sie erklärte diese These nicht alles. Es wurde nach weiteren Faktoren gesucht, die dieses «Scheitern» verursacht haben könnten.

4.1. Unterschied zwischen Handpuppe – Puppe/Figur

Die meisten Puppenspieler verwenden Handpuppen im Grossformat. All die Leitfiguren, die zu den verschiedenen Programmen und Lehrmittel gehören, sind Handpuppen und haben eine beachtliche Grösse. Werden sie animiert, ist es, als ob sie werden lebendig würden. Sogar wir Erwachsenen lassen uns von solchen Figuren mehr in Bann ziehen. Da ist es nicht erstaunlich, dass es Kindergartenkinder gibt, die fragen, ob die Leitfigur echt sei. Das würden sie bei einer normalen Puppe nicht fragen. Puppen, deren Körper kaum bewegt werden können, wirken weniger lebendig. Sie werden eher als Objekt wahrgenommen, auch wenn die Kinder die Puppen selbst beseelen können und diese für die Entwicklung ihrer Identität von Bedeutung sind. Wenn Kinder Puppen oder Figuren oder andere Objekte beseelen, dann übernehmen diese die Funktion eines Ersatzobjekts. Der intermediäre Raum besteht zwischen der Puppe bzw. der Figur und dem Kind. Kinder benutzen ihre Puppen oder Figuren anders, sie projizieren ihre Themen auf die Puppe oder Figur. Dies dient jedoch nicht der Herstellung von Beziehungen nach aussen. Erst wenn das Kind weitere Personen in das Spiel miteinbezieht, kann eine Beziehung von Mensch zu Mensch entstehen.

4.2. Politische Dimension von Leitfiguren

Zu diskutieren war auch, warum nicht alle Lehrpersonen sich auf den Piraten einlassen wollen oder ihn nur für kurze Zeit bei sich im Schulzimmer haben wollten. Das hat eine politische Dimension. So tragen gewisse Figuren vordefinierte Charaktereigenschaften. Auch wenn der Pirat ein lieber Pirat ist, so ist und bleibt er ein Pirat. Wie stark sich dies mit der Verwandlung von Piro in einen gewöhnlichen Jungen ändert, der so stark träumen kann, dass für ihn das Land der Schatzinseln echt ist, das werde sich ja zeigen. Auf alle Fälle ist klar, dass gewisse Leitfiguren nicht nur von Lehrpersonen abgelehnt werden können, sondern auch von Eltern und den Kindern. Hätte ich irgendeine Fantasy-Figur gewählt, hätte dies Unmut bei verschiedenen Parteien hervorgerufen. So ist es vermutlich gut, wenn neutrale menschliche Figuren oder Tierfiguren, die mit lieb und herzlich wie eine Maus, eine Katze, ein Bär oder Hund konnotiert sind, gewählt werden. Mit der Kollegin, die gar keine andere Figur als ihre Jahresfigur im Zimmer haben will, müsste ich einen Weg finden.

4.3. Persönlichkeitsfaktoren der Puppenspielerin

Leitfiguren repräsentieren immer einen Teil von mir. Das können Paddington und Pippi und alle vordefinierten Leitfiguren nicht und darum sind sie auch nicht geeignet für den Beziehungsaufbau von mir zu den Kindern.

4.4. Unterschiede zwischen vordefinierten und entwickelbaren Leitfiguren

Gut an neutralen Leitfiguren ist, dass die Kinder und ich diese Leitfiguren mitentwickeln können. Das ist für die Kinder zentral. Sie müssen sich weiterentwickeln und Neues lernen. Da ist es angebracht, wenn das die Leitfiguren auch verkörpern. Der scheue Linus sollte im Laufe des Jahres mutiger

werden und sich mehr am Unterrichtsgeschehen beteiligen und Lotta muss lernen, sich an Regeln zu halten. Solche Leitfiguren sind vermutlich den Kindern näher und vermutlich sind menschliche Figuren, wenn sie nicht einen ganz bestimmten Zweck wie das Vermitteln von sozial-emotionalen Kompetenzen oder Verkehrsregeln erfüllen sollen, die geeignetsten Figuren.

4.5. Zusammenhang mit der Zusammenarbeit mit der Klassenlehrperson

Tatsache ist, dass die betreffende Lehrperson klare Vorstellungen hat, wie ihr Unterricht gestaltet werden soll. Ich als heilpädagogischen Lehrperson habe da wenig Gestaltungsfreiraum. Die anderen Lehrpersonen haben mir alle das Einverständnis gegeben, mit Piro oder mit anderen Leitfiguren mich einzubringen. Dass ich keine eigene Leitfigur in den Kindergarten mitbringen darf, könnte auch dahin interpretiert werden, dass keine echte Kooperationsbereitschaft vorhanden ist. Es ist denkbar, dass die Lehrperson diese Einstellung auch auf die Kinder überträgt. Dadurch ist es für mich schwierig, eine Beziehung zu den Kindern aufzubauen. Dies wiederum löst bei mir Unbehagen aus, meine Motivation sinkt, was sich wiederum auf die Beziehung zu der Lehrperson und die Kinder auswirkt. Damit ist die Abwärtsspirale programmiert. Um diese zu stoppen, hilft nur die Klärung der Zusammenarbeit.

5.2.6 Beantwortung der Unterfrage 2

Welche Chancen und Grenzen hat die Rollenspiel-basierte Förderung mit einer Leitfigur in Bezug auf die Beziehung und Beziehungskultur?

1. Chancen

Der Einsatz einer Leitfigur bietet viele Vorteile. Auf Seite der heilpädagogischen Lehrperson erleichtert die Leitfigur den Kontakt.

Die Leitfigur stellt einen Spiel-Raum her, der von allen genutzt werden kann. So kann die heilpädagogische Lehrperson dank der Puppe das gesamte Repertoire der Fantasie ausschöpfen, ohne lächerlich zu wirken. Sie und die Kinder können viele verschiedene menschliche Eigenschaften und Gefühle ins Spiel bringen. Im Spiel kann die heilpädagogische Lehrperson dem Kind sein Verhalten spiegeln oder bewusstmachen und dadurch das Kind in der bewussten Wahrnehmung von Gefühlen unterstützen. Sie kann im Umgang des Kindes mit der Puppe Gegenübertragungen wahrnehmen und darauf reagieren.

Leitfiguren können auch als Identifikationsfiguren dienen und die Kinder ermutigen, Neues auszuprobieren. Das Rollen-Spiel ist damit verbunden. Das So-tun-als-ob-Spiel bietet den Kindern einen geschützten Raum. Die Begleitung der heilpädagogischen Lehrperson schützt das Kind, dass das Spiel diesen So-tun-als-ob-Charakter beibehält und nicht zum Ernstfall wird. Als dieses fördert und stärkt schliesslich das persönliche Selbstbild und Selbstbewusstsein des Kindes.

Die Leitfigur kann das Kind auf dem Weg in Richtung Zone der nächsten Entwicklung unterstützen. Dies Methoden können an das Kind angepasst werden. So ist es bei einem Kind sinnvoller, wenn das Kind der Leitfigur hilft, bei anderen Kindern ist es geeigneter, wenn die Leitfigur bereits in der Zone der

nächsten Entwicklung handelt. Für beide Wege ist das gemeinsam geteilte Denken das bedeutsamste Mittel. Dadurch kann das Kind sein Wissen umbauen und neu konstruieren.

In der Spielbegleitung der heilpädagogischen Lehrperson kann sie die Kinder in ihrem Spielprozess unterstützen und, wenn das Spiel ins Stocken gerät, mit Input durch die Leitfigur neu anregen. Mit Inputs kann auch das Spiel bereichert werden, verschiedene Skripts verbinden und erweitern. Dies fördert die Spielfähigkeit, welche Grundlage für das spätere schulische Lernen ist.

Der gemeinsame Spass am Spiel fördert die Motivation bei den Kindern und der heilpädagogischen Fachlehrperson und damit auch die Leistungsmotivation, die zentrale Treibkraft für Entwicklung ist.

2. Grenzen

Trotz all diesen Vorteile muss betont werden, dass die Wirkung der Leitfigur nur zum Tragen kommt, wenn die Grundhaltung der heilpädagogischen Lehrperson stimmt.

Die heilpädagogische Lehrperson muss sich bewusst sein, dass die Nähe so grosses Vertrauen bewirken kann, dass Kinder Probleme offenbaren, die in die Verantwortung einer Psychotherapeutin oder eines Therapeuten gehören.

Das Rollenspiel mit einer Leitfigur ist kein und soll auch kein therapeutisches Figurenspiel sein oder werden. Überschneidungen lassen sich aber kaum vermeiden. Eine gute Zusammenarbeit des pädagogischen Teams hilft, den richtigen Zeitpunkt zu finden, wann ein Fall abgegeben werden muss.

Die Leitfigur bewirkt durch ihr Wesen das Spielerische, das eine Art Rollenspiel ist und über lange Zeit beibehalten werden kann. Es soll aber nicht künstlich aufrechterhalten werden. So gibt es Kinder, die lieber «arbeiten» wollen und lieber mit der heilpädagogischen Lehrperson sprechen wollen. Es muss auch überlegt werden, wie reagiert wird, wenn ein Kind keine Lust auf das Spiel hat, denn wenn gespielt werden **muss**, ist es kein Spiel mehr, auch wenn die Leitfigur ihren spielerischen Charakter beibehält.

Die Wahl der Leitfigur ist ein Politikum und muss gut überlegt werden. Dazu braucht es eine gute Zusammenarbeit zwischen der heilpädagogischen Lehrperson und der Lehrperson, aber auch die Einstellungen und Vorlieben der Eltern und der Kinder dürfen nicht in den Überlegungen ausgeklammert werden. Es ist davon auszugehen, dass neutrale und entwickelbare Leitfiguren am geeignetsten sind.

5.3 Umsetzbarkeit – Welchen Einfluss haben Kontextfaktoren

Gibt es Kriterien auf der Seite der Kontextfaktoren (integratives Setting, Räumlichkeiten, Unterrichtszeiten), die erfüllt sein müssen, damit diese Art von Förderung zielführend eingesetzt werden kann? Wenn ja, welche?

Ausgeklammert wird die Dimension der Zusammenarbeit, deren Bedeutsamkeit bereits in Frage 2 herausgearbeitet wurde.

5.3.1 Separat mit Gruppen versus integrativ mit Fokuskindern

1. Separat mit Gruppen

1.1. Vorteile

Das Rollenspiel in den festen, gleichbleibenden Gruppen führt zu einem intensiven Spiel. Es entsteht ein Team. Die Kinder helfen sich gegenseitig und lernen voneinander. Das Spiel ist für die heilpädagogische Lehrperson besser planbar und der Lernfortschritt einzelner Kinder ist besser beobachtbar.

1.2. Nachteile

Es gibt Kinder, die sich benachteiligt fühlen. Die Kinder können sich nicht frei entscheiden, ob sie sich beteiligen wollen.

1.3. Bedingungen

Die Gruppe muss überschaubar bleiben. Es ist sinnvoll, die Kindergruppe von Zeit zu Zeit anzupassen.

1.4. Ausbau der Stärken

Der Fokus muss nicht nur auf Kinder mit Entwicklungsrückständen gerichtet sein. Leistungsstarke Kinder sollten als Ressourcen eingesetzt werden. Diese profitieren auch.

2. Integrativ mit Fokuskindern

2.1. Vorteile

Es können spontan Kinder beigezogen werden. Dies kann von den Kindern aus oder von der heilpädagogischen Lehrperson aus geschehen.

Es fördert das Klassenklima und die sozial-emotionalen Kompetenzen aller Kinder.

Die heilpädagogische Lehrperson hat mehr Zeit, um Kinder, die nicht im Förderfokus stehen, zu beobachten.

2.2. Nachteile

Die Gruppe der Kinder wird grösser, wodurch die ungeteilte Aufmerksamkeit der heilpädagogischen Lehrperson pro Kind geringer wird.

Je mehr Freiheit die heilpädagogische Lehrperson den Kindern einräumt, umso mehr Flexibilität benötigt sie oder er, um sich an dem Spiel der Kinder zu beteiligen. Das Spiel und die Materialien lassen sich weniger gut vorbereiten.

2.3. Bedingungen

Die heilpädagogische Lehrperson muss die Freiheit des Spiels auch hinsichtlich ihrer verfügbaren Kapazitäten einschränken können.

Es müssen genaue Absprachen mit der Lehrperson getroffen werden. Wer, wann, wie, wo, was?

2.4. Ausbau der Stärken

Spielt die heilpädagogische Lehrperson mit der ganzen Klasse, ist es von Vorteil, wenn die Lehrperson das Geschehen von aussen beobachtet. Sie kann Verhalten und Geschehnisse wahrnehmen, die Involvierte nicht wahrnehmen und sehen.

5.3.2 Räumlichkeiten – Unterrichtszeiten – parallele Unterrichtstätigkeiten

Die Förderung mit Rollenspiel ist überall möglich.

Dennoch lässt sich sagen, enge Platzverhältnisse im Kindergarten schränken ein. Im Kindergarten 2, in dem kein Gruppenraum zur Verfügung steht, kann nichts stehen bleiben, sondern alle Spielsachen müssen am Ende des Morgens weggeräumt werden. Rollenspiel mit einer Gruppe und geführte Sequenz mit einer anderen Gruppe sind erfahrungsgemäss kaum möglich, es sei denn, die eine Gruppe arbeitet oder spielt draussen.

Im Kindergarten 1 mit den luxuriösen Räumlichkeiten wurde jeweils eine ganze Landschaft eingerichtet. Das wäre in 2 nicht möglich gewesen. So wären Tücher am Boden, die Inseln repräsentierten, schnell einmal zusammengeknittert an einem ganz anderen Ort.

Findet die Förderung während des Freispiels integrativ statt, kann dies andere Kinder motivieren und inspirieren für die eigenen Vorhaben wie auch für eine Beteiligung am Rollenspiel.

Die Möglichkeiten sind jedoch auch abhängig davon, wie viel Gestaltungsfreiheit die Lehrperson der heilpädagogischen Lehrperson einräumt. Freiraum mit Grenzen fördert die Kreativität und Entfaltung aller.

5.3.3 Anforderung an die heilpädagogische Lehrperson

Die heilpädagogische Lehrperson muss Freude und die Fähigkeit haben, sich in andere Rollen einzufühlen und diese zu imitieren. Eine gute Spielfertigkeit ist von Vorteil, aber die kann erlernt und entwickelt werden. Das spontane Rollenspiel ist kein eingeübtes Theater und lebt von nicht perfekten Schauspielern. Im spontanen Rollenspiel können gerade die verschiedenen Rollen geübt werden. Zentral ist jedoch, dass die heilpädagogische Fachlehrperson ihre Rolle klar von der Rolle der Leitfigur abtrennt. Es ist notwendig, dass sie beide Rollen repräsentiert, wobei die Rolle der heilpädagogischen Lehrperson möglichst zurückgenommen werden soll und nur aktiv wird, wenn es die Situation verlangt.

Sie braucht Fantasie und die Fähigkeit, mit den Kindern eine imaginäre Welt zu erschaffen, in der es möglich wird, an den verschiedenen Entwicklungsthemen einzelner Kinder zu arbeiten. Dabei müssen sie «wissen, wann sie sich zurücknehmen und eine passive, wann jedoch eine aktive Rolle übernehmen sollen. Notwendig ist eine – oft intuitive – Balance zwischen Führen und Wachsenlassen, aber auch eine ständige selbstkritische Vergewisserung, inwiefern man die Kinder zu stark lenkt und beeinflusst» (Stamm, 2014, S. 9).

Das Spiel mit einer Leitfigur im Rollenspiel verlangt Improvisationskunst. Die Lehrperson muss sich dabei bewusst sein, dass die Leitfigur immer einen bestimmten Persönlichkeitsanteil der Lehrperson repräsentiert und sie dadurch eigene Werte und Normen unbewusst oder bewusst an die Kinder weitergibt.

5.3.4 Beantwortung der Unterfrage 3

Gibt es Kriterien auf der Seite der Kontextfaktoren (integratives Setting, Räumlichkeiten, Unterrichtszeiten) und auf der Seite der heilpädagogischen Fachlehrperson, die erfüllt sein müssen, damit diese Art von Förderung zielführend eingesetzt werden kann? Wenn ja, welche?

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass sich viele der Kontextfaktoren gegenseitig bedingen oder ausschliessen. Jede Art der Umsetzung hat ihre Stärken und Schwächen. Es ist in der Hand des pädagogischen Teams, aus all den Gegebenheiten, die nicht verändert werden können, das Beste zu machen.

Für das Gelingen ist eine gute Zusammenarbeit des pädagogischen Teams unerlässlich. Die heilpädagogische Fachkraft braucht Spielfreude und die Fähigkeit, Leitfiguren zum Leben zu erwecken und mit ihnen in die Interaktion mit den Kindern zu treten. Zentral sind dabei nicht in erster Linie die schauspielerischen Fähigkeiten, sondern die Kongruenz. Die Begleitung braucht Spielfähigkeit, ein grosses fachspezifisches Entwicklungswissen und eine pädagogische Grundhaltung, die von Kongruenz, Empathie und bedingungsloser positiver Zuwendung geprägt ist.

5.4 Beantwortung der zentralen Fragestellung

Welche Chancen und Grenzen hat die Rollenspiel-basierte Förderung mit einer Leitfigur?

1. Chancen

Die Leitfigur hilft, schnell Kontakt zu den Kindern herzustellen, und ist dadurch geeignet für pädagogische Fachkräfte, die nur wenig in der Klasse sind. Die schnelle Kontaktaufnahme ermöglicht eine schnelle Aufnahme der Förderarbeit.

Durch die Leitfigur kann die heilpädagogische Fachlehrperson das Kind in Richtung Zone der nächsten Entwicklung leiten. Wichtigstes Mittel für die Unterstützung ist das gemeinsam geteilte Denken. Dies hilft dem Kind, sein Wissen umzubauen und neu zu konstruieren.

Eine Leitfigur spricht die (noch) magisch-animistische Weltansicht an und regt die Fantasie der Kinder an. Die Interaktion mit der Leitfigur ruft ein Rollenspiel hervor, das die führende Lern-Aktivität des Kindergartenalters ist. Im Rollenspiel entwickeln die Kinder insbesondere implizit viele Fertigkeiten.

Das Rollenspiel in Gruppen fördert besonders die sprachlichen und die sozial-emotionalen Kompetenzen und damit auch die mit diesen zusammenhängenden exekutiven Funktionen. Es unterstützt die Individuation genauso wie die Sozialisation. Es bietet insbesondere benachteiligten Kinder, die aus einem anregungsarmen Milieu kommen, die Möglichkeit, neue Handlungsfelder und die damit zusammenhängenden Skripts zu erlernen.

Durch eine geschickte Gestaltung und Leitung lassen sich alle spezifischen Kompetenzbereiche fördern. So liess sich in der Studie ein Lernzuwachs in allen intendierten Kompetenzbereichen feststellen.

Dem Rollenspiel geht oft eine intensive und lange Planungsphase voraus. Diese Vorspielphase ist durch andere Tätigkeiten geprägt: Rollenverteilung, Besprechung des Spielablaufs, Verkleidungen und Requisiten bereit- oder herstellen. Diese Phase bietet die Möglichkeit, Kompetenzen zu fördern, die im Rollenspiel weniger gebraucht werden. So können bei der Herstellung von Requisiten feinmotorische Fertigkeiten geübt werden oder bei der Vorbereitung für die Schatzsuche Zählfertigkeiten und die räumliche Orientierung gefördert werden.

Die Studie zeigt, dass das begleitete Rollenspiel, nebst bereits genannten Kompetenzen, auch die Spielfähigkeit, die Leistungsmotivation und die Ausdauer fördert, die Ressourcen für jegliches spätere schulische Lernen sind.

Beim Rollenspiel können sich alle mit ihren Stärken und Schwächen einbringen, was zu gegenseitiger Wertschätzung, Akzeptanz und gegenseitigem Respekt führt.

Zudem trägt der Spass des gemeinsamen Spiels zu einer Wohlfühlatmosphäre in der Klasse bei.

2. Grenzen

Auch wenn die Leitfigur die Kontaktaufnahme und den Beziehungsaufbau unterstützt, muss die Lehrperson als Person die Beziehung zum Kind aufbauen, die von Kongruenz, Empathie und bedingungsloser positiver Zuwendung geprägt sein muss.

Nicht jede Leitfigur hat die gleiche Wirkung und den gleichen Symbolcharakter. Sie ist ein Politikum, das grosse Differenzen zwischen verschiedenen Parteien aufzeigen kann. Die Auswahl muss entsprechend gut überlegt sein.

Die Fähigkeit zum Rollenspiel kann bei Kindern zu Beginn der Kindergartenzeit nicht vorausgesetzt werden. Kinder, die noch nicht dazu fähig sind, brauchen Unterstützung und müssen auf ihrer Spielentwicklungsstufe abgeholt werden und langsam ins Rollenspiel geführt werden.

Benachteiligte und fremdsprachliche Kinder brauchen zusätzliche Unterstützung und intensivere Begleitung.

Für eine gezielte Förderung müssen das Thema und der Spielrahmen dem Förderbedarf der verschiedenen Förderkinder angepasst werden.

Rollenspiel ist nicht per se förderlich. Es braucht aufmerksame Begleitung, damit sichergestellt ist, dass das Spielfeld entspannt bleibt und dass aus dem Spiel nicht plötzlich bitterer Ernst wird. Es ist auch darauf zu achten, dass nicht immer die gleichen Kinder die gleiche Rolle einnehmen. Es ist nicht das Ziel, dass die Kinder ihre Rolle im Spiel zementieren. Ziel ist vielmehr, andere Rollen auszuprobieren und zu erlernen.

Der Verlauf eines möglichst spontanen Rollenspiels lässt sich nicht in gleichem Maße vorbereiten wie Programme, die eine spezifische Kompetenz fördern sollen. So kommt es vor, dass die intendierten Kompetenzen nicht gezeigt werden können, weil der Spielverlauf anders verläuft als in der

Vorbereitung angedacht.

Sollen im Rollenspiel zwingend die intendierten Kompetenzen geübt und gefördert werden, ist die heilpädagogische Fachlehrperson gezwungen, den Spielverlauf eng abzustecken, was sich negativ auf die Spielfreude und Motivation auswirken kann. Insofern lässt die Rollenspiel-basierten Förderung die Formulierung von SMART-Zielen für eine Förderlektion weniger zu.

Es braucht immer ein Abwägen, wie viel Vorgaben und Steuerung, Eingreifen oder Gewährenlassen dem Spiel zuträglich ist, damit es Spiel – mit all seinen Kriterien – bleibt. Hauser (2006) schreibt dazu: «Das Mitspielen Erwachsener ist nicht gleichzusetzen mit Eingreifen: Erwachsene können in vielen Spielen mitspielen, ohne dass dies das Spiel stört. Kinder lernen gleich viel oder gar mehr, wenn Erwachsene empathisch und sozial geschickt mitspielen» (S. 27). Wie dies geschehen soll, dazu gibt es kein Rezept.

Meine Erfahrung ist, dass Mitspielen und Begleiten keine Spielerei, sondern harte Arbeit sind. Das verlangt viel Selbstbeobachtung; Reflexion und Feedback durch das pädagogische Team sind nötig, damit blinde Flecken aufgedeckt werden können.

5.5 Diskussion der Forschungsergebnisse

5.5.1 Diskussion der Ergebnisse auf der methodisch/didaktischen Ebene

1. Tool of the Mind – Rollenspiel als Methode

Die Bedeutung der Spielfähigkeit als Kompetenz war bei der Situationsanalyse nicht bewusst und wurde deswegen nicht erfasst. Die Lehrperson des Kindergartens 1 macht mich als Erste aufmerksam, dass sie Fortschritte in den Spielfähigkeiten bei ihren Förderkindern feststellte. Darauf wurde diese Fähigkeit auch in den anderen Kindergärten diskutiert mit dem Ergebnis, dass sich dies auch auf ihre Kinder übertragen lasse. Aufgrund des Forschungstagebuchs sowie aus gezielteren Beobachtungen fehlen dazu Einträge. Dennoch ist davon auszugehen, dass die Rollenspiel-basierte Förderung positive Auswirkung auf die Spielfähigkeit hat. Dies belegen die Studien von Bodrova & Leong (2007), die in amerikanischen Kindergärten «Tools of the mind» erprobt und evaluiert haben.

Im Unterschied zur «Tools of the mind» musste die Intervention der Rollenspiel-basierten Förderung mit einer Leitfigur mit zeitlich viel geringeren Ressourcen auskommen. Auch wenn die Lernfortschritte mit Sicherheit nicht nur auf die Intervention zurückzuführen sind, so sind die Ergebnisse ermutigend. Sie zeigen, dass das Rollenspiel nicht gering geachtet werden darf, sondern noch unerforschtes Potential in sich hat und dass ihm mehr Beachtung und mehr Zeit geschenkt werden sollte.

Die Eignung des Rollenspiels zur Förderung von sprachlichen und sozial-emotionalen Kompetenzen ist vielfach belegt und wird von vielen Programmen genutzt. Daher ist es nicht erstaunlich, dieses Ergebnis auch in dieser Interventionsstudie zu erhalten.

Dass diese Rollenspiele im Land der Schatzinseln auch positive Auswirkungen auf die mathematischen Kompetenzen hatten, erfreute mich, weil ich ursprünglich ein Regelspiel (vgl. Einleitung) zur Förderung mathematischer Kompetenzen entwickeln wollte. Die wenigen Kinder, die im Rahmen meiner Intervention gefördert wurden, lassen es nicht zu, meinen Befund all den Forschungen zur Förderung der mathematischen Kompetenzen mit Regelspielen gegenüberzustellen.

Dies war auch nicht die Absicht dieser Intervention. Sie könnte aber vielleicht doch ein Anstoss sein, das Rollenspiel auch für die mathematische Förderung in Betracht zu ziehen und dessen Auswirkung besser zu erforschen.

2. Puppen als didaktisches Medium

In «Tools of the mind» wird die Meinung vertreten, dass die Lehrperson nicht mitspielen soll.

Diese Meinung vertrete ich nicht. Die Intervention zeigt, dass die Begleitung einer heilpädagogischen Fachlehrperson auch im Mitspielen möglich ist und sich positiv auswirken kann. Als Heilpädagogen empfand ich das Spielen zweier Identitäten (heilpädagogische Fachlehrperson und Piro), die auf verschiedenen Entwicklungsebenen stehen, als eine grosse Bereicherung. Mein Eindruck war, dass es für die Kinder problemloser war, auf Spiegelungen oder Problemthematisierungen auf der Ebene der Leitfigur zu reagieren und sie anzunehmen. Wobei die Studie nicht belegen kann, dass die Entwicklung auf das Mitspielen zurückzuführen ist. Es ist anzunehmen, dass sie nicht nur auf einen einzigen Faktor zurückzuführen ist, sondern ganz viele Faktoren diese Entwicklung ermöglicht haben.

Die Studie zeigt, dass es Kinder gibt, die Leitfiguren zur Stärkung und Entwicklung ihrer Persönlichkeit beanspruchen und benutzen, eine Wirkungskraft von Puppen und Figuren, die insbesondere aus dem psychotherapeutischen Bereich belegt ist und deswegen auch gezielt genutzt wird.

Die Studie ging davon aus, dass die Leitfigur von beiden Seiten her gespielt werden kann. Dass die Leitfigur in den Händen der heilpädagogischen Lehrperson eine ganz andere Funktion und Wirkung hat, als wenn sie in den Händen der Kinder liegt. Als Leitfigur dient sie der heilpädagogischen Fachlehrperson als didaktisches Mittel, das sie auf verschiedenste Weise verwenden kann. Sobald die Leitfigur in die Hände eines Kindes wechselt, dient sie dem Kind als Medium für die Selbstentwicklung. Dies wirft die Frage auf, ist die Leitfigur noch Leitfigur, wenn sie von einem Kind gespielt wird? Eine Frage, die hier offenbleibt und der nachgegangen werden müsste.

5.5.2 Diskussion der Ergebnisse zum Einsatz von Leitfiguren für die Beziehungsebene

In drei von den vier Kindergärten konnte gezeigt werden, dass sich eine Leitfigur, wie erwartet, positiv auf die Beziehungsqualität auswirken kann. Mit der Jahresleitfigur der Lehrperson konnte dieser Effekt nicht nachgewiesen werden. Dieses Ergebnis erschütterte meinen Glauben, Leitfiguren würden sich immer positiv auf eine Beziehungskultur auswirken. In der Literatur fand ich bis jetzt keine Arbeiten, die meinen Befund bestätigen können.

Auf die Frage, warum, fand ich für mich verschiedene Erklärungen und versuchte, deren Richtigkeit mit den kooperierenden Lehrpersonen und kritischen Freunden zu überprüfen. Das Ergebnis ist jedoch immer noch hypothetisch und müsste weiteren Überprüfungen unterzogen werden, die im Rahmen dieser Arbeit nicht möglich waren.

5.5.3 Diskussion der Ergebnisse in Bezug auf die theoretischen Ansätze der Lernebene

Von Wygotski sind insbesondere der Begriff und die Theorie der Zone der nächsten Entwicklung bekannt. Im pädagogischen Kontext taucht diese meistens im Zusammenhang einer Förderplanung bei der Zieldefinition auf.

Diese Arbeit hat andere Aspekte von Wygotskis Denkansätzen ins Zentrum gesetzt. Nämlich seine Annahmen, dass Entwicklung in Wechselwirkung zwischen Umwelt und dem Individuum stattfindet und dass Denken und Sprache eng miteinander verknüpft sind. Zusammen mit seinen Annahmen, dass das Rollenspiel der Lernmodus im Kindergartenalter ist, beinhaltet und berücksichtigt die Rollenspiel-basierte Förderung zentrale Konstrukte seiner Theorie. Die Verwendung einer Leitfigur erfüllt einen mehrfachen Zweck. Indem sie die Kinder ins Rollenspiel führt, startet sie auch den Motor der Entwicklung des Kindergartenalters, die daraus entstehende Interaktion und Kommunikation aktiviert die Sprache und das gemeinsam geteilte Denken und trägt neueren Befunden Rechnung, dass Ko-Konstruktion nicht nur durch Erwachsene geschieht, sondern genauso auf der Ebene von Gleichaltrigen, sei es durch die Leitfigur oder durch andere Kinder.

Ansatzweise vermag diese Studien zu zeigen, dass Wygotskis Entwicklungstheorie nicht nur auf die Zone der nächsten Entwicklung beschränkt werden darf.

Wenn ich zum Abschluss meine Erfahrungen aus meinem Praxisprojekt mit der Förderung mathematischer Kompetenzen mit Regelspielen und denjenigen dieser Intervention mit der Förderung mathematischer Kompetenzen im Rollenspiel vergleiche, spricht viel für die Förderung im Rollenspiel, denn die Motivation der Kinder, mitzumachen und dabei zu sein, war höher.

5.6 Evaluation der Forschungsmethoden

Bereits in meinem Praxisprojekt arbeitete ich mit einem Forschungstagebuch und machte damit gute Erfahrungen. Im Unterschied zum Praxisprojekt veränderte sich im vorliegenden Forschungsprojekt der Beobachtungsschwerpunkt mehrmals. Dies erschwerte das Ordnen und Strukturieren der gesammelten Daten. Aufgrund der Anlage des Forschungsprozesses beschränkte sich die Validierung insbesondere auf die Methode der kommunikativen Validierung, die ohne das Engagement und die Unterstützung meiner Arbeitskollegen und Kolleginnen unmöglich gewesen wäre.

Problemlos waren die Daten zur Lernentwicklung, die während der gesamten Zeit von den Lehrpersonen und mir beobachtet und systematisch erfasst wurden. Daraus liess sich ein valides Ergebnis konstruieren.

Problematisch war die Evaluation und Validierung der Beziehungsebene. Grund war die Annahme, Leitfiguren würden sich immer positiv auf die Beziehungskultur auswirken. Entsprechend waren wenig Daten gefunden, die dieser Kategorie zugeordnet werden konnten. Beim Abbruch des Versuchs wurde folgenden Hypothesen gebildet: «Paddington ist keine geeignete Leitfigur für eine Förderung und/oder ich kann mich nicht genügend in ihn einfühlen.» Diese wurden jedoch nicht in Frage gestellt. Wären sie überprüft worden, wäre der Fokus früher auf die Beziehung gerichtet gewesen. Und der Versuch wäre vermutlich nicht abgebrochen worden, sondern es wäre nach anderen Lösungen gesucht worden.

Aufgrund meiner Hypothesen wagte ich es mit der neuen Jahresleitfigur erneut, im festen Glauben, mit Pippi Langstrumpf würde es funktionieren. Erst als es sich abzeichnete, dass es mit Pippi auch nicht funktioniert, drängte sich eine Überarbeitung der Hypothesen auf. Diese konnte im Rahmen dieser Arbeit nur noch in Ansätzen realisiert werden.

Zur Beobachtung der methodisch-didaktischen Ebene fehlten anfangs Kriterien und die erschlossenen Materialien bestanden fast ausschliesslich aus Unterrichtsprotokollen und Rapporten. Erst mit der Entwicklung des didaktischen Modells durch das Studium gezielt ausgewählter Literatur entwickelten sich Kriterien, die einer systematischeren Auswertung zugrunde gelegt werden könnten. Die Fülle an Daten musste massiv reduziert werden, mit dem damit einhergehenden Verlust der Genauigkeit, um daraus die essenziellsten Erkenntnisse zu extrahieren.

Das Ausmass dieser Arbeit hatte ich unterschätzt. Die Entwicklung des Modells benötigte Praxis und das begleitende Literaturstudium. Es wäre sinnvoller gewesen, sich dabei nur auf eine einzelne Kompetenz zu fokussieren, den Versuch nur in einem Kindergarten durchzuführen oder die Dokumentation nur für einen einzelnen Kindergarten zu erstellen. Dies hätte eine ausführlichere Auswertung aller Daten ermöglicht. Mit einer Reduzierung hätte der Versuch mit einer fremden Leitfigur allerdings nicht stattgefunden und es wären Erkenntnisse ausgeblieben, die von Bedeutung sind und denen nachgegangen werden müsste.

Nicht sichtbar in dieser Arbeit ist die Anstrengung, die für eine gute Zusammenarbeit mit den Lehrpersonen aus dem Kindergarten 2 aufgewendet werden musste. Die Erfahrung zeigt, dass nicht nur die Beziehung zu den Kindern unentbehrlich ist, sondern auch die zu den anderen Mitgliedern des pädagogischen Teams. Es wäre durchaus denkbar, dass das Problem mit der fremden Leitfigur auf dieser Beziehungsebene zu suchen ist.

6 Rückblick – Ausblick

6.1 Persönlich

«Mit Piro im Land der Schatzinseln» ist Sinnbild der Weiterentwicklung meines pädagogischen Selbstverständnisses. Mit den Kindern aus den verschiedenen Klassen habe ich mich auf den Weg gemacht und das «Land der Schatzinseln» entdeckt und verschiedene «Schätze» gefunden. Mit dieser Masterarbeit ist die Reise nicht abgeschlossen, denn es gibt noch viel zu entdecken.

Die Rollenspiel-basierte Förderung zeigt vielversprechendes Potential. In allen Kindergärten werde ich weiterhin mit Leitfiguren arbeiten. Im Kindergarten 2 konnte ich bereits Erfahrungen mit «neutralen» Leitfiguren sammeln. Einige Vorzüge dieser Leitfiguren wurden bereits erkannt.

Da die Kinder der verschiedenen Kindergärten einander erzählen, wissen sie um meine drei verschiedenen Leitfiguren und wünschen sich, alle kennen zu lernen. Dies werde ich im pädagogischen Team besprechen. So wäre es für mich denkbar, dass die verschiedenen Leitfiguren jeweils nur für eine begrenzte Zeit einen Kindergarten besuchen und dann weiterziehen. Vielleicht kommen noch weitere Leitfiguren hinzu.

Eine Lehrperson, mit der ich neu zusammenarbeite, benutzt ebenfalls eine Leitfigur. Der Versuch zu erproben, was dies für neue Möglichkeiten bietet, ist spannend und wir werden ihn weiterführen.

Im Kindergarten 4 müssen neue Handlungsstrategien gesucht werden, damit eine konstruktive Zusammenarbeit möglich ist. Sei es mit oder ohne eine Leitfigur auf meiner Seite.

6.2 Forschung und Entwicklung

Nach wie vor sind wesentliche entwicklungs- und lernpsychologische Implikationen des Spiels wenig geklärt. Es ist wissenschaftlich nicht geklärt, welche Kompetenzen besser im spielbasierten als im instruktional-zielorientierten Lernen erworben werden.

Im Bereich der Mathematik haben Forscher festgestellt, dass Zählkompetenzen mit Regelspielen genauso gut gefördert werden können, wie mit instruktional-zielorientierten Programmen (vgl. Hauser, Rahtgeb-Schnierer, Stebler, & Vogt, 2015). Die Resultate dieser Arbeit deuten darauf hin, dass dies auch für das Rollenspiel gelten könnte, was in weiteren Forschungsarbeiten zu untersuchen wäre.

7 Verzeichnisse

7.1 Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Didaktisches Modell und theoretische Einbettung der Rollenspiel-basierten Förderung von R. Wunderli	14
Abbildung 2: Übersicht des Entwicklungsphasenmodells nach Wygotski	18
Abbildung 3: Auswirkungen von Leitfiguren auf verschiedene Bereiche (ebd., 361).....	38
Abbildung 4: Beziehungskompetenzen nach Benz & Rohrbach (2018)	43
Abbildung 5: Wirkungsbereiche von Puppen (Fooker, 2012).....	45
Abbildung 6: Forschungsablauf	52

7.2 Literaturverzeichnis

- Altrichter, H., & Posch, P. (2007). *Lehrerinnen und Lehrer erforschen ihren Unterricht* (4. Ausg.). Regensburg: Julius Klinkhardt.
- Altrichter, H., Posch, P., & Spann, H. (2018). *Lehrerinnen und Lehrer erforschen ihren Unterricht* (5., grundlegend überarbeitete Ausg.). Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt.
- Bai, G., Neugebauer, C., Nodari, C., Peter, S., Locatelli, M., & Bächli, G. (2016). *Hoppla 1*. Bern: Schulverlag plus.
- Barth, K., & Gomm, B. (2014). *Gruppentest zur Früherkennung von Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten Manual : phonologische Bewusstheit bei Kindergartenkindern und Schulanfängern (PB-LRS)*. München: Ernst Reinhardt Verlag.
- Bauer, J. (2007). *Lob der Schule - Sieben Perspektiven für Schüler, Lehrer und Eltern*. Hamburg: Hofmann und Campe Verlag.
- Bauer, J. (2010). Die Bedeutung der Beziehung für schulisches Lehren und Lernen - Eine neurobiologisch fundierte Perspektive. *Pädagogik 7-8/ 2010*, S. 6-9.
- Bodrova, E. (2008). *European Early Childhood Education Research Journal*. Abgerufen am 12.06.2018 von <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13502930802291777>
- Bodrova, E., & Leong, D. (2007). *Tools of the Mind - The Vygotskian Approach to Early Childhood Education*. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice-Hall, Inc.
- Brandes, H. (2018). Vygotskijs Konzept der "Zone der nächsten Entwicklung" und dessen Bedeutung für aktuelle Diskurse in der Elementarpädagogik. In I. Schenker, *Didaktik in Kindertageseinrichtungen - Eine systemisch-konstruktivistische Perspektive* (S. 34-55). Weinheim: Beltz Juventa.
- Brandes, H., & Schneider-Andrich, P. (2018). Peers ins Spiel bringen - Die Gleichaltrigen und ihre Beziehungen als Herausforderung für elementarpädagogische Didaktik. In I. Schenker,

- Didaktik in Kindertageseinrichtungen - Eine systemisch-konstruktivistische Perspektive* (S. 63-80). Weinheim Basel: Beltz Juventa.
- Braun, A., & Meier, M. (2004). *Wie Gehirne laufen lernen oder: "Früh übt sich, wer ein Meister werden will!"*. Abgerufen am 21. 2 18 von <http://www.pedocs.de>:
http://www.pedocs.de/volltexte/2011/4824/pdf/ZfPaed_2004_4_Braun_Meier_Wie_Gehirne_laufen_lernen_D_A.pdf
- Christiansen, C. (2005). *Wuppis Abenteuer-Reise - Übungsprogramm zur Förderung der phonologischen Bewusstheit*. Oberursel: Finken-Verlag.
- Deffner, C., Quante, S., & Walk, L. (2017). Förderung der exekutiven Funktionen im Setting der Psychomotorik. *motorik - Zeitschrift für Psychomotorik in Entwicklung, Bildung und Gesundheit*, 63-66.
- Einsiedler, W. (1999). *Das Spiel der Kinder: Zur Pädagogik und Psychologie des Kinder-spiels* (3. aktualisierte und erweiterte Ausg.). Bad Heilbronn: Klinkhardt.
- Fooker, I. (2012). *Puppen - heimliche Menschenflüsterer -Ihre Wiederentdeckung als Spielzeug und Kulturgut*. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
- Gardener, H. (1999). *Kreative Intelligenz*. Frankfurt: Campus Verlag.
- Gmünder, J., & Niedermann, M. (2013). *Das Gewaltpräventionsprogramm PFADE: Eine Begleitevaluation im sonderpädagogischen Umfeld*. Saarbrücken: AV Akademikerverlag.
- Hardegger-Hofer, S. (2015). *Lasst Figuren sprechen! Das Figurenspiel, eine vielfältige Methode im heilpädagogischen Kontext*. Hochschule für Heilpädagogik.
- Hasselhorn, M. (2005). Lernen im Altersbereich zwischen 4 und 8 Jahren: Individuelle Voraussetzungen, Entwicklung, Diagnostik und Förderung. In T. Guldman, & B. Hauser, *Bildung 4- bis 8-Jähriger Kinder* (S. 77-88). Waxmann Verlag GmbH.
- Hauser, B. (2006). Positionspapier SPIEL: Spielen und Lernen der 4- bis 8-jährigen Kinder: Das Spiel als Lernmodus. Pädagogische Hochschule Rorschach PHR.
- Hauser, B. (2013). *Spielen - Frühes Lernen in Familie, Krippe und Kindergarten*. Stuttgart: W. Kohlhammer GmbH.
- Hauser, B., Rahtgeb-Schnierer, E., Stebler, R., & Vogt, F. (2015). *Mehr ist mehr - Mathematische Frühförderung mit Regelspielen*. Seelze: Klett - Kallmeyer.
- Hillenbrand, C., Hennemann, T., & Schell, A. (2016). *„Lubo aus dem All!“ – Vorschulalter – Programm zur Förderung sozial-emotionaler Kompetenzen*. München: Ernst Reinhardt Verlag.
- Huizinga, J. (1939/2004). *Vom Ursprung der Kultur im Spiel*. Reinbeck: Rowohlt.
- Kästner, E. (2002). *Das fliegende Klassenzimmer*. Hamburg: Dressler.
- Köhn, W. (2001). *Heilpädagogische Begleitung im Spiel* (12. Ausg.). Heidelberg: Universitätsverlag C. Winder.

- Kölbener, C. (2001). *Leitfigur als Medium im Kindergarten und deren heilpädagogische Einsatzmöglichkeit*. Zürich: Hochschule für Heilpädagogik.
- König, A. (2007). *Dialogisch-entwickelnde Interaktionsprozesse als Ausgangspunkt für die Bildungsarbeit im Kindergarten*. Abgerufen am 4.9.2018 von <https://open-journals4.uni-tuebingen.de/ojs/index.php/bildungsforschung/article/view/54>
- Krajewski, K. (2003). *Vorhersage von Rechenschwäche in der Grundschule*. Hamburg: Kovac.
- Lachner, C., Weckend, D., & Zierer, K. (2018). "Visible Education" - Erziehung sichtbar machen. In I. Schenker, *Didaktik in Kindertageseinrichtungen - Eine systemisch-konstruktivistische Perspektive* (S. 162-181). Weinheim: Beltz Juventa.
- Miller, R. (2003). *Beziehungsdidaktik* (4. Ausg.). Weinheim: Beltz.
- Mogel, H. (2008). *Psychologie des Kinderspiels: Von den frühesten Spielen bis zum Computerspiel*. Heidelberg: Springer Medizin Verlag.
- Moser, H. (2015). *Praxiskoffer für die Praxisforschung - Eine Einführung* (6., überarbeitete und ergänzte Ausg.). Freiburg im Breisgau: Lambertus-Verlag.
- Neuss, N. (2018). Elementar didaktik - Vom Nahen zum Fernen. In I. Schenker, *Didaktik in Kindertagesstätten* (S. 215-231). Weinheim: Beltz Juventa.
- Ochsen, H., Hilber, M., & Krebs, R. (2016). *HA-R Horgener Ausgaben* (4., vollständig revidierte und neu geeichte Ausg.). Horgen: Horgener Aufgaben.
- Pädagogische Hochschule Zürich. (2009). *Die fünf zentralen Dimensionen im Lehrberuf*. Zürich: Pädagogische Hochschule Zürich.
- Peter-Kopp, A., & Grüssing, M. (2011). *ElementarMathematisches BasisInterview für den Einsatz im Kindergarten*. Offenburg: Mildenerger.
- Petermann, F., Natzke, H., Gerken, N., & Walter, H.-J. (2016). *Verhaltenstraining für Schulanfänger: Ein Programm zur Förderung sozialer und emotionaler Kompetenzen* (4. aktualisierte Ausg.). Bern: Hogrefe.
- Petzold, H. (1981). *Puppen und Puppenspiel in der Psychotherapie - Mit Kindern, Erwachsenen und alten Menschen*. München: Pfeiffer.
- Petzold, H. (1983). Geheimnisse der Puppe. In H. Petzold, *Puppen und Puppenspiel in der Psychotherapie: Mit Kindern, Erwachsenen und alten Menschen* (S. 19-31). München: Pfeiffer.
- Remer, R., & Tzuriel, D. (2015). "I Teach Better with the Puppet" - Use of Puppet as a Mediating Tool in Kindergarten Education – an Evaluation. *American Journal of Educational Research Vol. 3, No. 3*, S. 356-365.
- Rickli, U. (2018). *Leseschlau*. Solothurn: Lehrmittelverlag Kt. Solothurn .
- Rogers, C. (2007). *Der neue Mensch*. Stuttgart: Klett-Cotta.

- Rogge, J.-U. (2002). Fantasie, Emotion und Kognition in der "Sesamstraße" - Anmerkungen zu den Rahmengeschichten. *Textauszug aus TELEVISION*(15). Abgerufen am 14. 10 2018 von http://www.br-online.de/jugend/izi/deutsch/publikation/television/15_2002_1/rogge15_1.htm
- Rüdiger, R. (2008). *Spiel-Räume - Lehrbuch der systemischen Therapie mit Kindern und Jugendlichen*. Stuttgart: Klett-Cotta.
- Schenker, I. (2018). Spielen als kindliche Lebensform. In I. Schenker, *Didaktik in Kindertagesstätten - Eine systemisch-konstruktivistische Perspektive* (S. 104-133). Weinheim: Beltz Juventa.
- Schuler, S. (2013). *Mathematische Bildung im Kindergarten in formal offenen Situationen - Eine Untersuchung am Beispiel von Spielen zum Erwerb des Zahlbegriffs*. Münster: Waxmann Verlag GmbH.
- Stamm, M. (2014). *Frühförderung als Kinderspiel - Ein Plädoyer für das Recht der Kinder auf das freie Spiel*. Abgerufen am 18. 6 2018 von <http://margritstamm.ch/dokumente/dossiers.html>
- Stegmaier, S. (n.d.). *Kita-Handbuch*. Abgerufen am 25.10.2018 von <https://www.kindergartenpaedagogik.de/1722.html>
- Stöppler, R., & Kressin, M. (2017). *Das pädagogische Puppenspiel - Theoretische Einführung und praktische Beispiele auch für die inklusive Bildung*. Dortmund: 2017.
- Stucheli, P. (n.d.). *Kinder- und Jugendinstruktion der Kantonspolizei Zürich*. Abgerufen am 10.8.2018 von <https://www.kapo.zh.ch/internet/sicherheitsdirektion/kapo/de/praevention/kji/zielgruppen1/kindergarten.html>
- Stuckenhoff, W. (1983). Handpuppenspiel mit Vor- und Grundschulkindern - Neurosenprophylaxe - Konfliktlösung - Kreativitätsförderung. In H. Petzold, *Puppen und Puppenspiel in der Psychotherapie - Mit Kindern, Erwachsenen und altern Menschen* (S. 253-284). München: Pfeiffer.
- Textor, M. (1999). *Das Kita-Handbuch*. Abgerufen am 20.9.2018 von <https://www.kindergartenpaedagogik.de/19.html>
- Wassong, R., & Laufer, A. (2005). *Piratenschiff und Hängematte: Das Medium Spiel in der Ergotherapie mit Kindern*. Dortmund: verlag modernes lernen Borgmann.
- Weinberger, S. (2013). *Kindern spielend helfen - Eine personenzentrierte Lern- und Praxisanleitung* (5. Ausg.). Weinheim und Basel: Beltz Juventa.
- Winnicott, D. W. (1995). *Vom Spiel zur Kreativität*. Stuttgart: Klett- Cotta.
- Wunderli, R. (2016). *Förderung mathematischer Basiskompetenzen mittels verschiedener Spielen* (unveröffentlichtes Skript des Praxisprojekts). Zürich: HfH - Hochschule für Heilpädagogik.
- Wygotski, L. (1974). *Denken und Sprechen*. Frankfurt: Fischer Verlag.
- Wygotski, L. (2010). Das Spiel und seine Bedeutung in der psychischen Entwicklung des Kindes. In D. El'konin, *Psychologie des Spiels* (S. 441-465). Berlin: Lehmanns Media.

Zulliger, H. (1967). *Heilende Kräfte im kindlichen Spiel*. Stuttgart: Ernst Klett Verlag.

8 Anhang

8.1 Förderprozess

8.1.1 Beispiel eines Förderplan

Förderplan [REDACTED] Zeitraum: Feb – ca. Juni 2018

Name: [REDACTED] Klasse: 2. Kiga
 Lehrperson: [REDACTED] SHP: R. Wunderli

Übergeordnete Förderziele

vereinbart am Standortgespräch am 6.2.2018

- **Spracherwerb und Begriffsbildung/ Lesen und Schreiben:** [REDACTED] erweitert ihre phonologische Bewusstheit
- **Mathematik:** [REDACTED] gewinnt an Sicherheit im Bereich Zahl und Variable. Dabei orientieren sich die unten aufgeführten mathematischen Lernziele am LP 21

Bereich	Konkretisierte Förderziele	Umsetzung	Indikatoren
Spracherwerb und Begriffsbildung Lesen und Schreiben	<ul style="list-style-type: none"> • Klänge, Geräusche sowie Reime, Silben und einzelne Laute (z.B. Anlaute) heraushören • sich unter Anleitung und mithilfe konkreter Fragen mit anderen über Erzähltes austauschen • Lieder und Verse nachsingen, nachsprechen und spielerisch umsetzen 	Spielerische Übungen zur phonologischen Bewusstheit Rätsel Rollenspiele	<ul style="list-style-type: none"> • [REDACTED] erkennt Reimpaare • [REDACTED] zerlegt Wörter in Silben indem sie klatscht (Wörter bis zu 5 Silben) • [REDACTED] nennt den richtigen Anlaut eines Wortes • [REDACTED] legt für jeden Laut eines Wortes eine Münze • [REDACTED] nennt den Endlaut bei Wörtern die mit folgenden Lauten enden a, e, i, o, u, l, m, n, sich, s und d/t) • [REDACTED] trägt ein Gedicht (Zauberspruch) 8 Zeichen vor

Mathematisches Lernen	<ul style="list-style-type: none"> • Weiss um Mengenkonzanz • Mengen sicher abzählen • Flexibles Zählen • Mathematische Handlungen verstehen und durchführen • Mengen vergleichen • Würfelzahlen • <u>Weiss um das Kommutativgesetz</u> • <u>Beim Zählen Strukturierungen von Mengen benutzen</u> 	Spielerische Handlungen, die in der „Land der Schatzinseln“ stattfinden. Bsp.: <ul style="list-style-type: none"> • Zählen: Edelsteine • Vergleichen: Wer hat mehr Edelsteine • Ergänzen: Anderen dazugeben, damit diese gleichviele haben • Vermindern: Anderen Edelsteine abgeben und dafür etwas anderes vor diesem erhalten • Strukturieren: Edelsteine anordnen, damit man auf einen Blick erkennt, wie viele es sind 	<ul style="list-style-type: none"> • [REDACTED] nennt die gleiche Anzahl, nachdem Elemente verschoben wurden • [REDACTED] zählt bis zu 20 Elemente korrekt ab • [REDACTED] kann im Zahlenraum bis 10 von jeder möglichen Zahl aus vor- und rückwärts zählen. • [REDACTED] versteht Begriffe dazu, wegnehmen, gleich und kann Additionen und Subtraktionen mit Handlungen konkretisieren • [REDACTED] verwendet die Begriffe ist/wird grösser/kleiner; ist/wird mehr/weniger; sind gleich viele; am meisten; am wenigsten korrekt • [REDACTED] benennt Würfelzahlen bis 6 ohne abzählen • [REDACTED] weiss, dass 2 Würfelzahlen verschieden zusammengezählt werden und dasselbe Ergebnis resultiert • [REDACTED] zählt bei der Addition von 2 Würfelzahlen von der grösseren Anzahl weiter • [REDACTED] kennt einige strukturieren Mengen bis 10 auf einen Blick
------------------------------	---	--	--

8.1.2 Einverständnis der Eltern für die Veröffentlichung der Testergebnisse

Zürich, den 7.7.2018

Liebe Familie

Ich bitte Sie um Erlaubnis, die Ergebnisse der durchgeführten Tests ihres Kindes, in meiner Masterarbeit zu publizieren.

Vielen Dank für Ihre Mitarbeit?

Mit freundlichen Grüßen

Rahel Wunderli

Wir erklären und einverstanden zur Veröffentlichung der Ergebnisse der

mathematischen Tests

phonologischen Tests

Datum: _____

Unterschrift: _____

8.1.3 Ergebnisse aus dem EMBI Vortest der Förderkinder aus dem Kindergarten 1

Protokoll wurde neu erstellt mit den Kindernamen der vorliegenden Arbeit.

10.4.2 Gruppenübersicht

Name des Kindes	weitere Angaben (z. B. zum Alter, Sprachstand)	Umgang mit Mengen: Sortieren nach Farbe				Mengenvarianz	Raum-Lage- Bezeichnungen				Ordinalzahlen	Simultanes Erfassen		Zahl-Mengen- Zuordnung	Anordnung Zahlsymbole: 1-9	Teil-Ganzes- Beziehungen	Nachfolger	Vorgänger	Eins-zu-eins- Zuordnung	Seriation: 3 Stifte	4 Stifte	Erreichter Ausprägungsgrad im Teil A: Zählen
		1a	1b	1c	1d		1e	2	3a	3b		3c	3d									
Otto		✓	✓	0	✓	20/20 gelb	0	✓	✓	✓	✓	0	0	f	f	-	f	f	-	✓	✓	0
Laurin		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	0	0	f		0	✓	f	f	✓	✓	1
Susanne		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0	0	f		0	✓	f	f	✓	✓	2
Belinda		✓	✓	✓	✓	✓	0	✓	✓	✓	-	0	0	f		0	f	f	✓	✓	✓	1

chtig gelöste Aufgaben bitte mit „✓“, teilweise gelöste mit „0“, falsch gelöste mit „f“ und nicht beantwortete mit „-“ kennzeichnen.
ternativ können die Kästchen zur besseren Übersicht auch farbig ausgefüllt werden (z. B. grün: richtig, gelb: teilweise richtig, rot: falsch).

Gruppe: _____ Datum: 6. Feb. 2011 KV

8.1.4 Ergebnisse aus dem EMBI Nachtest der Förderkinder aus dem Kindergarten 1

10.4.2 Gruppenübersicht

Name des Kindes	weitere Angaben (z. B. zum Alter, Sprachstand)	Umgang mit Mengen: Sortieren nach Farbe				Mengenvarianz	Raum-Lage- Bezeichnungen				Ordinalzahlen	Simultanes Erfassen		Zahl-Mengen- Zuordnung	Anordnung Zahlsymbole: 1-9	Teil-Ganzes- Beziehungen	Nachfolger	Vorgänger	Eins-zu-eins- Zuordnung	Seriation: 3 Stifte	4 Stifte	Erreichter Ausprägungsgrad im Teil A: Zählen
		1a	1b	1c	1d		1e	2	3a	3b		3c	3d									
Otto		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0	✓	0	✓	✓	✓	0	✓	✓	✓	✓	✓	1
Laurin		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0	✓	✓	✓	✓	0	✓	✓	✓	✓	✓	2
Susanne		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2
Belinda		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	3

chtig gelöste Aufgaben bitte mit „✓“, teilweise gelöste mit „0“, falsch gelöste mit „f“ und nicht beantwortete mit „-“ kennzeichnen.
ternativ können die Kästchen zur besseren Übersicht auch farbig ausgefüllt werden (z. B. grün: richtig, gelb: teilweise richtig, rot: falsch).

Gruppe: _____ Datum: 11. 02. 11 KV

8.1.5 Lernzuwachs einzelner Förderkinder

8.1.6 Lernzuwachs in der phonologischen Bewusstheit der Förderkinder aus dem Kindergarten 1

8.2 Beispiel einer Förderlektion

8.2.1 Vorbereitung

In der Kombüse: Znüni vorbereiten (KIGA 1 – 29.5.2018)

Einstieg:

- Kinder, die kommen, verkleiden sich und richten das Zimmer ein.
- Wer will, Edelsteine nachzählen. -> 100er-Feld od. Eierschachteln
- X will evtl. noch ihre Schatzkiste verzieren.

Besprechung „Tagesplan“:

- Kapitän befiehlt Znüni – wer hilft? Mind. 4 helfen
- Evtl. Rätsel oder Karte (sonst nur Znüni)
- Einkaufsliste schreiben oder zeichnen (Was und wie viel)
- Einkaufen
- Einrichten zum Znüni vorbereiten (Rüstmesser je Kind/ Schäler 2-3/ Schneidebretter je Kind/ Teller je Kind -> zählen

Spiel:

- Einkaufsliste -> Piro lautiert die Zutaten (3 A-pf- e- l ...) -> Kind schreibt oder malt auf Blatt
- Verkäufer fragt, was brauchst du? – Kind lautiert die Dinge auch
- Znüni einrichten: zuerst alle K. zählen, richtige Anzahl holen
- Beim Schneiden muss es für jedes Kind mind. 1 Stück haben
- Idee: Piro könnte ein paar Stücke stehlen
- Evt. Schatzkarte und Rätsel (lautieren)

Abschluss:

- Schatzreise – falls Zeit, kurz Rückblick notfalls direkt zum Znüni
- Sonst Rückblick Znüni machen evtl. noch Zeit für Spiel (Goldraub oder Golfstückspiel) oder basteln
-

Lernziele

Durch die folgende Förderarbeit werden folgende Feinziele verfolgt/ abgedeckt

Bereich	Feinziele	Indikatoren
Allgemeines Lernen Umgang mit Anforderungen Freizeit, Erholung und Gemeinschaft	<ul style="list-style-type: none"> • zuhören und aufmerksam sein • Strategien anwenden • eine Aufgabe selbständig ausführen • Zusammenarbeiten 	<ul style="list-style-type: none"> • Kinder rüstet und schneidet das Gemüse und die Früchte • Kinder leistet ihren Beitrag beim Vorbereiten
Spracherwerb und Begriffsbildung	<ul style="list-style-type: none"> • Wortschatz rund ums Essen 	<ul style="list-style-type: none"> • Kinder benennt alle Lebensmittel • Kinder verwendet Verben wie: schneiden, schälen, waschen, verteilen
Phonologische Bewusstheit	<ul style="list-style-type: none"> • Wörter lautieren 	<ul style="list-style-type: none"> • Kann lautierter Wörter verstehen und das Entsprechende bringen/ geben
Mathematisches Lernen	<ul style="list-style-type: none"> • Mengen sicher abzählen • Mathematische Handlungen verstehen und durchführen • Mengen vergleichen 	<ul style="list-style-type: none"> • Kinder zählt die verschiedenen „Stücke“ korrekt ab • Kinder protokolliert die Anzahl korrekt • SuS bestimmt, wovon es am Wenigsten bzw. am Meisten hat
Bewegung und Mobilität	<ul style="list-style-type: none"> • Feinmotorisches Geschick 	<ul style="list-style-type: none"> • Kinder erzielt beim Schälen der Gurke möglichst lange Streifen • Kinder schneidet angemessen grosse Stücke • Kinder verletzt sich beim Rüsten nicht • Kinder legen die Stücke ohne fallenzulassen

8.2.3 Eintrag dazu im Forschungstagebuch

<p>Linné: vorbereiten</p>	<p>KlGA Josef</p>	<p>23.5.18</p>
<p><u>Grüßig</u> → mit schon Linné vorbereitet bringt 20 (gibt 20 Stück)</p>	<p>super voll gibt 20 Tabletten</p>	
<p>→ Schlafkiste</p>	<p>dachte ich doch</p>	
<p>→ zählen Pader</p>		
<p>→ legt 10er-Beckchen in meist ihm darauf → P: Warum, kommt nicht drauf an</p>	<p>} /</p>	<p>KL</p>
<p>→ <u>erbt</u>: Dann sieht man dass es immer 10 sind</p>		
<p>kommen erst um 140</p>	<p>Sch... jetzt wird es kindapp, gleiches kleine Zeit für Schlafweise</p>	
<p><u>Tagesplan</u></p>		
<p><u>Schlafweise</u></p>	<p>Draußen ist mel. Pfaf</p>	<p>2 Stück KLT</p>
<p>P: Schaffen wir es ohne Hilfe der Jünger bis 500 f. h. → ja</p>	<p>Hat 5 schlaffen wir so f. reum. blut schon</p>	
<p>P: <u>was macht</u> die <u>ganze</u> → Schlafweise + Reise legen</p>	<p>Super dem viele das geht für die ankommen</p>	
<p>P: <u>hat schon vorbereiten</u> (Felder)? Sind wir wirklich alle?</p>	<p>Ha 2 sind krank</p>	
<p>→ geht nach zählen Andre haben Lust genug</p>	<p>AK hoch Gebauf Liste nicht gemacht <u>Phras</u></p>	
<p>Ich zu P → Oh meinst du noch mehr Sachen wir brauchen</p>		

~~_____~~ ~~_____~~ 2 wj

Aufgaben mache
reicht

~~_____~~ + ~~_____~~ Apfel

~~_____~~ Gurke

~~_____~~ Birne

~~_____~~ Karotte

~~_____~~ + ~~_____~~ können gemacht
→ fertig

~~_____~~ zu ~~_____~~ das Beste
schalt → nicht
schalt! Schale ist
gerade

Ich zu ~~_____~~ den hast recht

~~_____~~ ist gut
~~_____~~ nicht mehr schalt?
→ ja
- fertig

Alle gut machen

Apfel 39 St.
Birne 14 → Proben
Gurke 28
Karotte 25

Was hier?

~~_____~~ alle mit uns alle
halten

P. fragt uns alle sind
aus

~~_____~~ + ~~_____~~ 16 gut mit ihnen

Oh sie weiß
so

Schale so macht
die anderen
nicht überlegen

supes können
gleich in der
Helfe

Nach Besess-
misse aber
es hat
recht
Sollen wir das
denken

→ kann für das

Nicht sollte
nicht so sein

was plants keine
je soll leichte Reaktion

~~_____~~ sollte selber
aus machen
dann fragt P
sofort
Man klar die andere
wissen zu sorry so

Was andere
fragen mit die
aus machen

~~_____~~ ~~_____~~ ?

Zeichne mir
was man speisen, wenn
mit ~~fast~~ Schlafreise
machen wollen

P. Oh ja, heute so lustig
auf ein Abenteuer kommt
ihre mit?

Ich möchte P sein!

Alle ~~aus~~ ~~dem~~ ~~Wald~~ ~~sola~~
also darf ~~...~~

Uff, ich g²⁵
Schlafreise

→ konnte ~~...~~
sagen
die konnte

das nimmt
aufpassen am
Nachmittag

Schlaf ~~...~~ sollte
nicht mal

~~...~~ + ~~...~~ wollen

die Marke sein die Herz
respirom

~~...~~ nimmt Schlafkarte ~~...~~ Schlafhilfe

4 Pfeile

→ Es sind Herz abge
laufen + hat sich gelöst

Wörter

Schokolade	(8)
Kaugummi	(6)
Perlen	(6)
Spaghetti	(6)
Krokodil	(8)
Papagei	(7)
Pikantent	(10)
	<u>49</u>

~~...~~ bei
Pfeilen geben
gleich nochmal
das Wort laut hören

Waldes + zu
mit, mit
ja, haben ab-
gäbe immer

Waren res probes
an der Kante
mit Papagei
hat ja im -ts

Schlaf funktioniert

Aber man hat
eine lange Karte
rausgemacht

Perlen haben fast
nicht gemacht

mit
Waldes
Karte

Endlich Schlaf

Aber es hat
lange gedauert
kann jetzt
für Rückblick
und für Schlaf
empfehlen
↓
kannst
sagen es ist

- + Will erzählt
- + gab einige KK-Möglichkeiten
- + Nick + Essar haben die Schlafweise super verbessert
- Tagesplan zu wenig besprochen
- Janni und Schlafweise ist + doch etwas zu viel
am besten zu machen
- Sprache was uns so relevant ist

Ideen / Verbesserungen

- Besser nur Schlaf oder Janni
- Für laut Wörter raus suchen, die nicht so lang
sind
- Für Tagesplan mehr Zeit geben, ich muss
mir Zeit nehmen um zu überlegen, was noch mit
das bereit ist. Die Kinder können ja helfen

~~Aber glaube ich hat doch etwas gelernt~~

8.3 Fotos

8.3.1 Rätsel

Die Fotos stammen aus einer Schatzreise. Um an den Hindernissen vorbeizukommen, mussten zu den ausgelegten Bildern herausgefunden werden, wie viele Silben das Wort hat und entsprechend viele Edelsteine hingelegt werden.

8.3.2 Schatzkarte mit Hindernissen

Kind legt hier den Weg für die Schatzreise.

8.3.3 Znüniteller

Znüniteller der beim Restaurantspiel entstanden ist.

8.3.4 Goldschatzspiel

Plan des gebastelten Goldschatzspiel.

8.4 Protokolle des pädagogischen Teams

8.4.1 Protokoll 1

Das Traktandum 3 Kinderbesprechungen wurde aus Gründen des Datenschutzes gelöscht.

Protokoll PT Kindergarten
anwesend: IF LP und alle Kindergärten
Es stellen sich vor

08.05.18

1. Fragen und Rückmeldungen

Das Schweizer ElternMagazin „Fritz Fränzi“ konnte offenbar bestellt werden. Sorry diese Mail oder Post habe ich nie bekommen...
Von der SL sind je ca. 20 Exemplare eingetroffen, die wir nun halt möglichst gerecht verteilen. [REDACTED] konnte bestellen.
Ich versuche noch nach zu bestellen, da ein Gratis Jahres Abo bestellt werden könnte.

2. Sporttag

Das Material für den jeweiligen Posten selber mitnehmen. Es ist gut möglich es vor Ort dann aufzustellen. [REDACTED] braucht für den Rückweg noch eine Begleitung. Evtl. können wir uns zusammentun, oder aber ein Hortmensch geht mit bis zur Quellenstrasse zum Beispiel. Zeichen für die zwei ersten Gruppen, die zu euch kommen, selber zeichnen.
Der Platz ist überblickbar [REDACTED] ist auch als Springerin da.

3. Kindereinteilungen

[REDACTED]
Die Verteilung ist recht schwierig, weil es so viele Gesuche gibt. In der Neugasse werden darum mehr DaZ Kinder eingeteilt. Wir werden die DaZ Stunden dann entsprechend aufstocken und z.B. im [REDACTED] reduzieren...
Es sind bis heute keine Kinder für den integrierten KG angemeldet. Schwierig ist auch die Ausgewogenheit von Knaben und Mädchen herzustellen. Vorläufig werden in jedem KG nur etwa 18 Kinder insgesamt sein. Wie ihr wisst kann sich noch Einiges wieder ändern.

4. Kinderbesprechungen

gelöscht

5. Schnuppermorgen

Am 4. Juli, Mittwoch ist für die neuen Erstklass- Kinder. Jemand von [REDACTED] und R.W. werden die Kinder von der [REDACTED] ebenfalls abholen, da ich alleine bin. Evtl. auch die Kinder von [REDACTED] verteilen und nach der Pause zurückschicken, da [REDACTED] ebenfalls nicht weg kann.

Daten 1. Elternabend und evtl. Daten Abschluss im Teamzimmer eintragen.

6. Rückmeldung Master

Die Kinder freuen sich auf Piro. Die Kinder vom [REDACTED] waren enttäuscht, dass er nicht mehr kommt. [REDACTED] ist der Meinung, dass ihre Kinder Fortschritte machen. [REDACTED] im [REDACTED] ist viel ruhiger. Er hat Freunde, die er ausserhalb des KIGA trifft.
[REDACTED] bemerkt, dass Piro ein guter Bastler sei. Er habe seinen Kindern gezeigt, wie man mit dem Weissleim umgeht. Er sei froh, dass R.W. die grossen Mädchen beschäftige.

7. Varia

Die Stundenplanänderungen für die neuen Erstklass-Kinder müssen von der SL noch kommuniziert werden.

für das Protokoll: [REDACTED]

8.4.2 Protokoll 2

Das Traktandum 4 Kinderbesprechungen wurde aus Gründen des Datenschutzes gelöscht.

Protokoll PT vom 17.09.18 im KG K 17.00 – 1810 Uhr
alle KG vertreten [REDACTED]

1. Besuch von [REDACTED]

[REDACTED] kommt und verabschiedet sich mit Delikatessen aus dem Garten und der Konditorei.

Er wird von uns gerne als „Samichlaus“ engagiert, weil die US ebenso auf ihn zählt, wird er an zwei Morgen (5. und 6. Dezember) die Runde machen.

Nähere Informationen folgen, wenn die US sich mit unserem provisorischen Plan einverstanden erklärt hat. [REDACTED] rechnet mit ca. 30 Min. pro Klasse.

2. Informationen

Das Quartierforum hat die Daten für die Aktivitäten Herbst/Winter geschickt. Der Räbeliechtliumzug wird nicht mehr von ihm geleitet und organisiert.

Laut Saskia gibt es aber am 3. November einen Anlass. Ich versuche mehr heraus zu finden.

Di 27.11. bis Fr.7.12. Kerzenziehen [REDACTED]

Mi 28.11. 15.30 Uhr Kinderadvent [REDACTED]

Mo 03. Dezember Kinderkonzert [REDACTED]

Ich mache zu gegebener Zeit eine Gesamtanmeldung- alle KG möchten dabei sein.

Sa 0.9. März Kinderfasnacht

3. Literatur aus erster Hand

[REDACTED] wird am Donnerstag, dem 24. Januar bei uns im Singsaal für den KG lesen.

Ich werde sicher bald detailliertere Infos bekommen. Die Einteilung habe ich mir wie folgt gedacht:

Do 24.01.19 ca. 9.00 Uhr bis ca. 10.00 Uhr

Gelöscht

4. Kinderbesprechungen

gelöscht

5. Master - Rahel

Es wurden Hypothesen diskutiert:

Diskussionsgrundlagen	Ergebnis
<p>Vermutungen die zur Diskussion stehen:</p> <ul style="list-style-type: none">- Paddington/ Pippi ist die Leitfigur der Lehrperson und nicht die der SHP.- Die Lehrperson animiert Paddington/ Pippi nicht.- Paddington/ Pippi ist immer im Kindergarten.- SHP gelang es nicht, sich in die Figur einzufühlen.- SHP durfte Paddington/ Pippi nicht so benutzen, wie sie es sich wünscht (Z.B. in die Pause mitnehmen).	<p>Die Leitfigur ist ein Begleiter der heilpädagogischen Fachlehrperson und darf nur mit ihr mitkommen. Vorteil dabei ist, dass sie frei bestimmen kann, wie sie benutzt werden darf. Für die Zusammenarbeit mit der Lehrperson, sollte die Wahl der Figur abgesprochen werden. Sie muss für beide Parteien stimmig sein.</p>

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">- Paddington/ Pippi ist keine Handpuppe und wirkt deshalb nicht gleich lebendig.- Paddington/ Pippi sind in ihrem Wesen wenig formbar | |
|--|--|

6. SSA

informiert uns nochmals über die Familienklasse. Die Information über Mittag von den 2 LP war schlecht besucht. Zu dieser Zeit waren eben auch schon das PT KG und das PT US terminiert-Die Info zur Familienklasse kam daher zu spät.

Bei uns im KG Team gibt es evtl. ein Kind welches das Angebot nutzen könnte.

Wendet euch direkt an die LP der Familienklasse, ihr hattet einen Flyer im Fächli

Grundsätzlich müssen eure Eltern einfach einverstanden sein, dass ihr den LP Familienklasse die Telefonnummer der zu überzeugenden Eltern weitergebt. Alles Weitere machen dann diese

7. Varia

für das Protokoll: